

AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË

Antropologji

Vëllimi 6/ Numër 1-2 / 2023

AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË

INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË

Antropologji

vëllimi 6/ numër 1-2/ 2023

Tiranë, 2024

Antropologji

Revistë e Institutit të Antropologjisë
Email: revista.antropologjia@gmail.com

Kryeredaktorë
Olsi Lelaj
Mikaela Minga

Redaksia:
Nebi Bardhoshi (Institutit i Antropologjisë)
Olsi Lelaj (Institutit i Antropologjisë)
Lumnije Kadriu (Institutit Albanologjik i Prishtinës)
Arsim Canolli (Universiteti i Prishtinës)
Afërdita Onuzi

Redaktore gjuhësore
Mimoza Shqefni

Përkujdesja grafike
Dorina Muka

Bordi këshillues
Ger Duijzings (Universiteti i Regensburg-ut)
Giuliana Prato (Universiteti i Kent-it)
Nicola Scaldaferrì (Universiteti i Milano-s)
Julie Vullnetari (Universiteti i Southampton-it)
Nathalie Clayer (CETOBaC - Qendra e studimeve turke, osmane, ballkanike
dhe të Azisë qendrore, Paris)

ISSN 2617-9768
ISSN 2706-5995 (online)

© ASHSH, IA

Përmbajtja

Dy fjalë...	5
1. OLSI LELAJ Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot: Sfidat e një projekti	7
2. NEBI BARDHOSHI Ndryshime dhe shndërrime të marrëdhënieve sociale në fshatin bashkëkohor në Shqipëri	25
3. MIKAELA MINGA Peizazhi tingullor i fshatit mes të djeshmes dhe së sotmes: Premisa për një rrëfim etnografik	63
4. ERVIN KAÇIU Jeta në fill e një shoqërie në ikje: Disa shënime etnografike mbi emigrimin	79
5. EDMIR BALLGJATI Muzika tradicionale në fshatin shqiptar sot: Vëzhgime dhe gjetje nga terreni	99
- PORTOFOLIO ME FOTOGRAFI Përgatitur nga Olsi Lelaj dhe Mikaela Minga	111

Dy fjalë...

Vëllimi i gjashtë i revistës *Antropologji*, për vitin 2023 është një botim special, i cili i kushtohet artikujve të prejardhur nga projekti kërkimor *Atlasi etnografik i fshatit sot*, realizuar nga Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, me mbështetjen e Agjensisë Kombëtare të Kërkimit dhe Inovacionit (AKKSHI). Projekti në fjalë u implementua në një periudhë 2-vjeçare, 2020-2022 dhe përfshiu pjesën më të madhe të studiuesve aktivë të Institutit.

Në këtë vëllim janë përfshirë pesë artikuj të cilët parashtrojnë perspektivat e studiuesve gjatë punës në terren dhe interpretimet paraprake të prejardhura nga kjo përvojë. Kontributet në fjalë janë paraqitur fillimisht në formë kumtesash, në konferencën vjetore të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Arteve, e cila u mbajt në 22-23 nëntor 2022 dhe më pas janë zgjeruar në formën e artikujve studimorë. Secili prej autorëve ndan me lexuesit perspektivat e veta të një përvoje individuale, që nga një kontribut te tjetri arrin të përvijojë edhe disa akse të përbashkëta. Sigurisht, këto janë punë në proces, të cilat, si edhe pohojnë autorët ndër rreshta, do të zhvillohen edhe më tej në tema më specifike. Sidoqoftë, ky është hapi i parë i rëndësishëm sa i takon rezultateve fillestare të punës kërkimore me projektin *Atlasi etnografik i fshatit shqiptar sot*.

Autorët këtu ngrenë diskutime dhe reflektime analitike mbi natyrën e fshatit dhe shndërrimet e mëdha brenda modernitetit dhe bashkëkohësisë. Veçanërisht artikulli i Nebi Bardhoshit, paraqitet si një *tour de force*, nëpërmjet të cilit na jepen përmasat dhe dinamikat e shndërrimeve kulturore në fshatin dhe komunitet rurale në Shqipëri. Autori rreket të reflektojë mbi aspektet domethënëse ku shquhen ndryshimet strukturore në fshat. Duke u ndalur te çështje të emigracionit, artikulli i Ervin Kaçiu reflekton, bazuar mbi të dhëna empirike, mbi njërin nga problematikat më akute me të cilën përballet ruralja sot. Kurse puna e Mikaela Mingës parashton ndryshimin e peizazhit tingëllor në fshat. Ngjashmërisht,

6 Dy fjalë...

çështja e muzikës tradicionale dhe tensionet që krijohen rreth saj në bashkëkohësinë e fshatit problematizohen në artikullin e Edmir Ballgjatit.

Nëpërmjet një narracioni vizual, i cili zhvishet nga teksti, Mikaela Minga dhe Olsi Lelaj, japin inkursione të materializimit të fenomeneve të caktura të ndeshura gjatë punës në terren në ruralen shqiptare përmes një portofoli fotografish.

Secili autor parashtron reflektime të rëndësishme mbi avantazhet dhe limitet metodologjike si dhe dinamikat e kërkimit në mbledhjen e të dhënës etnografike në 'shtëpinë tënde'. Kjo e fundit dukshëm kushtëzohet nga konteksti në të cilën gjallon si produkt i pandarë i ndërveprimit njerëzor, i shtrirë në kohë dhe hapësirë. Mbledhja e lëndës etnografike ishte një hap i parë dhe i rëndësishëm, sfida tjetër e rradhës është ta *gërmëzojmë* në analizë antropologjike raportin e fshatit me modernitetin dhe bashkëkohësinë në Shqipëri.

Vëllimi në fjalë është përgatitur nga Olsi Lelaj (në cilësinë e kryeredaktorit të ftuar) dhe nga Mikaela Minga.

OLSI LELAJ

ATLASI ETNOGRAFIK I FSHATIT SHQIPTAR SOT: SFIDAT E NJË PROJEKTI

Abstrakt

Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot (AEFSS) është një projekt me qëllime kërkimore dhe aplikative, në themelet e të cilit qendron kërkesa për krijimin e një platforme antropologjike për studime të thelluara e krahasuese mbi kulturën dhe shoqërinë e komuniteteve rurale, si dhe të shndërrimeve që u kanë ndodhur atyre nën shtysat e modernitetit. Në këtë platformë studimore, nevoja e analizave që burojnë nga puna në terren dhe kërkimi etnografik, e gërrshëtuat me trashëgiminë arkivore e intelektuale të përfutur nga studimet historike e etnografike në Shqipëri, propozohet si një hapësirë e re për ta hapur dijen antropologjike të gjeneruar nga studiuesit pjesëmarrës në këtë projekt, drejt analizave përgjithësuese brenda antropologjisë së shoqërive moderne, antropologjisë së Mesdheut dhe Ballkanit, se dhe antropologjisë së Europës. Sa paraqitet këtu është një përmbledhje e çështjeve dhe sfidave të hasura nga studiuesit në zbatimin e këtij projekti.

Fjalë kyçe: Fshati, komunitete rurale, moderniteti, metoda e kërkimit etnografik, antropologji në shtëpi.

Abstract

The Ethnographic Atlas of the Village in Today Albania (AEFSS) is a research initiative aimed at creating an anthropological platform for studying the cultural and social structures of rural Albanian communities and the transformations they have experienced under the pressures of modernity. Combining extensive fieldwork, ethnographic research, and

historical archives, the project explores the economic, political, religious, cultural and social mark-up of local life and its contemporary challenges. Conducted between 2020 and 2022 by the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies, this project gathered ethnographic data and insights into the dynamics of rural life while aiming in contributing to the broader discussions in the anthropology of the Mediterranean, the Balkans, and Europe. The following is a summary of the issues explored and the challenges a researcher is faced while implementing the project.

Keywords: Village, rural communities, modernity, ethnographic research method, anthropology at home.

1. Premisa

Në vitin 2014 qeveria shqiptare miratoi programin e ri të zhvillimit të integruar rural dhe bujqësor. Zhvillimit të turizmit rural bashkë me të gjithë pjesët përbërëse të tij iu dha një rol prioritar në këtë propozim qeveritar. Në këtë kuadër 100 fshatra të shpërndarë në të gjithë territorin e vendit, u propozuan si subjekt i zhvillimeve të orientuara ekonomike në fushën e turizmit agro-kulturor.¹ Secila bashki mbi kritere të caktura propozonte fshatin/fshatrat për t'u bërë pjesë e këtij programi ku grante europiane dhe kombëtare do të orientoheshin drejtpërdrejt për ngritjen dhe zhvillimin e infrastrukturës, agroturizmit, ruajtjes dhe valorizimit të trashëgimisë kulturore si dhe punësimit të njerëzve në sektorin e turizmit rural.²

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, strukturë e re në mbështetjen të kërkimit shkencor, e ngritur në kuadër të Ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimit Shkencor (Ligj nr. 80/2015) hapi në Qershor të vitit 2018 thirrjen e re për projekte kombëtare të kërkimit dhe zhvillimit për vitet 2018-2020. Theksi në thirrjen e bërë ishte që aplikantët të

¹ Ky program i qeverisë shqiptare bazohet në: VENDIM Nr. 21, dt 12.1.2018 për disa shtesa në vendimin nr.709, dt. 29.10.2014, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për zhvillimin rural dhe bujqësor 2014-2020”.

² 100 Fshatrat: Një model i ri i zhvillimit rural, <https://kryeministria.al/newsroom/100-fshatrat-nje-model/>, 2 Shkurt 2018 (konsultuar për herë të fundit më 25 nëntor 2024).

paraqisnin projekte kërkimore të cilat ndërlidheshin me prioritetet strategjike ndërsektoriale të miratuara nga qeveria shqiptare.

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit hyri në një fazë të re të ekzistencës si institucion i arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor në 2017. Puna kërkimore veçanërisht në departamentin e etnologjisë, e shfaqur fillimisht në artikuj studimorë dhe më pas e trupëzuar në monografi specifike, i bënte thirrje një këndvështrimi më të artikuluar teoriko-reflektiv dhe krahasues në lëvrimin e dijes dhe kërkimeve antropologjike mbi njeriun, shoqërinë dhe kulturën në kushtet e modernitetit, duke marrë si rast studimor Shqipërinë. ‘Kthesa në paradigëm’ qëndronte në interpretimin e të dhënës empiriko-etnografike dhe inkuadrimit të saj në lentet e teorisë antropologjike moderne dhe bashkëkohore ku analiza kritike, krahasuese dhe reflektive është pjesë përbërëse dhe themelore e dijëbërjes tanimë jo vetëm për njeriun në shqiptari, por për njeriun në tërësi. Kërkesa në këto studime ishte për një analizë kritike të raporteve shtet-kulturë-njeri si një shteg kërkimor për të kuptuar shndërrimet e mëdha shoqërore brenda kushteve të modernitetit, duke marrë si kallëzues Shqipërinë. Ky qëndrim, i përfshirë më herët në platformën kërkimore të departmentit të etnologjisë, do të inkuadrohej si pjesë integrale e Strategjisë Kërkimore Shkencore të IAKSA-së (2018-2027), ku kërkimeve mbi modernitetin dhe ndryshimeve të ndodhura në shoqërinë dhe kulturën në Shqipëri iu dha një rol qendror.

Atlasi Etnografik Shqiptar, si pjesë e Atlasit Etnografik European u shpall publikisht si projekt madhor kërkimor në vitin 1974 (Zojzi 2020 [1974]). Projekt-ideja që njoftuar edhe më herët nga drejtuesi i studimeve etnografike shqiptare kur paraqiste skemën e madhe të lëvizjes së dijes etnografike në periudhën diktatoriale në botimin e parë të organit shkencor *Etnografia Shqiptare* (Zojzi 2020 [1962]). Nëpërmjet këtij projekti u mbledh një lëndë etnografike domethënëse përmes pyetësorësh të njësuar që përfshinte të dhëna mbi kulturën tradicionale shqiptare në fusha si: besime popullore, veshjet tradicionale, vegla pune, ekonomi, arkitekturë, marrëdhënie sociale dhe kulinari. Pjesa më e madhe e të dhënave u arkivua, duke e pasuruar ndjeshëm inventarin arkivor me lëndë empirike mbi kulturën dhe shoqërinë tradicionale shqiptare. Edhe pse projekti nuk pati botime të dedikuara me siglën e Atlasit, përsëri disa nga publikimet më

domethënëse të etnografisë shqiptare janë të lidhura drejtpërdrejt me të dhëna të gjeneruara nën gunën e këtij projekti. Këtu veçojmë, për shembull, botimet mbi veshjet popullore shqiptare (Grup autorësh 2024; Grup autorësh 2001). Prej kësaj kohe etnografët shqiptarë nuk zhvilluan më një projekt madhor të ngjashëm. Në përgjithësi, zhvillimi i dijes etnografike, etnologjike dhe antropologjike u skajua dhe u mbështet shumë pak nga institucionet publike shtetërore si gjatë komunizmit, ashtu edhe në dekadat e tranzicionit, pavarësisht përpjekjeve dhe kërkesave të vazhdueshme prej studiuesve.

Sa më lart i jep lexuesit kontekstet mbi të cilën një grup studiuesish në departamentin e etnologjisë, pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit konceptuan projektin kërkimor *Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot [AEFSS]*, si përgjigje ndaj thirrjes së Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, në vitin 2018. Aplikimi u pa si një mundësi e re për të gjeneruar fonde kërkimore, si dhe për të përmbushur nevojën tonë në zgjerimin e horizontit të kuptimeve antropologjike në lidhje me ndryshimet e mëdha që kishte pësuar ruralja në Shqipëri.

2. Projekti

Gjeneza e argumentave që u parashtruan në projektpropozim mbanin parasysh faktin se fshati dhe komunitetet rurale në Shqipëri kishin pësuar transformime të thella dhe domethënëse kulturore për gjatë gjithë shek.XX dhe pjesë së parë të shek.XXI. Më herët studime të ndryshme antropologjike kishin analizuar aspekte të caktuara të shndërrimeve ekonomike, politike, sociale dhe kulturore të fshatit në Shqipëri (Bardhoshi 2010; Lelaj 2014) Pavarësisht këtyre kontributeve domethënëse, një pjesë e konsiderueshme e shndërrimeve sociale e kulturore kishte kaluar pa u vrojtuar etnografikisht dhe analizuar antropologjikisht. Detyrimisht, dinamikat e shndërrimeve kulturore, fryt i politikave shtetërore, flukseve ideologjike, politike apo ekonomike që ndodhën më herët, dhe që po ndodhin aktualisht në fshatrat dhe komunitet rurale në Shqipëri me një shpejtësi të pa ndeshur më parë, kërkonin medoemos të dokumentoheshin dhe analizoheshin përmes lenteve shkencore, me nevojën për t'u integruar

dhe bërë pjesë e strategjive kërkimore të institucioneve shkencore publike shqiptare. Në këtë perspektivë, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit ishte institucioni i duhur dhe me ekspertizën e nevojshme për të propozuar një kërkim të tillë. Grupi i punës në strukturimin e propozimit theksoi në aplikim, po ashtu, mungesën e gjatë të mbështetjes financiare prej shtetit në Shqipëri për studime në fushën e antropologjisë sociale dhe kulturore, etnologjisë dhe etnografisë në institucionet kërkimore publike. Këtu, ne u treguam të kujdeshëm të nënvizonim në argumentat parashtrues potencialin e madh që ofronte dija antropologjike në politikat e zhvillimit në tërësi, si dhe në ofrimin e zgjidhjeve mbi dukuri të caktuara, në mbështetje të komuniteteve rurale, sidomos në zhvillimin e turizmit kulturor në Shqipëri.

Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot u propozua si një projekt me qëllime kërkimore dhe aplikative, në themelet e të cilit ishte kërkesa për krijimin e një platforme antropologjike për studime të thelluara e krahasuese mbi kulturën dhe shoqërinë e komuniteteve rurale, si dhe të shndërrimeve që u kanë ndodhur atyre nën shtysat e modernitetit. Nevoja e analizave që burojnë nga puna në terren dhe kërkimi etnografik, e gërshëtuar me trashëgiminë arkivore e intelektuale të përftuar nga studimet historike e etnografike në Shqipëri, propozohet në këtë platformë studimore si një hapësirë e re për ta hapur dijen antropologjike të gjeneruar nga studiuesit pjesëmarrës drejt analizave përgjithësuese brenda antropologjisë së shoqërive moderne, antropologjisë së Mesdheut dhe Ballkanit, dhe antropologjisë së Europës. Materiali arkivor me lëndë etnografike dhe folkloristike që ruhet në IAKSA, me të dhëna e studime për kulturën tradicionale shqiptare, jo-vetëm që do të riartikulohej dhe njëherë nën lente dhe analiza krahasimore teorike në arealet disiplinore të lartpërmendura, por mbi të gjitha, shumë dukuri dhe fenomene social-kulturore të reja, të lindura dhe zhvilluara në fshat dhe bashkësitë rurale në Shqipëri, gjatë modernitetit do të kishin mundësinë të dokumentoheshin dhe të bëheshin subjekt analizash të thelluara antropologjike. Kësisoj, AEFSS u konceptua që në fillim që të imponohej jo vetëm si një projekt i çfarëdoshëm kërkimi mbi një urgjencë të së tashmes, por si një perspektivë kërkimore në fushën e antropologjisë së shoqërisë moderne dhe bashkëkohore, e cila ndërthur problematikat teorike me ato konkrete të

komuniteteve fshatare. Kurse natyra aplikative e këtij projekti u lidh drejtpërdrejt me idenë e turizmit kulturor, ku të dhënat e gjeneruara nga kërkimi do t'u shërbenin së pari, komuniteteve rurale të angazhura në këtë industri, si dhe enteve të tjera publike apo private për të ngritur ekonomi të qëndrueshme rreth këtij sektori. Theksuam në propozimin tonë, se të dhënat etnografike do të mblidheshin kryesisht në fshatrat që ishin përfshirë tanimë në listën e projektit qeveritar të njohur si *100 fshatrat turistike*. Ekspeditat kërkimore në terren u propozuan të zhvilloheshin në 30 fshatra dhe përzgjedhja e tyre do të bëhej mbi bazën e kritereve të përfaqësisë gjeografike, lidhjes së tyre me konceptin klasik të propozuar nga Zojzi të 'krahinave etnografike me nëndarjet e tyre', si dhe prej ndërthurjes së materialit arkivor ekzistues, me mundësinë e gjenerimit të të dhënave të reja etnografike dhe folklorike për fshatra e zona të padokumentuara më përpara.

Aplikimi ynë, me të gjithë komponentët e paraqitur, u vlerësua pozitivisht dhe u shpall fitues nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në qershor të vitit 2019.

3. Puna kërkimore

I parashikuar të zbatohet në një hark kohor prej 24 muajsh (2 vjet), projekti u përball që në nisje me sfida të jashtëzakonshme që na vunë në prova të forta. Zyrtarisht projekti nisi zbatimin në 1 tetor të vitit 2019, me mbledhjen e grupit të punës me diskutimet e para mbi metodologjinë dhe mbi parimet e përzgjedhjes së fshatrave ku do të zhvillohej puna kërkimore. Puna përgatitore për nisjen e kërkimit në terren u pezullua nga termeti i fuqishëm që goditi Durrësin në fund të nëntorit 2019. Me tejkalimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, si dhe përballjes me pasojat e lëna pas, puna përgatitore rimori ritmin e humbur, duke stabilizuar aspekte metodologjike, si dhe në evidentimin e fshatrave ku do të zhvillohej puna kërkimore. Ndërmjet janarit dhe marsit 2020, u ndërtua një pyetësor tematik dhe u përzgjodhën 36 fshatra.

Ndonëse propozimi në projekt ishte bërë fillimisht me 30 fshatra, u mendua që lista të mbarte edhe gjashtë fshatra të tjerë, si mundësi për zgjerimin e punës kërkimore që do të pasonte. Kriteret në përzgjedhjen e

fshatrave gërshëtuan: a) lëndën etnografike që gjendej në arkivin etnografik dhe folklorik në IAKSA, b) pozitën dhe shpërndarjen gjeografike të tyre, c) gjenerimin e të dhënave nga zona të padokumentuara më herët. Duhet të shënojnë që puna jonë niste me një përzgjedhje që bashkitë kishin bërë më herët, duke i propozuar qeverisë shqiptare se cilin fshat donin ta përfshinin në programin zhvillimor qeveritar të të ashtuquajturës *Rilindje Rurale*. Rrjedhimisht, aplikimi i metodës përzgjedhëse rastësore ishte jo-vetëm i pamundur, por dhe i pakuptimtë për ne. Ndaj, në vlerësimin e lëndës arkivore, si kriter përzgjedhës, pikënisja jonë ishte të ndërlihdhim në këtë listë fshatra që ishin dokumentuar më herët nga etnografët shqiptarë, si një mënyrë për të krahasuar të dhënat e reja me arkivin. Por, gjithashtu, në ndërtimin e listës përfshimë edhe fshatra të rinj, të cilët nuk ishin dokumentuar më herët nga studiuesit. Duke kryqëzuar këto perspektiva, bashkë me shpërndarjen gjeografike të tyre, arritëm në ndërtimin e një liste paraprake me 36 njësi kërkimore, të cilat përmbushnin kriteret tona. Vëzhgimi sistematik i fshatit në 30 vite pas rënies së komunizmit kishte munguar në fushën e studimeve etnografike, folklorike, etnologjike dhe antropologjike në tërësi në Shqipëri. Ndaj, lënda empirike parashikohej të plotësonte një hendek të madh të krijuar në njohjen e realiteteve të komuniteteve fshatare. Të marra bashkë këto njësi janë përfaqësuese të ndryshimeve radikale që ka pësuar ruralja si pasojë e politikave ideologjike dhe modernizuese të shtetit në Shqipëri. Ndaj pyetësori, siç do të parashtrijmë më poshtë, u rrek t'i përfshinte si pjesë qendrore të dokumentimit, ndër të tjera, edhe këto aspekte. Të ndara në dy grupe pune kërkimore ku u përfshiheshin antropologë, etnografë, folkloristë dhe etnomuzikologë të IAKSA-së, projekti ishte gati të niste zbatimin në terren në fillim të marsit 2020. Drejtuesi i shkencor i projektit isha unë, si përgjegjësi i departamentit të etnologjisë, ndërsa puna kërkimore u zhvillua nga kërkuesit shkencorë dhe ndihmës shkencorë të departamentit të etnologjisë dhe departamentit të folklorit. Në punën kërkimore morën pjesë studiuesit: prof. dr. Nebi Bardhoshi, dr. Mikaela Minga, prof. dr. Afërdita Onuzi, dr. Ervin Kaçiu, dr. Ermela Broci (në disa ekspedita), dr. Edmir Ballgjati, dr. Ledia Dushi, dr. Jonida Cunga Sela (në disa ekspedita), drnt. Blerina Hankollari (në disa ekspedita). Kurse stafi ndihmës shkencor përbëhej nga: MA. Eros Dibra dhe MA. Elvis Gorica (në disa ekspedita).

Pandemia Covid-19

Por askush nuk mund ta imagjinonte se çfarë do të pasonte në muajt në vijim. Në janar 2020, bota kishte filluar të përjetonte ankthin e shkaktuar nga korona virusi Covid-19. Gjendja pandemike kishte vënë nën trysni shumë vende dhe si e tillë, ajo nuk vonoi të ishte e pranishme edhe në Shqipëri. Zbulimi i dy rasteve të para me Covid-19, dhe masat e menjëherëshme që pasuan me pezullimin e lëvizjes dhe aplikimit të regjimit pandemik- karantinës, e pengoi nisjen e punës kërkimore deri në fund të qershorit të vitit 2020. Ekspeditat e para nisën vetëm në korrik të vitit 2020.

Ndaj këtu një ngjarje që na ndodhi në ekspeditën e parë të grupit që drejtoja. Ekspedita e parë e jona nisi në fshatin Seferan të Belshit, më datë 7 korrik 2020. Të dhënat zyrtare nga Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) në lidhje me situatën pandemike shënonin këto shifra: Numri i të testuarëve 29669 veta, raste të konfirmuara 3038 veta, vdekje 81 pacientë, 1744 persona të shëruar dhe 1213 raste aktive zyrtarisht në të gjithë vendin.³ Nisja jonë u bë nga Instituti. Sipas protokollit të gjithë vumë maskat mjekësore përpara se të hypnim në makinë. Në atë vapë korriku udhëtuan drejtë Seferanit me dritare hapur dhe pa hequr maskat. Bashkë me mjetet e punës kisha marrë me vete: një pako me 50 maska mjekësore, termometer, dezinfektues xhel 90 % antibakterial për duart dhe një kuti të ndihmës së shpejtë. Masa të ngjashme kishin marrë edhe kolegët. Kur mbërritëm në Seferan vumë re se vetëm ne mbanim maskat, ndërsa vendasit lirshëm flisnin dhe rrinin pranë njëri-tjetrit. Në bujtinën ku do të qëndronim për të fjetur, të zotët na pritën pa maska. Ne mbajtëm distancën dhe as dorën nuk ia dhamë njëri-tjetrit. Pasi morëm dhomat, u ulëm jashtë, në oborrin e bujtinës për të ngrënë drekën e gatuar nga e zonja e shtëpisë. Të ulur në distancë dhe pa maska, nisëm të hanim drekën. Na u bashkuan edhe të zotët e shtëpisë, të cilët qëndronin të ulur larg nesh. Ndenjëm gjatë në freskun e oborrit, duke folur me ta për qëllimet tona kërkimore. Çështja e Covid-19 ishte pjesë e pandarë e bisedës tonë të parë bashkë me

³ Informacion përditësuar për koronavirusin Covid-19, 7 Korrik 2020: <https://www.ishp.gov.al/7-korrik-2020-informacion-i-perditesuar-per-koronavirusin-covid-19/>

informacionet bazë mbi fshatin. Pasi dielli ra pak dhe vapa nuk ishte aq e madhe, i zoti i bujtinës u ofrua të na bënte një guidë të parë të fshatit. Kur po ktheheshim për në bujtinë diku rreth orës 10 të darkës, një anëtar i ekipit, më afrohet e më thotë se nuk po ndihej aspak mirë. Kishte ethe. Situata ishte kritike. Protokollin e socializimit kovidian ishte respektuar dhe maskat ishin mbajtur vazhdimisht. Pasi verifikuam në bujtinë, gjendjes febrile që ishte rreth 38.5, kërkova që ekspedita e anëtarit të grupit të ndërpritej aty. Një i afërm erdhi dhe e mori aty nga mesi i natës. Frika e infektimit tonë dhe të zotëve të shtëpisë tanimë ishte një realitet i mundshëm e që na shoqëroi gjatë. Numëronim ditët e shikonim për simptoma, sipas udhëzimeve në lidhje me fazën e inkubimit të virusit të cilat nuk i kuptova saktë asnjëherë. Diku thuhej 3 ditë, diku tjetër 5 ditë. Të zotët e shtëpisë i pyesnim vazhdimisht nëse ishin mirë. Kolegu ynë, siç konfirmoi pas 3 ditësh, ishte me Covid. Për fatin tonë të mirë nuk pati transmetim. Askush prej nesh, por mbi të gjitha askush nga kontaktet tona të asaj dite të parë, përfshirë dhe të zotët e bujtinës që ishin të moshuar dhe me ‘sëmundje shoqëruese’ si e donte zhargonin kovidian, nuk u sëmurën ose u ‘prekën’ nga virusi.

Covidi e bekoj ekspeditën tonë të parë që në fillim dhe do ta shoqëronte, së paku përgjatë gjithë vitit të parë të ekspeditave. Kjo implikonte që pjesa më e madhe e intervistave të zhvilloheshin jashtë, në ambiente të hapura dhe me masa sigurie. Frika që mund të ishim shkaktarët e infektimit ishte sa për njerëzit, aq edhe për familjarët tanë kur ktheheshim nga ekspeditat. Më duhet të shënoj se realiteti kovidian në fshat ishte krejt tjetër në krahasim me qytetin. Lirshmëria ndaj masave të sigurisë ishte e dukshme dhe pikëpyetjet mbi ekzistencën e virusit ishin të pranishme në diskutimet që bënim me njerëzit. Sigurisht, stina e verës, rënia e rasteve dhe lirimi i masave luajtën rol në uljen e masave të sigurisë gjatë terrenit. Pavarësisht kësaj, maskat i mbajtëm kurdoherë me vete.

Kushti pandemik e shoqëroi projektin deri kur bota hyri në një krizë të re. Sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës e futi botën në një spirale të re, e cila më së paku, u shoqërua me rritje të fortë të çmimeve, e cila u reflektua dukshëm në jetën e përditshme. Sigurisht, këto u reflektuan edhe në ecurinë e projektit.

Në tërësi projekti kërkimor ‘Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot’ pati fatin e mirë dhe të keq të zbatohet në kushte të jashtëzakonshme por dhe të dokumentonte se si e jashtëzakonshme e termetit, e një pandemie botërore dhe e një lufte ‘në prag të shtëpisë’ u përthye në jetën e komuniteteve rurale në Shqipëri. Kushtet diktuan një nevojë për zgjatje të punës kërkimore dhe kjo kohë na u dha pa hezituat nga donatori. Përmbledhurazi, projekti u realizua në harkun kohor prej 30 muajsh, me punë kërkimore në 57 fshatra, nga 30 të parashikuara. Arsyeja sepse numri i fshatrave e tejkaloi propozimin fillestar lidhet me aplikimin në punë kërkimore në disa raste të ‘thellimit zonal’ dhe ‘rrjetzimeve zonale’, ku u zhvilluan gjurmime dhe dokumentime etnografike në fshatrat pjesë e të njëjtit program në disa Bashki. Në raste të tjera, puna në terren në disa fshatra nuk u zhvillua për mungesë aksesit dhe akomodimi sipas rregullave në fuqi. Përveç punës kërkimore në grupe, janë zhvilluar edhe ekspedita individuale. Për këto arsye disa fshatra u zëvendësuan me të reja, brenda hartës së programit qeveritar për rilindjen rurale. Në tërësi, harta e fshatrave u zgjerua ndjeshëm, duke i dhënë mundësinë grupeve të punës të mbledhnin të dhëna me rëndësi në lidhje me temat kërkimore të caktura.

Prej punës kërkimore janë gjeneruar të dhëna domethënëse etnografike për këto fshatra: 1) Seferan, 2) Kozarë, 3) Rajcë, 4) Zaroshkë, 5) Theth, 6) Drenovë, 7) Mesopotam, 8) Leusë, 9) Labovë e Kryqit, 10) Zhulat, 11) Nivicë, 12) Fishtë, 13) Lin, 14) Zogaj, 15) Borovë, 16) Zerqan, 17) Vuno, 18) Dhërmi, 19) Pojan, 20) Libofshë, 21) Cakran, 22) Hekal, 23) Krutje, 24) Ardenicë, 25) Kaninë, 26) Tragjas, 27) Zvërnec, 28) Kuç, 29) Shishtavec, 30) Roshnik, 31) Shënvllash, 32) Radë, 33) Shetaj, 34) Qafëdardhë, 35) Kapinovë, 36) Valbonë, 37) Çukë, 38) Mursi, 40) Rusan, 41) Bushkash, 42) Guri i Bardhë, 43) Skuraj, 44) Ishull Lezhë, 45) Qelëz, 46) Drisht, 47) Mjedë, 48) Kukël, 49) Razëm, 50) Lëpushë, 51) Orosh, 52) Rehovë, 53) Gjinar, 54) Pëllumbas, 55) Shën Gjergj, 56) Vilë Bashtovë, 57) German.

4. Pyetëtori tematik dhe mbledhja e të dhënave

Mbledhja e të dhënave empirike u bë duke përdorur një pyetësor të tematik që ndërthuri qasjen prezentiste me atë historiciste; diakroninë me

sinkroninë, duke kombinuar të përgjithshmen me të përveçmen. Në dokumentimin etnografik të fshatit u aplikuan parimet klasike të punës etnografike: vëzhgime, përshkrime, qëndrim në komunitet, pyetje gjysëm të struktura e bashkëbisedime me njerëz të zakonshëm, si dhe intervista të thelluara me informantë kyç. Instrumentat teknologjikë personalë të studiuesve u shfrytëzuan për dokumentimin audio/vizual të dëshmive dhe praktikave njerëzore. Pjesëmarrja me vëzhgim (participant observation) në aktivitetet e njerëzve, megjithëse një teknikë e rëndësishme në hulumtimin antropologjik, për kohën që kishim në dispozicion dhe kushtet e diktuar nga ‘situata pandemike’ u aplikua vetëm pjesërisht, duke mbetur më së shumti një aspiratë metodologjike, se sa një mundësi konkrete. Dokumentimi i vëzhgimeve nëpërmjet përshkrimeve dhe instrumentave teknologjike (diktofon, aparatë fotografik, kamera), së bashku me intervistat dhe bashkëbisedimet me njerëzit, ishin burimet parësore për mbledhjen e materialit etnografik. Ndërsa burimet dytësore prej cilave u morën të dhëna mjaft të rëndësishme në ndërtimin e profilit etnografik të fshatrave dhe komuniteteve respektive, ishin burime të shkruara, materiale fotografike dhe filmike që vinin nga arkivat historikë, etnografikë dhe arkeologjikë të Akademisë së Studimeve Albanologjike, si dhe nga media e shkruar e virtuale.

Përshkrimet e detajuara ose të thukëta, mbi atë çfarë Geertz-i e quan “përshkrime të thukta” ishin po aq të rëndësishme sa vetë pyetjet që iu drejtuan të intervistuarëve gjatë procesit të kërkimit në terren. Etnografia ka si aspiratë dhe qëllim dokumentimin e shumësisë së njerëzores, raporteve që ajo krijon me natyrën, veten, tjetrin, me strukturat dhe formacionet politike, ekonomike, sociale dhe kulturore të krijuara nëpërmjet historisë së saj. Këtu përshkrimet e detajuara mbi ‘njerëzoren e heshtur’ ose të ‘papyetur’ shoqëruan vazhdimisht pyetjet dhe bashkëbisedimin e zëshëm mes studiuesve dhe “bartësit të informacionit”-këtij autori dhe interpretuesi të kulturës dhe shoqërisë. Mbi këtë premisë, sa më poshtë paraqiten çështjet rreth të cilave u përvijua dokumentimi etnografik në këtë projekt. Sigurisht analiza kritike dhe reflektive, si gjatë mbledhjes së materialit, ashtu dhe në përpunim e të dhënave, është një shqetësim konkret dhe pjesë e diskutimeve të vazhdueshme mes studiuesve. Rrjedhimisht qe e nevojshme dhe e detyrueshme stabilizimi i

një kodi etik në mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave etnografike, i cili iu përmbajt parimeve themelore dhe të gjithëpranuara mbi punën në terren, në disiplinën e antropologjisë. Marrja e lejës dhe ruajtja e anonimatit të të intervistuarëve janë veçse dy parime bazë të cilat diktuan punën tonë kërkimore.

Secili prej studiuesve kreu të paktën 118 ditë punë kërkimore në terren në ruralen shqiptare. Për realizimin e punës në terren, përgjithësisht, u veprua me të njëjtën skemë në të gjithë fshatrat. Në ditën e parë të punës, fillimisht bëhej një vëzhgim i përgjithshëm i fshatit, fokusuar në çdo element që mund të rrokej përmes shqisave dhe mund të dokumentohej vizualisht apo përmes shënimeve, si, për shembull, infrastruktura publike para regjimit socialist, gjatë regjimit socialist dhe në postsocializëm. Peizazhi i shndërruar ose materializimi i shtetërores në hapësirën publike ishte ndër çështjet hyrëse për bisedat e para me njerëzit. Pyetjet që shtroheshin në biseda lidheshin me çështje si, për shembull, mbi historinë e shkollës, e krijimit të kooperativës bujqësore, ose historia e një objekti tjetër që mbarte qartazi tiparet e arkitekturës racionale minimale socialiste. Vëzhgimi, së bashku me intervistat me persona kyç patën si qëllim të kuptuarin e përditshmërisë së jetës së komunitetit të fshatit mbi çështje si: raporti me punën, me tokën, me kulturat bujqësore që kultivoheshin, me blegtorinë, me burime të tjera të të ardhurave, me shërbimet publike që ofroheshin nga institucionet shtetërore, deri te të kuptuarit të stilit të jetesës dhe mënyrën e kalimit të kohës së lirë. Në rastet kur krijoheshin rrethanat e përshtatshme, patëm mundësinë të merrnin pjesë edhe në aktivitetet familjare apo kolektive të fshatit për të eksploruar nga afër aspekte të privates dhe çështje të mundshme që ishin në funksion të hulumtimit. Gjithsesi, këto aktivitete ishin shumë të rralla si pasojë e kushtëzimeve të krijuara prej pandemisë Covid-19. Me të njëjtin qëllim frekuentoheshin mjediset e përbashkëta të komunitetit (megjithëse mjedise të tilla ishin vetëm lokali/et apo bari/et, në të cilat takoheshin kryesisht vetëm burrat) si hapësira, në të cilat, përpos elementëve që mund të vëzhgoheshin nga jashtë, zhvilloheshin edhe biseda spontane mbi çështjet për të cilat ishim të interesuar në kuadër të studimit apo për tema me interes për bashkëbiseduesit tanë. Përpos vëzhgimit, frekuentimit të hapësirave publike të fshatit, bisedave spontane, që, shpeshherë, fitonin trajtat e një

interviste të plotë, organizohej një plan ditor i takimeve dhe intervistave me individë të ndryshëm. Në një ditë pune në terren zhvilloheshin mesatarisht 3 intervista të thelluara me një kohëzgjatje nga 30 minuta gjer në 4 orë. Zhvillimi i intervistave në hapësirat private të shtëpive të banimit, ose në mjediset e punës përbënte një avantazh, sepse i intervistuari ishte më i disponueshëm në kohë dhe më i hapur në dialog. Në përgjithësi të intervistuarit ishin aktorë kyç të komuniteteve të fshatrave si drejtues të komuniteteve religjioze, kryepleqtë e fshatrave, ish-drejtues të kooperative bujqësore, specialistë, mësues, ish-brigadierë, por edhe artizanë, pensionistë, bartës të dijes lokale e të rinj. Këta të fundit u ndeshën shumë rrallë. Me lejen e të intervistuarëve, një pjesë e mirë e intervistave u dokumentuan nëpërmjet regjistrimeve audio dhe video. Po ashtu, arkitektura, peizazhi dhe aspekte të caktuara të morfologjisë sociale u dokumentuan me anë të fotografive. Peshë specifike morën vendet që mbartnin një domethënie të veçantë për komunitet lokale. Janë regjistruar po ashtu histori gojore dhe ngjarje që kishin shënjuar në kohë jetët e njerëzve dhe komuniteteve rurale. Raporti mes tradicionales dhe modernes në përvijimin e kulturës në fshat ishte pjesë e dokumentimit tonë gjatë ekspeditave kërkimore.

Një linjë tjetër e kërkimit u lidh pikërisht me të kuptuarin e mekanizmave dhe politikën e përzgjedhjes së fshatrave të caktuar për t'u bërë pjesë e programit të zhvillimit në kuadër të së ashtuquajturës *Rilindja rurale*. Hulumtimi ynë këtu kërkoi të kuptonte se mbi çfarë mekanizma ishin artikulluar kriteret përzgjedhës në nivel bashkie për propozimet e bëra. Specifikisht, vëmendje të veçantë iu dha njohjes së *mikropolitikës* dhe shfaqjes së fshatit si kapital ekonomik, politik dhe kulturor për grupe interesi sa në nivel lokal aq dhe kombëtar. Vetë koncepti i 'fshatit turistik' implikonte procese të reja kuptimi të cilat riartikulojnë interpretimin e komuniteteve mbi të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e tyre në territorin ku banonin. Këto kuptime të reja nuk ishin të zhveshura nga procese ekonomike dhe politike që shënonin jetën e përditshme të komuniteteve rurale. Këtu, organizimi politik i fshatrave, struktura e vendimmarrjeve kolektive, administrimi i konflikteve, e drejta zakonore dhe praktika e saj, raporti mes drejtësisë dhe moralit, natyra e lidërshit,

raporti me shtetin dhe politiken partiake, ishin disa nga çështjet që u ndërlidhën me idenë e ‘fshati turistik’ gjatë bisedave tona me njerëzit.

Ngjashmërisht kujdes i veçantë në këtë prizëm iu dha njohjes së institucioneve bazë mbi të cilat ndërtohet jeta sociale e fshatit. Vëmendja jonë rrekej të kuptonte se cilat ishin institucionet sociale të fshatit si familja, institucionet fetare apo ato shtetërore. Po ashtu njohja e morfologjisë së fshatit ku përfshihen aspekte të rrugëve të komunikimit, rrjetëzimet dhe shpërndarja e popullsisë, organizimi hapësinor i vendbanimeve, topografia e ekonomisë, besimit, politikës dhe me rradhë. Po ashtu, pyetëtori orientues pati një grup pyetjesh që u fokusuan te familja. Specifikisht, u kërkua të kuptohej numri i familjeve, prejardhja, lidhjet fisnore, organizimi dhe grupimi i tyre në lagje, tipologjia e familjes, martesat, divorci, ndarja e detyrave, natyra e ekonomisë familjare, vendimmarrja, materialiteti i jetës familjare, organizimi hapësinor i shtëpisë, format e trashëgimisë së pronës, gjeografia e familjes. Ndërtimi i hartave gjeneanologjike ishte një kërkesë bazë në shquajtjen e lidhjeve familjare në fshatrat ku u kryen kërkimet tona. Kumbaria, krushqia, fqinjësia dhe partneritete të tjera u përfshinë si pjesë e pyetjeve për të kuptuar strukturën e rrjetit të aleancave familjare.

Profili ekonomik i komuniteteve rurale zuri po ashtu një vend domethënës në kërkimet tona. Hulumtimet tona u fokusuan në dokumentin etnografik të burimeve të jetesës, tipologjive të aktiviteteve ekonomike, profesionet/mjeshtritë, format e qarkullimit të të mirave materiale, mjeteve të prodhimit dhe kapitalit, organizimi i punës, ciklet e jetës ekonomike, shfrytëzimi i burimeve natyrore, teknologjia e prodhimit si dhe ndarja gjinore e punës. Struktura e investimeve publike dhe private, koncesionet, dhe format e tjera të krijimit të kapitaleve ekonomike rreth familjes dhe territorit të fshatit u dokumentuan gjithashtu gjatë punës tonë. Në shumë raste, intervistat e thelluara mbi jetën ekonomike na dhanë mundësinë të shënonim të dhëna për aspekte që lidheshim me bujqësinë, blegtorinë, bimët medicinale, por edhe për forma dhe praktika shërimi, ciklet e natyrës, besime dhe dije për natyrën, për kafshët e buta dhe të egra, dije lokale për ekologjinë, historinë, tradita, arte e mjeshtëri lokale, si dhe format e transmetimit të tyre.

Një kategori tjetër pyetjesh patën në fokus jetën religjioze, format e besimit, vendet e shenjta, njerëzit e mirë, ditët e mira (dhe të këqija) dhe

institucionet ku zhvillohet jeta e “shenjtë” e fshatit. U eksploruan edhe aspekte të miteve themeluese të bashkësive, bashkë me mite dhe forma besimi të cilat shoqërojnë jetën e përditshme; tabutë për natyrën, njerëzit dhe ushqimin. Festa e fshatit, e vëllazërive, e familjeve dhe çdo kremtim tjetër me natyrë kolektive u dokumentua dhe u përshkrua gjatë punës në terren. Në këtë aspekt, dokumentimit të ritualeve iu dha një vëmendje e caktuar. Specifikisht u përshkruan rituale të cilat lidheshin me ciklet e jetës, besimet religjioze dhe jetën laike të njerëzve. Marrëdhënia e këtyre praktikave me tingullin (këngë, valle, lojë në instrument, instrumentet muzikore, teknologjia muzikore), aty ku qe e mundur, u dokumentua ndërmjet instrumentave audiovizuale. Aparati fotografik dhe kamera po ashtu, na dhanë mundësi të dokumentonim shumë aspekte të materialitetit të fshatit, duke përfshirë këtu ndërtimet e reja dhe të vjetra, veshjet, mjetet e punës, interiorin e brendshëm të shtëpive dhe me radhë.

Na duhet të shënojmë se rindërtimi i proceseve historike bëhej i domosdoshëm për të kuptuar të tashmen e rurales në Shqipëri. Rrjedhimisht, shumë nga çështjet e sipër-renditura nuk mund të kuptoheshin vetëm në një prespektivë prezentiste. Efektet e modernitetit mbi fshatin u bënë pjesë e ndërtimit të profilit etnografik të secilit territor që po gjurmohej. Pjesa kryesore e vëzhgimeve tona u realizua në një peizazh rural të ndryshuar nga ndërhyrja e fortë e shtetit dhe ideologjive moderne. Jeta e të intervistuarit ishte e shenjuar nga përfytyrime dhe praktika të cilat kërkonin të nxirrnin prej trupave të tyre shtetasin modern dhe “njeriun e ri” të ideologjisë komuniste. Po aq dramatike kanë qenë edhe ndryshimet që ndodhën pas rënies së komunizmit dhe periudha e tranzicionit. Dokumentimi i historisë së modernitetit shqiptar, parë prej pasojave të tij mbi fshatin shqiptar u bë pjesë e pandarë e kërkimit tonë në këtë projekt. Mbi këtë premisë u parashtruan disa linja kërkimi rreth të cilave u orientuan pyetje specifike. Në këtë aspekt, materiali arkivor na ndihmoi në ndërtimin e profilit të kulturës materiale dhe jo materiale tradicionale për fshatrat e përzgjedhur. Ndërsa materiali i mbledhur nëpër ekspedita, na ndihmoi për të plotësuar me të dhëna etnografike procese historike që nuk janë dokumentuar bashkë me të “tashmen” e fshatit në Shqipëri. Njohja me materialin arkivor dhe me botimet etnografike rreth fshatrave/zonave të caktuara, bëhej një domosdoshmëri për njohjen

paraprake ashtu edhe për ndërtimin e pyetjeve në terren, sidomos për çështje që implikonin traditën, si format e besimit/religjionit, vendet e shenjta, organizimi fisnor, ciklet e jetës, ritualet, gastronomia, jeta ekonomike e politike, muzika etj.

Krijimi i kooperativave bujqësore dhe fermave shtetërore në fshat shërbeu si një pikënisje për të dokumentuar efektet e proceseve modernizuese gjatë komunizmit. Në këtë linjë kërkimi synoi të eksploronte historinë e fshatit si pjesë e kooperativës bujqësore, duke u ndalur në çështje si, proceset e kolektivizimit, mekanizmat shtetërorë të bindjes, rezistenca e fshatarëve ndaj procesit, organizimi i punës, i shpërblësës, ndarja gjinore e punës, raportet mes njerëzve dhe burokracisë së kooperativës, proceset e vendimmarrjes, funksionimi i kooperativës, monetarizimi i jetës, jeta social-kulturore, raportet e njerëzve me politikën ideologjike në lidhje me fenë, edukimin dhe kulturën e ‘njeriut të ri’. Po ashtu, shënime dhe përshkrime të hollësishme u regjistruan për ndryshimet e peizazhit natyror prej ndërhyrjeve njerëzore, të motivuara prej politikave ekonomike të sistemit totalitar.

Rënia e komunizmit dhe proceset e demokratizimit të Shqipërisë shënuan nisjen e dokumentimit të efekteve të tranzicionit në fshat. Studiuesit u fokusuan këtu kryesisht në çështje që lidheshin me proceset e zhbërjes së kooperativës bujqësore dhe modalitetet e implementimit të Ligjit 7501, së bashku me mënyrën se si proceset e demokratizimit filluan të merrnin formë në komunitetet rurale. Veçanërisht këtu shënime të detajuara u mbajtën në lidhje me kujtesën sociale të zgjedhjeve të para pluraliste, ridimensionimin e jetës politike, aktorët që morën pjesë në jetën politike, organizimin e jetës ekonomike, privatizimin, natyrën e punës, krijimin e kapitalit, ngritjen e sektorit privat, logjikën e investimeve (publike dhe private), ringritjen e institucioneve fetare dhe shenjtërimin e profanes, skemat piramidale, migracionin, vitin 1997, shkolla, jeta sociale dhe kulturore. Paralelisht, studiuesit mblodhën edhe të dhëna etnografike dhe folklorike lidhur me temat e interesit specifik të fushës së tyre të specializimit.

Përmbledhurazi mund të themi se në terma sasiorë, për mbledhjen e të dhënave empirike, u zhvilluan, në tërësi, 938 ditë ekspedita në terren, nga 960 të parashikuara. Lënda e mbledhur, përveç shënimeve në bllokun e

etnografit dhe folkloristit, përbehet nga mbi 6000 fotografi, 80 000 minuta intervista, 5000 minuta xhirime HDDI dhe 5000 minuta intervista të plota.

Sfida kryesore është përpunimi dhe digjitalizmi i plotë i materialit empirik të mbledhur prej ekspeditave kërkimore, nëpërmjet të cilave do të pasurohet ndjeshëm me të dhëna të reja arkivi etnografik mbi ndryshimet e mëdha të ndodhura në ruralen shqiptare, në kuader të modernitetit. Shënojmë këtu se pavarësisht punës kërkimore të zhvilluar gjatë harkut kohor prej gati 3 vitesh, u zhvilluan një numër i konsiderueshë aktivitesh shkencore, publikimesh, dhe bashkëpunimesh rreth këtij projekti. Këtu veçojmë publikimin e albumit shkencor *Xhubleta* (Onuzi 2022) që gërshetoi materiale arkivore, me lëndë etnografike të re si dhe ribotimin e *Atlasit Etnografik Shqiptar* të Rok Zojzit (2020 [1974]). Me lëndën vizuale u eksperimentua për të realizuar dokumentarë të shkurtër etnografikë. Këtu disa sprova janë bërë nga Eros Dibra me prodhimin e 4 mini klipëve etnografike. Materiali është ngarkuar në platformen *vimeo* dhe është i aksesueshëm pa pagesë.⁴ Studiuesit pjesëmarrës në ekspeditat kërkimore patën rastin të prezantojnë pjesë nga hulumtimet e bëra nëpër takime të ndryshme shkencore, por ngjarja kryesore e lidhur drejtpërdrejt me prezantimin e rezultateve të kërkimeve ishte konferenca *Atlasi Etnografik Shqiptar: Natyra, Kultura, Arti*, që u mbajt me datë 22-23 Nëntor 2022. Kurse, në rrafshin e marrëdhënieve institucionale, projekti shënoi një pikë kthese veçanërisht në marrëdhëniet e bashkëpunimit dy palësh mes IAKSA-së dhe Departamentit të Etnologjisë, Instituti Albanologjik në Prishtinë, ku studimi etnografik i fshatit në Shqipëri dhe Kosovë u vunë në themelet e marrëveshjes së bashkëpunimit mes Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe Institutit Albanologjik. Projekti ynë u mor si model udhëzues nga departamenti i etnologjisë për zhvillimin e Atlasit Etnografik të Fshatit në Kosovë.

Fushëpamja jonë dhe përthyerja e gjetjeve në rrafsh krahasues, interpretime teorike dhe qëndrime përgjithësuese, ku lidhja e dijes teorike

⁴ Mbresa, Ekspedita etnografike Shënavlash dhe Radë, 07:31 minuta,

<https://vimeo.com/user123324747>

Muzeu i shtëpisë, 02:55 minuta, <https://vimeo.com/user123324747>

Mbresa, Lapidarët, Ersekë, 01:31, <https://vimeo.com/user123324747>

Mbresa, 01:22 minuta, <https://vimeo.com/user123324747>

me problematikt të cilat shqetësojnë jetën e komuniteteve rurale, është premisa për të vijuar konsolidimin e botimeve antropologjike në Shqipëri. Botimi i raporteve etnografike dhe shpërndarja e tyre si *open access*, në të ardhmen, na jep mundësinë të informojmë dhe të sugjerojmë zgjidhje të mundshme për probleme të caktuara me të cilat përballen komunitetet rurale në Shqipëri. Këto botime me karakter divulgativ janë një hap i parë prej zhvillimit të *Antropologjisë aplikative*, një urë nëpërmjet të cilës dija antropologjike kontribuon në përmirësimin e kushteve ekonomike, sociale dhe kulturore të komuniteteve konkrete. Një tjetër gjini botimesh që projektohen në të ardhmen nga përpunimi i të dhënave etnografike të mbledhura nga ky projekt janë *monografitë tematike* me fokus çështje të caktuara në lidhje me interesin kërkimor të studiuesve. Këtu, lënda empirike, e plotësuar edhe nga kërkime të thelluara, hapet drejt krahasimeve, analizave dhe përgjithësimeve, në kuadrin e studimeve të gjera antropologjike mbi komunitetet rurale në Mesdhe, Ballkan, Europë dhe më gjerë.

Bibliografi

- Grup autorësh, përg. 2001. *Veshje Popullore Shqiptare*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë;
- Grup autorësh, përg. 2024. *Veshje Popullore Shqiptare 3*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë
- Zojzi, Rrok. 2020 [1974]. *Atlasi Etnografik*. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike
- Zojzi, Rrok. 2020 [1962]. *Ndamja Krabinore*. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike.
- Bardhoshi, Nebi. 2010. *Gurt' e Kufirit*. Tiranë: UET Press.
- Lelaj, Olsi. 2014. *Nën shenjën e modernitetit*. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.
- Onuzi, Afërdita. 2022. *Xhubleta*. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike

NEBI BARDHOSHI

NDRYSHIME DHE SHNDËRRIME TË MARRËDHËNIEVE SOCIALE NË FSHATIN BASHKËKOHOR NË SHQIPËRI

Abstrakt

Çështja kryesore shqyrtuar në këtë punim është ndryshimi dhe shndërrimi i marrëdhënieve sociale në fshatin post-socialist në Shqipëri. Interpretimi teorik realizohet nëpërmjet ndërthurjes së prespektivave të antropologjisë së shkëmbimit [dhuratës] parë në kontekste dhe faza liminale. Argumenti kryesor teorik është: ndryshimet dhe shndërrimet sociale kuptohen më plotësisht kur proceset ‘e marrjes dhe dhënies’ si praktikë sociale dhe si domethënie kulturore, përballen me praktikat sociale të përkundra të shkëmbimit apo reciprociteti siç janë, praktikat e pushtimit, përvetësimit, akumulimit. Raportet e shkëmbimit, mos-shkëmbimit dhe antishkëmbimit që analizohen janë ato të anëtarëve të fshatit mes tyre si dhe në raport me shtetin dhe natyrën. Të dhënat etnografike janë mbledhur kryesisht në projektin kërkimor *Atlasi etnografik i fshatit shqiptar sot në Shqipëri*, zhvilluar në periudhën kohore 2020-2022.

Fjalë kyçe: Ndryshime dhe shndërrim social-kulturor, dhurata, shkëmbim, pushtim, përvetësim, akumulim, fshati, shteti, natyra.

Abstract

This paper examines the transformation and reconfiguration of social relations in post-socialist Albanian villages. Theoretical interpretation is achieved through an integration of anthropological perspectives on exchange [gift-circulation], framed within liminal contexts and phases. The central theoretical argument posits that social change and transformation are most comprehensively understood when the processes of ‘giving and

receiving’ - both as social practices and as cultural meanings - are juxtaposed with opposing social practices such as appropriation, accumulation, and occupation. The analysis addresses the dynamics of exchange, non-exchange and anti-exchange among village members themselves and in their relationships with the state and nature. The ethnographic data underpinning this study were primarily gathered through the research project *The Ethnographic Atlas of the Village in Today Albania*, conducted during the period 2020–2022.

Keywords: socio-cultural transformation, gift, exchange, occupation, appropriation, accumulation, village, state, nature.

1. Objekti, metodologjia, qëllimi

“Un jam i biri i mjepsetëjapit” - shprehje e përdorur në Mirditë - ishte një nga shembujt që profesor Mark Tërta sillte si ilustrim në bisedat rreth teorisë së dhuratës në antropologji. Kjo shprehje dëshmon thelbin e “birësisë” që krijon procesi i marrjes dhe dhënies në mes njerëzve, që do të thotë se jam bir i aktit të dhënies dhe marrjes. Shprehja ka një sens provokativ dhe sqarues, teksa vendos si parim parësor marrjen e më pas kthimin, por që drejtohet si kërkesë – më jep se të jap. Njëherazi kjo është shprehje me natyrë sqaruese; krijimi i një pakti që në fillim.

Për të shkuar më tej, sipas këtij etosi kulturor të dhuratës, njëri prej shkaqeve që njeriut i ngelte goja hapur, teksa kishte ndërruar jetë, ishte se nuk kishte mundur të shlyente një borxh sa ishte gjallë, apo në dëshirat e fundit të një njeriu para vdekjes ishte të linte fjalën tek trashëgimtarët e tij që të shlyenin borxhet që kishte. Për këtë kemi dhe praktika të shumta të letrave të fundit që njerëzit dërgonin teksa ishin në prag vdekjeje, bie fjala, të dënuar me pushkatim, ku u kërkohej trashëgimtarëve shlyerja e borxheve. Këtu e ka themelin kulturor shprehja që “borxhi nuk vdes kurrë”. Edhe në kulturën tradicionale ka funksion përfitimi dhe akumulimi të pasurisë dhe është e shprehur në shumë trajta të saj, por ajo në tërësi është e ndërthurur me besimet, drojet e tabutë e kulturës tradicionale. Brenda kulturave të ndryshme, kuptimi dhe praktika e dhuratës ka pasur trajektore e shprehje të ndryshme (Parry 1969). Vazhdimësia apo

destabilizimi i domethënies së dhuratës është shprehje e flukseve ideore e sociale mbi kuptimin e vetes dhe raportin me tjetrin. Prandaj forcat kohezive dhe ato shndërruese formësojnë dialektikën e dhuratës apo antidhuratës dhe janë, njëherazi, dhe forcat kryesore vlerore në një shoqëri dhe në mes shoqërive të ndryshme.

Fjala *marrëdhënie* është një neologjizëm në gjuhën shqipe, ku krijuesi i këtij koncepti, mençurisht vendos raportin shkëmbyes: marrje dhe dhënie. Pasojë dhe shkak i këtij shkëmbimi mund të jetë një lidhni sociale a kulturore, e cila ka në themel të saj motivime ekonomike, politike, afektive dhe besimore e ku të gjitha së bashku krijojnë socialitetin bazuar në detyrimin për të dhënë dhe për të marrë. Vetë “marrëdhënia” është ajo e cila krijon një subjekt më vete, që mund të jetë i përhershëm apo i përkohshëm, por, njëherazi, është shprehje e kësaj strukture sociale (Strathern 2020). Kur strukturat sociale shndërrohen në anti-strukturë [communitas], atëherë dhe vetë dhënia e marrja ndryshojnë e marrin tiparet që nevojiten për tiparet e një shoqërie në kushtin pragkalues [liminal]. Subjektet mund të jenë individë, por, po aq, shfaqen grupe dhe organizma socialë.

Në pikëpamjen humaniste, një marrëdhënie krijohet vetëm kur janë së paku dy palë dhe këto palë janë njerëzore. Parë në vështrim post-humanist, cilësitë e subjektit në marrëdhënie i marrin edhe qenie jonjerëzore. Subjekte të tjera mund të jenë sendet, qeniet mitike a religjioze dhe natyra apo subjekte, pjesë përbërëse të natyrës. Në rastin e fundit marrëdhënia zhvillohet në sferën e imagjinare:

1. Marrëdhëniet social-kulturore mes njerëzve
2. Marrëdhëniet social-kulturore në mes njerëzve dhe sendeve apo botës materiale
3. Marrëdhëniet social-kulturore që ndërvidosen duke pasur “sferë shkëmbimi e ndërlihdjeje” vlerat fetare
4. Raportet me natyrën dhe subjektet e natyrores.

Të gjitha këto raporte kërkojnë dhe janë shprehje e praktikave dhe normave social-kulturore brenda të cilave gjendet një domethënie.

Parë nga perspektiva dominante humaniste-rationale, objektivisht ekziston vetëm natyra, por, duke shtrirë spektrin e shikimit antropologjik, natyra mvishet kulturalisht me zona e territore me tipare të ndryshme (fjala

vjen, e shenjtë, e mallkuar), e banuar me qenie mitike mbrojtëse të natyrës apo thjesht të së mirës e së keqes dhe ka jo pak raste ku bëhet e vështirë gjetja e një kufiri mes kulturores dhe natyrores. Për më tepër, të gjitha këto marrëdhënie krijohen mes të ‘tjerëve’ të shtresëzuar.

Të dhënat e analizuar në këtë punim janë mbledhur nga një ndërthurje e vëzhgimit etnografik me intervista të gjata gjysmë të strukturuar. Krahas këtyre të dhënave është punuar në mbledhje të dhënash nga arkivat dhe botime të ndryshme me qëllim qëmtimin historik si dhe ballafaqimin e të dhënave mbledhur në terren me të dhënat e dokumentuara. Fshatrat ku u kryen studimet janë si vijon: Valbonë, Qerem, Rrogam, Dragobi, Bujan (Tropojë), Peraj, Letaj, Zhjeq, Golaj, Kosturr, Golaj, Nikoliq, Vahën, Vranisht, Gjinaj (Has), Bardhoc, Shishtavec, Novoselë, Myçmamëz (Kukës), Theth, Prekal, Velipojë, Ças (Shkodër), Fishtë (Lezhë), Bushkash, Macukull, Guri i Bardhë, Ulëz (Mat), Shenavlash, Radë, Shetaj, Bizë (Durrës), Rrajcë (Përrenjas), Buqezë, Piskupat (Pogradec), Zaroshkë, Pustec, Borovë, Rehovë, Lekas, Tudas, Lavdar, Moglicë, Strellcë, Mazrekë, Opar, Marjan (Korçë), Roshnik, Qafë Dardhë (Berat), Kapinovë, Potom, Bërzhezë, Rod (Skrapar), Kaludh, Qilarishtë, Ilia, Pëllumbari, Çarçovë (Përmet), Mezhgoran, Nivicë, Rexhinë (Tepelenë), Novoselë, Delisuf, Aliban, Akërnj, Cerkovë, Panaja, Bishtan, Fitore, Mifol (Vlorë), Zhulat, Kolonjë (Gjirokastër), Çukë, Mursi, Konispol (Sarandë).

Harta⁵

⁵ Harta është realizuar nga “Trivet”. Autori i këtij shkrimi shpreh mirënjohje të thellë ndaj “Trivet” për punën profesionale në hartimin e saj.

Të gjitha të dhënat e mbledhura nuk mund të analizohen në këtë fazë të punimit, por të dhënat konkrete do të sistemohen dhe paraqiten në platformën e Atlasit që do të zhvillohet përgjatë realizimit të projektit. Kërkimet në Has dhe Opar (Korçë) janë kryer në kuadër të dy projekteve të tjera kërkimore në periudha të ndryshme. Kërkimet në Has u kryen përgjatë periudhës 2002-2011, që përputhet me mesin e asaj që deri më tash është klasifikuar si periudhë tranzitore nga rendi totalitar socialist drejt demokratizimit dhe europeanizmit të vendit. Kërkimet në zonën e Oparit filluan në vitin 2019 dhe vijuan në vitin 2024. Kërkimet në këtë zonë shërbejnë për të zgjeruar kërkimet në zonat malore, të braktisura nga njerëzit, nga vëmendja shtetërore dhe nga vëmendja e antropologjisë. Në pjesën tjetër të fshatrave kërkimet janë realizuar gjatë projektit të AE gjatë vitit 2020-2021. Përzgjedhja e fshatrave u bë bazuar në dy kritere kryesore. Së pari, mbi shpërndarjen sipas krahinave etnografike (Zojzi 2020 [1961]), ndërsa kriteri i dytë ishte plani qeveritar për rilindjen e fshatit, që kishte objekt të saj mbështetjen e agro-turizmit në 100 fshatra. Kërkimet u kryen në grupe pune të përbërë nga specialistë të fushave të ndryshme, duke ndjekur udhëzimet e pyetësorit të gjysmëstrukturuar, përgatitur për qëllim hulumtimi në këtë projekt. Gama e të dhënave të mbledhura nga terreni është shumë më e gjerë nga sa paraqitet këtu. Veç punës kërkimore në grup u realizuan edhe kërkime individuale. Në rastin tim, ekspedita individuale u krye në dy zona, përkatësisht në Vlorë dhe Shkodër. Kohëzgjatja e kërkimeve në terren ndryshoi përgjatë kohës. Fillimisht u nis me katër dite pune, teksa mbulohej një zonë e ngushtë prej dy a tre fshatrash. Por më vonë u vendos që kërkimet të bëheshin në periudhë kohore prej një jave, dhjetëditore dhe ato individuale deri në trijavore.

Përtej faktit që vitet 2020-2021 përbënin plotësimin e një periudhe prej tri dekadave post-socialiste, periudhës së kërkimit në terren iu shtua edhe një cilësi tjetër e paparashikuar. Koha kur u mbledhën të dhënat qëllon të ishte kohë pandemike, situatë kjo që vendosi disa rrethime të saj globale. Në këtë punim nuk jemi ndalur te çështja e pandemisë dhe shndërrimeve sociale shkaktuar veçmas prej pandemisë. Një gjë e tillë do të përfshihet në studimet e ardhshme. Këtu po shënojmë disa variabla. E para, pandemia riktheu një prestigj të mënyra e të jetuarit në fshat, për shkak të hapësirës, ajrit të freskët, por edhe për shkak se shteti nuk vendosi

rregulla aq strikte në fshat se sa në zonat urbane. Jeta ritualistike në fshat pësoi ndryshime, ose u vunë në pikëpyetje shumë prej procedurave të ritualeve, si në ato të gëzimit, dhe të hidhërimit. Po ashtu, vetë këto rituale u bënë shkak për përhapjen e virusit, sikurse ishte e parashikuar dhe njoftuar nga specialistet e fushës, por edhe shkaktoi jo pak fraktura në marrëdhëniet sociale, qoftë për refuzimin për pjesëmarrje, qoftë për shkak të përhapjes së virusit për shkak të pjesëmarrjes. Situata pandemike ka ndikuar medoemos në marrëdhëniet në familje, teksa u vunë në provë marrëdhëniet e respektit dhe dashurisë përballë një prove siç ishte kujdesi shëndetësor për të sëmurin. Imazhi i elitës politike, dhe sidomos i elitës qeverisëse dhe vetë shtetit u vu në sprovë nga kjo sfidë shëndetësore, ekzistencialiste. Vetë pozita e etnografit dhe e kërkimit etnografik në këtë periudhë të pazakontë vuri në pyetje zbatuesit e këtij projekti, si për sa i takon masave mbrojtëse për studiuesit ashtu dhe për banorët që do të intervistoheshin. Këto çështje meritojnë një trajtim më vete, shoqëruar me studime post-pandemike, ku është e mundur të shikohet kohëzgjatja dhe thellësia e ndryshimeve social-kulturore.

Argumenti kryesor që kërkon të paraqesë kjo punë është se marrëdhëniet sociale në fshatin post-socialist në Shqipëri kanë përjetuar ndryshime dhe në jo pak raste shndërrime sociale. Këto shndërrime kanë pasur faktorë të ndryshëm. Shteti është një prej agjentëve kryesorë të ndryshimeve sociale me anë të politikave, ndërhyrjeve dhe mosndërhyrjeve në jetën e fshatit. Vendosja e shtetit si faktor kryesor vjen për shkak të regjimit totalitar, pra një situatë ku kontrolli shtetëror arrin zenitin e tij. Ndaj edhe periudha post-totalitare u përshenjua nga trashëgimia e saj politike, por edhe nga përballja me faktorë e agjentë të rinj socialë.

Qëllimi i studimit është të krijojë një bazë për hartëzimin e ndryshimeve dhe shndërrimin e marrëdhënieve sociale në fshatin bashkëkohor.

2. Fshati si *communitas*: një vështrim krahasues mbi fshatin para dhe pas kolektivizimit

Shteti socialist zbatoi politikën më ndërhyrëse në jetën e fshatit, ashtu si nuk kishte ndodhur ndonjëherë në historinë njerëzore. Në Shqipëri, kjo u intensifikua edhe më tej, duke pasur parasysh nivelin e totalitarizmit

stalinist të aplikuar, i cili erdhi duke u intensifikuar prej vitit 1944 e deri në vitin 1990. Objektivi ideologjik dhe ligjor i shtetit socialist ishte krijimi e një shoqërie dhe kulture të re, njeriu të ri, e ku një prej mekanizmave kryesorë ishte proletarizimi shoqëror (Lelaj 2015). Ky nivel ndryshimi që kërkonte shteti socialist ishte në nivel “shndërrimi”, që do të thotë në krijimin e një njeriu, shoqërie dhe kulture krejt të re dhe të përkundërt me shoqërinë kapitaliste.

Në kushtin totalitar shteti shfaqet në tipologjinë e shtetit kopshtar, që zbulon e shpik kudo “mbeturina” kulturore që duhen krasitur (Gellner 2000; Bauman 2015; Bardhoshi e Lelaj 2018). Krahas tipareve kopshtare, ky shtet merr tipare të një “shteti zot” i cili brenda vetes kishte përthithur çdo atribut që më parë i kishte përkitur sferës religjioze dhe botës qiellore. Si i tillë, ky shtet shfaqej si makinë kohe që klasifikonte shoqërinë, dukuritë kulturore, ndërgjegjen dhe sjelljet e individit, teksa përcaktonte kohën dhe moshën e zhvillimit të tyre kulturor. Vetë periudha e jetësimit të kësaj forme u quajt “socialiste” dhe u promovua nga ky shtet si një fazë kalimtare: prej botës së prapambetur në botën ideale komuniste. Kjo periudhë kalimi, në vështrimin tonë, merr tiparet e fazës liminale, brenda së cilës përcaktohet një ekonomi specifike shkëmbimi e dhuratës dhe përtej saj, e cila ngërthen brenda vetes nevojën për të legjitimuar kushtin revolucionar, përfshi dhe atë të gjendjes së luftës (lufta e klasave, me armiq të brendshëm dhe të jashtëm), e ku kuptimi dhe shtrirja e ekonomisë së “sakrificës”, e sakrificimit bëhet pjesë themelore e këtij regjimi shkëmbimi.

Turner ndoshta do të kishte sugjeruar termin liminoid në vend të termit liminal, për të bërë dallimin mes shoqërive tradicionale që aplikojnë kalimin nga profania tek e shenjtja (Turner 1974). Por, në praktikë, socializmi është njëherazi modern, por edhe një ideologji dhe praktikë shtetërore që kërkon kalimin nga një botë profane, në një botë të shenjtë dhe kështu i shkon më shumë termi “liminal” (Thomassen 2014). Çfarë mund të shohim të veçantë këtu është ajo që e quajmë praktika shtetërore e liminalizmit. Shteti socialist liminalizon shoqërinë, pra e vendos në një situatë pragu, e kjo pragvënie ka për funksion ta kthejë shoqërinë për të shtetit. Kjo prëtarë shtetërore, shëmbëllen praktikën e pushtimit (lat. *occupatio*), e cila në vetvete është totale, por edhe shfaqet më praktika

specifike si, fjala vjen, kolektivizimi (krahaso me: Kapila 2022). Kësaj situatë shteti i vë një emër zyrtar si është, fjala vjen, diktaturë e proletariatit, luftë e klasave apo revolucion permanent. Në fazën liminalizuese, që mund të shtrihet në kohë pafundësisht, shteti me tiparet e kopshtarit gjen mbeturina dhe herë i pret e herë i djeg! Për këtë është folur gjerë e gjatë në një punim kushtuar dijes etnografike (shih: Bardhoshi dhe Lelaj 2018). Çka vlen të kujtohet këtu është se kushti liminalizues i fshatarësisë gjeneron që kur klasifikohet “klasë mike” e jo si klasë ideale për revolucionin proletar dhe, së dyti, kjo klasë, në praktikën socialiste shqiptare, u trefishua. Politika kryesore liminalizuese u ushqye nga proceset proletarizuese.

Shembuj konkretë ku shteti socialist kërkoi të shndërronte ish-in sistemi i marrëdhënieve të pronësisë, shndërrimi i raporteve të pushtetit në shoqëri, në familje (Selimi 2007; Lelaj 2015; De Rapper 2006), në artin dhe muzikën e kultivuar dhe atë popullore (Minga 2020), ndryshime lidhur me peshën e moshës dhe dijes, duke i dhënë prioritet të rinjve dhe barazisë gjinore, ndërhyrja në raportin me besimin fetar dhe, sigurisht, ndërtimin e botëkuptimit të njeriut në raport me natyrën. Lufta kundër analfabetizmit në shoqëri, sidomos në fshat, u paraqit si mekanizmi kryesor i daljes prej prapambetjes. Shndërrimi kulturor nuk ndodh menjëherë, pasi njeriu dhe struktura sociale që paraprin këtë ndërhyrje shtetërore ka aftësi të brendshme rezistence dhe qëndrese. Diskursi për prapambetjen kishte dy aleatë historikë. Së pari, ishte vetëpranimi i banorëve, por ky vetëpranim ishte paraprirë edhe nga botime e kontribute të rilindësve dhe elitës kombëtare, artikulluar sidomos gjatë fillimshkullit XX në organet e botuara në shqip dhe në Shqipëri (Bobi 1997). Por aleati më “objektiv” ishte prapambetja reale ekonomike, prania e padrejtësisë sociale dhe ekonomike, kushte këto që kishin krijuar situatën e një pritshmërie sociale dhe kulturore për të legjitimuar ndryshime të thella, së pari ekonomike e, po ashtu, social-kulturore.

Një prej ndërhyrjeve më të thella që bëri shteti socialist në fshat ishte politika e kolektivizimit. Shtetet socialiste u ndanë varësisht ritmit të kolektivizimit. Shteti që udhëhoqi këtë proces ishte Bashkimi Sovjetik, që kulmin e këtij procesi e pati në fund të viteve 1920-të. Pas Luftës së Dytë Botërore vendet socialiste të Europës Lindore ndoqën dy qasje të ndryshme për kolektivizimin, edhe pse pati jo pak përpjekje për një

kohezion në mes tyre. Vala e parë e kolektivizimit ndodhi mbas vitit 1946 e deri në vitin 1956. Jugosllavia ndoqi një kurs të vetin, kjo fill pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik. Nga viti 1956 kolektivizimi mori sërish trajektore të ndryshme (Kligman dhe Verdery 2011). Shqipëria ndoqi rrugën zyrtare që e pagëzoi si staliniste, duke e promovuar rrugën ideologjike si të vetmen rrugë të vërtetë. Vendet e Europës Lindore kaluan nëpër një fazë revizionizmi, fazë e cila intensifikohet në vitet '60-'70, periudhë që përkon edhe me “revizionizmin” ekonomik në botën perëndimore, me shfaqjen e neoliberalizimit dhe me atë që ndodhi me shndërrimet ideologjike mbi ekonominë në Kinë në fund të viteve 1970-të. Ky revizionizëm, me trajektore të ndryshme, preku kolektivizimin e pronës, e cila mori rrugë socialiste më të moderuara dhe më lokale nga vendi në vend.

Në Shqipëri, kolektivizimi shndërroi fshatin në njësi përbërëse të kooperativave bujqësore, të cilat në vetvete ndryshuan përgjatë kohës nga kooperativa në bazë fshati deri në vitin 1956, më vonë në kooperativa të bashkuara dhe ato të tipit të lartë. Edhe fshatrat, herë pas here, u grupuan sipas reformave të ndryshme, ku kemi praktikën e fshatrave të bashkuar. Fshatrat socialistë kishin organet e tyre administrative, si këshillin e fshatit, kryetarin e këshillit. Po ashtu, kishin njësitë partiake dhe ato të frontit demokratik popullor e të rinisë së fshatit. Organi kryesor në nivel praktike ishte organizata bazë e partisë. Në nivel kooperative ishin një sërë zyrash dhe organesh, si kryesia e kooperativës dhe kryetari. Pjesë përbërëse të kooperativës ishin brigadat e punëtorëve, që zakonisht organizoheshin në bazë fshati. Përveç tipeve të ndryshme të kooperativave, sipas një rangu hierarkik dhe ndryshimet që pësuan në kohë, kooperativat kategorizoheshin edhe sipas tipologjisë së prodhimit kryesor. Disa kooperativa specializoheshin vetëm apo kryesisht për bujqësinë, të tjera vetëm për blegtorinë, por pati dhe kooperativa artizanati. Përveç zyrtarëve kryesorë të kooperativës, si kryetari, normisti, brigadier, punëtorët e kooperativës paguheshin mbi bazën e punës që realizonin çdo ditë. Normimi i punës përllogaritej nga drejtuesit e kooperativës dhe zbatimin e tyre e ndiqnin brigadierët dhe normistët. Një normë përbëhej nga njëqind pikë. Kush nuk realizonte normën në mënyrë sistematike, përveç reduktimit të vlerës së pagesës, mosrealizuesi i planit të punës i nënshtrohej

potencialisht kritikës zyrtare dhe asaj publike e, me raste, edhe heqjes së vjetërsisë së punës. Mosrealizimi i normës së punës mund të klasifikohet si parazitizëm ose sabotazh, pasi puna nuk ishte thjesht një kategori ekonomike, por ishte një mjet i shprehjes së respektit ndaj botës ideologjike. Punësimi ishte total në këtë republikë socialiste dhe papunësia nuk pranohej si alternativë. Puna u përkufizua që në kushtetutën e parë socialiste si “nder dhe detyrë” (Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë, art. 22). Fermat shtetërore organizoheshin ngjashmërisht me kooperativat e tipit të lartë, por, në ndryshim nga pagesa në kooperativa, punëtorët e fermës paguheshin me pagë fikse dhe zakonisht pagesat në ferma shkonin në nivelin e një “rroge bazë” që zbatohet në sektorët e ekonomisë industriale. Edhe ushqimi dhe buka në ferma ishte kryesisht e krahasueshme me ndërmarrjet industriale dhe me zonat urbane. Shumë prej ekonomive industriale kishin të punësuar fshatarë, në të shumtën burra.

Ndryshime të tjera që i dhanë trajtë tjetër fshatit socialist në Shqipëri, krahasuar me vendet e tjera socialiste në Europën Lindore, ishin politikat mbi emigracionin brenda dhe jashtë vendit. Shqipëria, krahasuar me vendet e tjera, ndoqi politikën e kthimit të fshatit si qytet, duke ndaluar thuajse në mënyrë të plotë emigrimin nga fshati në qytet, dhe kjo vijoi deri në rënien e komunizmit në Shqipëri. Në kuadër të politikave demografike, Shqipëria sërish u shqua për një qasje më konservatore në inkurajimin e lindshmërisë, ndalimin e abortit dhe dekurajimin e divorceve. Shoqëria shqiptare e mbylli socializmin me një trefishim të popullsisë, me mbi 62% të popullsisë fshatare. Asnjë shoqëri tjetër në Europën Lindore dhe as në Ballkan nuk kishte ndjekur një politikë të mbajtjes së popullsisë rurale sa shteti socialist shqiptar. Në vitin 1989 Bullgaria kishte 32.7 %, Greqia 41.1 %, Rumania 46.8%, Jugosllavia 52 %, (Schmitt 2021, 402). Ky kontroll i popullsisë, me pasojë mbajtjen dhe zhvillimin e jetës në fshat ka sjellë vetiu pasoja në kulturën popullore dhe vetë marrëdhëniet shoqërore brenda fshatit.

Prej rënies së shtetit totalitar socialist u shpall projekti i europianizimit, duke krijuar një rrugëtim tjetër ideologjik, që, strukturalisht, bazohet në modele kulturore të përkundërta.

Rënia e regjimit totalitar u pasua me përpjekjet, arritjet dhe dështimet për ngritjen e një demokracie liberale. Si sistem ekonomik u propozua tregu

i lirë në vend të ekonomisë së centralizuar, në vend të normave ligjore dhe ekonomike me theks te kolektivja dhe e përbashkëta, ku përfitimi individual dhe egoizmi përçmoheshin si antivlera. Modeli i ri ekonomik dhe politik propozonte promovimin e lirisë dhe lirive individuale si parësore, duke i kombinuar me ato komunitare, kolektive e kombëtare. Në vend të monopolit politik të një partie dhe ndalimit të besimit në Zot, sanksionuar sidomos prej fjalimit të 6 shkurtit të Enver Hoxhës 1967, në fundvitin e 1990-ës u lejua pluralizmi politik dhe liria e ndërgjegjes dhe e besimit fetar.

Parë në plan politik, e gjithë periudha që pasoi rënien e komunizmit u pagëzua me emrin tranzicion, që nënkuptonte nevojën për një periudhë nëpër të cilën do të duhej të kalohej plotësisht nga periudha totalitare në atë demokratike. Thua jse menjëherë pas rënies së komunizmit u formulua mesazhi politik nga partitë opozitare e më vonë nga thua jse gjithë spektri politik për europianizimin e shoqërisë. Termi “europianizim” mbartte kuptimin institucional të integritit të Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe, po ashtu shprehte dhe modelin politik të demokratizimit. Termi tjetër kyç në diskursin politik ishte “reforma” që zuri deri diku vendin e termit “plan shtetëror” dhe shërbeu jo pak si gremç ku vareshin e legjitimoheshin aktet politike. Parë në një plan antropologjik kjo periudhë ishte një shpërthim aksial, në të cilin prej gjendjes totalitare shpërthyen emocione, praktika e vështrime anti-totalitare. Rituale të gëzimit dhe zisë shpeshherë u trazuan deri në konflikte fizike, për shkak të debateve politike që ndizeshin mes pjesëmarrësve. Kështu ritualet, në dukje të stabilizuara, performoheshin sikur të ishin duke ndodhur sipas traditës, sprovoheshin nga dukuria e debatit publik. Nga shumëkush sot, këto debate, ndodhur në kontekste të tilla, konsiderohen teprime apo të kota, teksa njerëzit krahasojnë shkallën e lartë të dështimit të partive politike për t’iu përmbajtur premtimeve të tyre, si dhe shkallës së lartë të korrupsionit që pllakosi elitën politike. Por, në vështrimin e një antropologjie politike, kjo zjarrmi politike që depërtoi edhe muret e etikës së botës së ritualeve, është tregues për energjitë sociale që u shfaqën në fillim të viteve ‘90-të. Thënë ndryshe, gjithë këta elementë të shfaqur, si në rang kombëtar e deri në nivel të ritualeve familjare, mbartin tiparet e një periudhe liminale.

Organizimi social dhe politik i fshatit post-socialist ka pësuar ndryshime, ku ndërthuren herë-herë faktorë të fortë politikë e shtetërorë

që kanë lidhje me organizimin institucional, emigracionin ekonomik të popullsisë, ndryshimet në kujtesë dhe hapësirën e fshatit. Të gjitha këto ndikuan në praktikën dhe kuptimin e marrjes dhe dhënies në mes anëtarëve të fshatit, në vetë kuptimin e bashkësisë dhe raportit të fshatit, raportin e përkatësisë, ndërlidhjen dhe ndjeshmërinë e banorit përkundrejt shtetit dhe natyrës.

3. Vështrime mbi kujtesën dhe praninë e shtetit në fshatin post-socialist

Qeverisja e fshatit pas rënies së komunizmit realizohet nga institucione të njësisive administrative dhe dy institucione që organizohen mbi bazë fshati: Kryetari i fshatit dhe këshilli i fshatit, i cili është një organ që në praktikë funksionon vetëm sa për ta zgjedhur kryeplakun. Kryetari i fshatit zgjidhet me shumicë të votave të anëtarëve të kryesisë (shih Ligjin nr. 8652). Ndërsa kryesia do të duhej të zgjidhej nga gjithë banorët e fshatit që kanë të drejtën e votës. Në praktikë është e mundur të faktohet se realizohen zgjedhje ku marrin pjesë gjithë fshati, por sa kemi mundur ta qëmtojmë si çështje, rezulton se nuk ndodh që realisht të mbahen zgjedhje të përgjithshme ku marrin pjesë të gjithë votuesit. Më së shumti është gjetur praktika ku lagjet e fshatit në të shumtën përbëhen nga një farefis krijuar në rrugë patrilineare.

Në ligjin për vetëqeverisjen vendore (2015) kërkohet të zbatohet ligji i barazisë gjinore, që implikon një përfaqësi me bazë barazinë gjinore në gjithë hallkat përfaqësuese. Por edhe ky parim thuajse nuk zbatohet. Kështu shohim të kemi një riartikullim të strukturës sociale. Gjatë kohës që po kryenim projektin u vu re përhapja e praktikës së shkarkimit të kryepleqve të zgjedhur dhe emërimit të kryepleqve nga vetë kryetari i bashkisë, duke shfrytëzuar një klauzolë ligjore, e cila i jep këtë atribut kryebashkiakut kur kryetari i fshatit nuk është zgjedhur sipas procedurës së duhur. Termi “shfrytëzim”, në këtë rast, merr rëndësi analitike për faktin se, jo rrallë, zona periferike të ligjit kthehen në norma themelore. Në shumë prej tregimeve të shkarkimit të kryepleqve vinte çështja e mosmiratimit apo kundërshtimit të privatizimit të burimeve të ndryshme natyrore nga shteti, që ndodheshin në pronën e imagjinuar si të përbashkët të fshatit. Prona e

dikurshme e fshatit, siç do të shohim në pjesën mbi pronësinë dhe ndarjen e saj, ligjërisht është pronë shtetërore. Sa i takon barazisë gjinore në zgjedhjen e kryesisë së fshatit dhe si kryepleq, kjo është temë e heshtur dhe anashkalohet si shqetësim publik.

Për nga ana vlerore, kur krahasohen dy sistemet politike, fshatarët sjellin shembuj të ndryshëm. Kur dikush ngre kritikë për vlerat shoqërore të sotme, dominon imazhi se në periudhën e tanishme mbizotëron interesi personal dhe se tashmë ideja e solidaritetit, miqësisë e harmonisë sa vjen e po shuhet. Alegoria kryesore që përdoret për të ilustruar këtë është ajo e futjes së djallit brenda njeriut, duke inskenuar apo imagjinuar një periudhë ku bota djallëzore dhe ajo njerëzore ishte e ndarë. Gjatë intervistave dhe vëzhgimeve etnografike është vështirë të gjesh një individ që të flasë publikisht për pakuptimësinë e solidaritetit në mes banorëve të të njëjtit fshat. Por, në praktikë, mund të vërehet rritja e vlerave, normave dhe praktikave të individualizmit, të cilat janë promovuar si nga ana ideologjike ashtu dhe nga kushti social ku u gjenden njerëzit në periudhën post-socialiste. Narrativat se në botën socialiste dominonte solidariteti vijnë kryesisht nga njerëz që nuk kanë qenë të persekutuar apo të “prekur” dhe që zakonisht kanë gëzuar disa privilegje ose një status në shoqërinë socialiste. Kësaj retorike i është bërë aleate gjendja e krijuar nga braktisja e fshatit, vetmia e brezit të tretë, harresa shtetërore e periudhës post-socialiste për fshatin. Krahas këtij fakti në diskursin publik, artikuluar në mediat klasike dhe ato online, është rritur predikimi fetar dhe ideologjik i humbjes së një bote të solidaritetit.

Në skajin e figurës dhe sjelljes egoiste artikullohet prania e një figure të njeriut lojacak dhe pa bosht moral. Sipas kritikës së përgjithshme, e shkuara ishte një periudhë që kishte më pak prani të kësaj figure, e tanishmja zotërohet dhe e ardhmja shikohet si një kohë që do të zotërohet prej kësaj sjelljeje. Në një anë kjo kritikë, e cila sheh botën e shkuar si truallin ideal social dhe të ardhmen e kërcënuar nga humbja e vlerave morale, tingëllon konservatore, por, në anën tjetër, kësaj kritike i vijnë në ndihmë edhe shembuj konkretë të ilustruar nga figura të kryepleqve, liderëve fetarë apo kryetarëve të partive politike në nivel fshati që nuk gëzojnë një respekt për fjalëmbajtjen. Për të kuptuar trajtat dhe trajektoret e pranisë së tricksterit dhe vetë trickstorologjisë si pjesë e komuniteteve fshatare duhen kërkime

edhe më të thella. Çka na bën të vëmendshëm dhe kurioz është synimi për të parë pozicionimin e figurës së trickterit dhe kulturës së tricktologjisë në proceset shkëmbyese dhe konkretisht të dhënies dhe marrjes në shoqëri, si pikë lidhëse apo ndarëse në mes njerëzve, komuniteteve fshatare dhe institucioneve shtetërore. Hipoteza teorike është se figura e trickterit dhe, për më tepër, ajo e shtrirë në kulturë, është tipi më ideal i lojës me kulturën e dhuratës [sociabilitetit] dhe kulturës individualiste posesive.

Nga pikëpamja e kulturës së mbajmëndjes në komunitetet fshatare janë formuluar disa lidhëza kujtese, ku njëra vepron në plan diakronik dhe tjetra në plan sinkronik. Të dy këto kujtesa kanë për funksion krahasimin e dy sistemeve politike, por sigurisht janë të ndikuara nga vetë politikat e kujtesës që forcat kryesore politike kanë promovuar dhe promovojnë me anë të mekanizmave të ndryshëm. Në këtë pjesë, do të ndalemi në këto tema: buka, punësimi, hapësira (landscape), emigracioni. Secili prej termave mund të trajtohet në drejtime të ndryshme, por këtu do të shihet korrelacioni në mes procesit të të kujtuarit, ndërveprimit simbolik dhe kuptimit të të imagjinuarit politik.

Të kujtuarit mbi “bukën e gojës” ka brenda vetes tipare ekzistencialiste dhe sensoriale, teksa theksi vihet te baza primordiale ushqimore, dhe se si ajo kushtëzohet nga të jetuarit në një rend totalitar. Banorët mbajnë mend se në kohën kur ishin në kooperativë kishin nëntë muaj bukë misri dhe tre muaj bukë gruri. Tre muajt që shërbehet bukë gruri ishte periudha e verës; zakonisht korrik, gusht, shtator. Duket sikur stinët u pajisën edhe me një shije të bukës: teksa vera ishte e grunjtë, tri stinët e tjera ishin të misërta. Buka nuk prodhohej në shtëpi por në furrat e bukës të kooperativës. Ndërsa në ferma, kujtesa është e tillë që, në të shumtën, prodhohej bukë gruri, pra, pak a shumë një raport i kundërt me kooperativat. Për bukën e misrit në kooperativa dominon një kujtesë negative, por aty-këtu, ende dëgjon ndonjë qëndrim pozitiv që vë theksin tek aftësia për të prodhuar bukën vetë. Çështja e bukës merr përparësi në kujtesë: si një dallim në mes regjimeve, për vetë cilësitë ekzistencialiste që ka buka në dietën ushqimore, por edhe për shkak se vetë politika shtetërore socialiste u bazua shumë te propaganda dhe politikat e sigurimit të bukës brenda vendit. Për bukën ka kujtesë për çmimin dhe matjen e saj me vlerën e pagës ditore në kooperativë, po ashtu edhe lidhur me vendndodhjen e furrës, mënyrën e

gatimit të saj, që zakonisht kritikohet shumë për cilësinë e dobët, për pamundësinë e kritikës publike për cilësinë apo mënyrën e shërbimit të saj, deri te pasojat shëndetësore te njerëzit. Kujtesës së bukës i bashkohen pastaj cilësitë dhe sasia e ushqimit. Zakonisht është ruajtur një kujtesë e mungesës së theksuar të ushqimit që duket shprehje e theksuar e periudhës pas prishjes së marrëdhënieve me Kinën (korrik 1978), periudhë e cila krahas reduktimit të mbështetjes ekonomike nga Kina u pasua edhe me politikat e tufëzimit.

Në kuadër të kujtesës për punësimin ka një memorie për punën dhe vlerën ditore të pagës gjatë socializmit. Ndahen zonat sipas vlerës së ditës së punës apo rrogës bazë, por ka dhe përjashtime. Për shembull, zonat e Oparit të Epërm, duke zbatuar një mënyrë të bashkimit të kooperativës së Lekasit (Opar i Epërm) me një kooperativë të fushës së Korçës, kishin arritur të kishin deri në 15 lekë të reja ditën e punës. Një pagesë e tillë konsiderohej e mirë, e krahasueshme me atë të fermave shtetërore, shto këtu faktin se një punëtor i zoti, mund të merrte herë pas here edhe dy norma, pra 30 lekë të reja. Ka dhe zona të tjera që konfirmojnë këtë pagesë apo edhe më të lartë. Në ato zona ku paga ka qenë mbi 8 lekë, apo pagë fikse si në ferma, ka pasur bukë gruri. Por kujtesa më e përhapur është ajo negative. Zakonisht kujtohet se dita e punës ishte nga 3 lekë deri më 5 lekë dita. Përfshi këtu edhe proceset e punës më të lodhshme, siç ishte hapja e tokave të reja. E këtu serish kthehet çështja e matjes së ditës së punës me vlerën e bukës. Kësaj kujtese më pas i shtohen tregime për ekonominë e mungesës, shprehur në ekonominë familjare dhe asaj shtetërore (King dhe Vullnetari 2016).

Hapësira e fshatit është një tjetër truall që ofron një narrativë mbi kujtesën sociale ku ndërveprojnë të dy format e kujtesës që tashmë u theksuan.

Memoria mbi socializmin e konkretizuar në hapësirë vjen me anë të materialitetit, siç janë ndërtesat, rrugët dhe tarracat ose gjurmët e ngelura prej tyre. Ndërsa burimi tjetër i kujtesës janë toponimia e fshatit, e cila lidhet fort me histori të shkurtra që në shumë raste mbartin dhe mesazhe të përkatësisë, madje edhe të pronësisë. Zakonisht toponimet i përkasin periudhave para-socialiste dhe ato luajtën rol krahas legjendave dhe kulturës komunitare të kujtesës për të mbajtur një imagjinatë kolektive mbi

originën e grupeve të ndryshme, pjesë sociale të bashkësisë, si dhe raportin e tyre me vendin. Kujtesa materiale mbi tarracat dhe tarracimin si proces, apo thjesht hapjen e tokave të reja, ndërthur kujtesën e vuajtjes por edhe të suksesit të hapjes së tyre. Gjatë bisedave të sotme, më tepër fiton ideja e kotësisë së hapjes së tokave të reja në zonat malore, ndërsa për zonat fushore, sidomos kur janë tharë kënetat e sistemuar lumenj, si në rastin e Myzeqesë së Vogël apo në fshatrat e Fushës së Korçës, ruhet imazh pozitiv. Por, sidoqoftë, jo rrallë ndesh një luhajtje në vlerësimin e kësaj pune nga i njëjti folës, sidomos nëse pyetja e hapjes së tokës kryqëzohet me pyetjet e prodhimit të brendshëm, punësimit dhe emigracionit. Ata që janë më nostalgjikë, dhe po ashtu janë të prekur më shumë nga emigracioni masiv i të rinjve, kritikojnë ethshëm lënien djerrë të tokave dhe çuarjen dëm të gjithë këtyre energjive.

Objektet materiale që ende “flasin” shumë thujtë në qendrën e çdo fshati janë rrënojat apo ndërtesat bosh të qendrave të fshatit, kooperativave dhe fermave. Kur tregohet se ku ka qenë qendra shëndetësore, shpesh sot e munguar, apo spitali, është një ndër pikat më të forta të kujtesës pozitive për periudhën socialiste. Po ashtu vijohet me rrënojat e qendrave, vatrave të kulturës, kinemave, në disa raste (Tërbuf, Lushnjë) apo zonave të magazinave. Këto zona herë janë zënë (pushtuar) nga ndonjë banor, me pretendimin se kanë qenë ndërtuar në pronën e tyre; ose janë zënë me anë të forcës, apo privatizuar sipas rregullave shtetërore (shih: Pompejano 2022, 101-113).

Godinat në qendër të fshatit janë ndër vendet kryesore të kujtesës së fshatit socialist dhe post-socialist dhe mund të themi se ka një agjenci specifike. Sot, në qendra të ndryshme të fshatrave gjen bar-kafe, aty këtu një objekt kulti të rindërtuar pas rënies së komunizmit, financuar zakonisht nga fondacione ndërkombëtare dhe, herë-herë, ndonjë ndërtesë që shërben si qendër shëndetësore që, në të shumtën e rasteve, ka përmasa modeste. Në fshatra të ndryshëm shikon ndonjë përkujtimore për të rënë në luftëra apo për figura të ndryshme veprimtarësh e patriotësh. Kur fshati dominohet nga socialistët vihen simbole dhe përkujtohet zakonisht lufta partizane gjatë Luftës së Dytë Botërore. Kur kemi të bëjmë me fshatra që dominon një kujtesë negative për socializmin, shfaqet ndonjë përkujtimore për heronj që kishin qenë të mohuar apo të deklaruar tradhtarë gjatë kohës

së socializmit. Mund të thuhet edhe pse fshati post-socialist vuan shumë nga erozioni social, sërish është një vend ku njerëzit mundohen të lenë shenja memoriale, si dëshmi dhe narrativë hapësinore përcaktuese në identitetin politik të fshatit.

Këto shenjëvënie përkujtimore janë topose kujtese, ndërlidhjeje dhe përjashtimi në mes njerëzve në fshat dhe raportit të tyre, apo më saktë raportit që synohet të vendoset në mes kujtesës lokale dhe asaj shtetërore. Emri i të përkujtuarit apo lista e personave që përkujtohen kërkon të riartikulojë marrëdhëniet fisnore dhe ato shtetërore. Të afërmit ndihen sikur kanë vendosur një sens drejtësie dhe shpage ndaj mohuesit dhe kundërshtarëve të tyre. Për ata që përkujtohen mendohet ose shpresohet që t'u pushojë shpirti në paqe, një detyrim moral i pasuesve të gjallë. Pasuesit marrin si shpërblim një ruajtje apo rritje të prestigjit, teksa arrijnë të mbrojnë dhe promovojnë emrin e të parëve si heronj, dëshmorë apo martirë. Aktorët kryesorë për këtë memorializim të hapësirës së fshatit duket se janë kryesisht burra të moshës së tretë, e rrallë përfshihen bijat e shquara të fshatit apo krahinës. Organizmat sociale që ndihmojnë në këtë proces janë zakonisht shoqatat kulturore-atdhetare organizuar mbi bazë krahine. Veç aktivitetit për memorializimin e hapësirës, burrat e moshës së tretë dominojnë hapësirën e botimeve të revistave dhe librave që në fokus kryesor kanë lavdin e krahinës dhe figurave kryesore të tyre. E njëjta gjë ndodh edhe me festat lokale, që zakonisht zhvillohen si “takime brezash” dhe zhvillohen gjatë verës. Shkak për spostimin e shumë festave të fshatrave, fiseve dhe krahinave gjatë verës është që të mundësojë që në to të marrin pjesë emigrantët. Emigracioni ka shkaktuar gjurmë kapilare që shpërhapen në gjithë morfologjinë sociale, afektive, hapësirën e fshatit dhe shoqërisë shqiptare. Këtu do të shënojmë veç disa syresh, shfaqur në kujtesën politike.

Për shkak të masivitetit të emigrimit dhe duke qenë se pjesa dërrmuese e banorëve të fshatit sot janë ish-emigrantë, është krijuar një kujtesë krahasuese bazuar në eksperiencat e të jetuarit si emigrant në një vend dhe si shtetas në vendin e vet. Duke iu referuar fshatit si mjedis social, banorët krahasojnë sjelljen e shtetit në vendet prej nga ku kanë jetuar vetë në emigracion, apo fëmijët dhe të afërm të tjerë, me sjelljen e shtetit në fshatin e tyre dhe gjerësisht në shoqëri. Temat më kryesore janë ato mbi

drejtësinë, infrastrukturën, taksat në fshat dhe politikat subvencionuese. Për fshatrat nga Shqipëria Juglindore, Greqia shfaqet si vend kryesor me të cilin bëhen krahasimet. Greqia gjendet si model krahasimi thuajse në të gjithë Shqipërinë, ashtu siç ka qenë e përhapur dhe praktika e emigrimit sidomos në vitet 1990 (Vullnetari 2012). Italia është vendi i dytë me të cilin bëhen krahasimet dhe prania e saj rritet në fshatrat e ultësirës perëndimore, pastaj degëzohet në shumë vise. Në viset kufitare me Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut jepen shembuj teksa ofrohen dëshmi ose eksperiencë personale si punëtorë apo vizitorë. Në Verilindje vjen më shumë Anglia si eksperiencë emigratore, por shembujt krahasues mes politikave të shtetit mbi fshatin thuajse mungojnë, kjo edhe për shkak se emigrimi realizohet kryesisht në metropole, ku mbizotëron Londra. E njëjta imagjinatë krahasuese vjen për Gjermaninë, ku emigrimi realizohet kryesisht në zonat urbane, por aty-këtu kemi pasur edhe eksperiencë dhe tregime për punësime në sektorin bujqësor. Duhet shënuar se ende nuk kemi bërë ndonjë matje, por shumë nga bashkëbiseduesit kanë emigruar më shumë se njëherë dhe në më shumë se një vend. Po ashtu, vëllezër dhe motra, fëmijë dhe nipër e mbesa të bashkëbiseduesit jetojnë “të shpërndarë” në shumë qytete e shtete të ndryshme.

Përshenjues kryesor i përvojës dhe kujtesës emigratore është aftësia krahasuese bazuar në eksperiencën personale, familjare dhe kolektive të emigrimit, e cila përplotëson pikëpamjet krahasuese me periudhën socialiste. Edhe këtu ndërhyjnë medoemos agjentë të tjerë të kujtesës, të organizuara nga partitë politike apo agjenci të tjera. Kësodore, në njërin anë qëndron fshati i braktisur, thuajse i braktisur apo që ka emigruar në masë, si vend reference, vend kujtese dhe krahasimi e, në anën tjetër, përvoja dhe kujtesa emigratore e përjetuar nga vetë subjekti. E gjithë kjo përvojë emigrimi sjell një mënyrë rrëfimi dhe krahasimi në mes eksperiencave të të jetuarit jashtë; sjell një mori të dhënash për raportin në mes qytetarit (shtetasit) në fshat apo në përgjithësi dhe sjelljes së shtetit. Thelbi i kësaj marrëdhënieje është se çfarë bën dhe çfarë jep shteti për banorët e tij. Çështjet e krahasimit vijnë nga fusha e drejtësisë, në kuptimin e mënyrës se si sillen organet shtetërore, ato policore, burokracia dhe sistemi i drejtësisë, më pas tema e drejtësisë sociale mbi pensione e asistencë sociale, sistemi i subvencionimit të bujqësisë, infrastrukturës në

fshat dhe sistemi i taksimit (shih edhe: King dhe Vullnetari 2006, 783-816). Duke përmbledhur gjithë këtë spektër temash, dominon ideja se shteti fshatin shqiptar ose e ka braktisur plotësisht, ose vjen vetëm sa për të marrë ndonjë taksë, apo për ta joshur ose mashtruar banorin e fshatit gjatë fushatave elektorale. Të dhënat për këtë temë u intensifikuan sidomos gjatë ekspeditave të vitit 2021 pasi ishte vit elektorale për zgjedhjet e përgjithshme. Shembujt ku shteti është sjellë në mënyrë pozitive me fshatin jepen ndonjëherë, por me shumë hezitim, dhe duke e lidhur këtë sjellje shtetërore jo si ethos të shtetit vetë, por si një sjellje të përkohshme shtyre prej një lideri specifik.

Sidoqoftë gjurma më kryesore në fshatra mbi hapësirën publike dominohet nga privatizimi i saj, braktisja dhe evitimi i përballjes në mes anëtarëve të fshatit me njëri-tjetrin për çështje politike.

4. Fshati, prona dhe subjektet ligjore e sociale

De-kolektivizimi i pronës që u zbatua në vitin 1991 shënon edhe reformën më të thellë sociale dhe ekonomike që do të ndërmernte shteti. Ligji për Tokën nr. 7501 vendosi shuarjen e kooperativave si organizma ekonomike dhe sociale. Në vend të “kryesive të kooperativave” dhe fermave bujqësore u krijuan qendrat e komunave dhe, në disa raste, qendrat e disa fermave dhe ndërmarrjeve shtetërore që ishin organizuar në një qytezë, u kthyen në bashki. Fshati që kishte qenë si njësi përbërëse e kooperativave u shfaq si njësi ligjore, pronësore e politike më vete. Anëtarët e kooperativave dhe fermave të shpërbëra brenda ditës u shpallën të papunë pavarësisht statusit dhe hierarkisë. Ndërkohë, ndërmarrjet shtetërore, industriale apo mineralnëxjerrëse vijuan për disa muaj dhe ndonjë sektor deri në vitin 1997. Sistemi i de-kolektivizimit dhe procesi i privatizimit është në themel të tij një sistem shkëmbimi, që drejtimin, në këtë rast, e ka nga shteti për tek subjekti ligjor (Hann 1998, 4; Hann 2003). Term kyç na shfaqet subjekti ligjor, pasi mbart atributin e pranuesit të dhuratës shtetërore, dhuratë e cila buron nga monopoli shtetëror mbi pronën shtetërore socialiste (krahaso me: Kapila 2022). Koncepti i anëtarësisë u ndërthur me “ekonominë shtëpiake (kupto: familjare) dhe numrin e “frymëve” të secilës familje. Si subjekt i të drejtës së pronësisë u

shfaq i zoti i shtëpisë, i cili përfaqësonte familjen. Pra, në këtë ligj, shohim një shpërndarje konceptuale të ligjit, teksa përdor "frymën", po ashtu "anëtarin" e, në fund, "njësinë ekonomike", ndërsa titulli pronësor siglohej në emër të zotit të shtëpisë. Në terma të filacionit dhe parimeve të trashëgimisë, ligji për tokën bujqësore aplikoi parimin e nulifikimit të kufijve dhe lidhjeve farefisnore, prejardhur apo shprehur nga marrëdhëniet e pronësisë (krahaso me Kapila 2022).

Për sa i takon mënyrës si shprehet shteti dhe reagimi shoqëror në procesin e ndarjes së tokës mund të grupojmë këto tipologji kryesore:

1. Fshatra që kanë ndarë tokën sipas kufijve të vjetër (në tokën e babait), pra, referuar atyre para-kolektivizimit, por që masën e ndarjes për tokën e realizuan sipas ligjit 7501.
2. Ndarja e tokës bujqësore sipas ligjit kanunor, kombinuar me praktika të pushtimit të tokës së dikurshme mera apo kombinime me ligjin shtetëror. Në këta fshatra prioritet morën parimet kanunore. Këta fshatra janë kryesisht në veri të Shqipërisë, por harta zgjerohet edhe në Shqipërinë e Mesme dhe kombinohet fort me parimet e pikës 1 në fshatrat e Toskërisë dhe Labërisë.
3. Fshatra që ndanë tokën sipas ligjit 7501 dhe akteve të tjera miratuar për këtë qëllim nga institucionet shtetërore.
4. Ekziston ndonjë rast ku toka nuk u nda as sipas ligjit dhe as sipas kufijve të vjetër, gjë e cila solli ndarjen e tokës kohë pas kohe dhe sipas negociatave të realizuara nga pjesëtarët e fshatit në mungesë të një institucioni qendror. Shembull ilustrues për këtë është fshati Sasaj në bashkinë e Himarës. Kemi të dhëna të tërthorta se një praktikë e tillë ekziston edhe në vise të tjera. Për ligjin shtetëror fondi i tokës së këtyre rasteve pasqyrohet në dokumentet shtetërore në fondin e tokave të pandara.

Bazuar në këtë kategorizim mund të ndërtohet një hartë që shpreh ndarjen e tokës sipas tri dinamikave ligjore që shprehin raportin e ligjit shtetëror me përballjen me normat zakonore apo të krijuara rishtazi në komunitete të caktuara.

Ligji shtetëror njohu barazinë gjinore për të drejtën e pronësisë që pas Luftës së Dytë Botërore, veçse, bashkë me këtë parim, në Shqipëri, si dhe në vende të tjera të Europës Lindore dhe më gjerë, po zhvillohej praktika

e pronësive socialiste. Bashkë me këtë pronësi, bashkëjetoj dhe vijon të veprojë edhe zbatimi i të drejtave zakonore lokale, herë të njohura publikisht e herë duke vepruar në mënyrë të heshtur, sidomos në lëmin e trashëgimisë së pronës familjare. Nëpërmjet procesit të de-kolektivizimit kërkohej të ruhej parimi i barazisë, duke njohur frymën, anëtarin e kooperativës apo fermës shtetërore si subjekt me të drejta të barabarta pronësie. Në praktikë, në shumë zona njerëzit nuk zbatuan ligjin shtetëror, siç ndodhi në Malësitë e Shqipërisë së Mesme e në Veri të Shqipërisë. Në këto zona doli një pah një tjetër subjekt, që ishte ai i trashëgimtarëve në rrugë atërore sipas parimeve të së drejtës zakonore. Sipas kësaj të drejte trashëgimia e tokës kalonte në mënyrë të barabartë për trashëgimtarin djalë. Ndërsa vajzat përjashtoheshin nga të drejtat e trashëgimisë së tokës dhe pasurisë së paluajtshme për sa kohë kishin një vëlla apo kushëri të parë. Tensioni që shfaqej në mes sistemit ligjor shtetëror dhe atij zakonor shfaqej në këto dimensionë. Së pari, se subjekt i barabartë shfaqej djali me cilësinë e trashëgimtarit sipas të drejtës zakonore. Një fakt i tillë binte ndesh me barazinë në frymë, pavarësisht gjinisë së individit. Pikë tjetër përplasjeje në mes sistemit ligjor shtetëror dhe atij kanunor ishte ajo lidhur me kufijtë e parcelave, ku, sipas ligjit shtetëror, kufijtë e parcelave para kolektivizimit nuk kishin valencë juridike, ndërsa sipas së drejtës zakonore, ata kufij ishin baza primare mbi të cilën niste gjithë procesi i rikthimit të pronës.

Në pjesën dërrmuese të viseve malore nga Shkumbini e në Veri e, në disa raste, edhe në fshatrat fushorë apo rrëzë maleve, si në Elbasan, Tiranë, Krujë, Dibër, Shkodër, toka jo vetëm u de-kolektivizua sipas së drejtës zakonore, por edhe trashëgimia e saj në këto tri dekada vijon e tillë. Megjithatë, përgjatë bisedave etnografike që janë realizuar, konstatohet një tension në mes normave lokale dhe anës afektive. Për shembull, duket se ka ndodhur një shndërrim afektiv tek baballarët e sotëm, të cilët thuajse pa përjashtim, pranojnë se është gabim dhe i padrejtë parimi i mosdhënies së hises së shtëpisë dhe tokës për vajzat e veta. Ky shndërrim afektiv është shprehje e një prej trajektoreve që ka marrë atësia në kushtet post-socialiste të fshatit. Akoma më shumë ndeshet shndërrimi i subjektivitetit të vajzat e reja, të cilat artikulojnë për të drejta të barabarta pronësore. Shembujt që flasin për këtë janë ata fshatra që janë bërë pjesë e ekonomisë së turizmit.

Në fshatin Theth dhe Valbonë na u treguan histori që flasin për këtë tension. I marrim këta dy shembuj, pasi të dy fshatrat i përkasin zonave ku, për ndarjen e tokës në vitet 1990-1992, kanë dominuar parimet kanunore. Nëse ndryshon ky parim trashëgimie i pronës së paluajtshme jemi para një shndërrimi themelor të strukturës së fshatit, pasi nuk do të kishim më një fshat të përbërë nga linja farefisnore patrilinearare, me gjasë mund të ceket edhe tabuja e ekzogamisë (krahaso me: Bardhoshi 2011). Një faktor kyç që ka sjellë ndryshimin e pikëpamjes së barazisë gjinore është emigracioni dhe, konkretisht, kujdesi i fëmijëve ndaj prindërve. Duket se në këtë dimension vajzat kanë fituar shumë terren dhe kjo shprehet rëndom nga prindërit, të cilët, mbi të gjitha, vlerësojnë kujdesin e përditshëm, sidomos thirrjen në telefon në mënyrë të rregullt. Nga ana e strukturës tradicionale, duket se fshati dhe grupet sociale tradicionale nuk e kanë peshën e dikurshme mbi rregullat e pronësisë. Më parë fshati kishte në dorë kontrollin e transmetimit dhe shkëmbimit të pronësisë, teksa kufizonte të drejtën e shitjes së tokës jashtë fshatit si dhe promovonte norma dhe praktika të moskalimit të pronësisë për pasurinë e paluajtshme të bijat dhe gratë.

Në zonat fushore, ku ka gjetur më shumë zbatim ligji shtetëror për tokën, banorët ngrenë çështjen se toka mund trashëgohet bazuar në dy parime:

1. Të drejtën për të trashëguar pronë, sidomos tokë, e kanë ata fëmijë që kanë lindur në kohën kur u nda toka. Ky parim e ka referencën të fakti se ligji shtetëror, mbi të cilën u bazua de-kolektivizimi i pronës, njeh dhe krijon subjektin e “frymës”.

2. E drejta e trashëgimisë i takon fëmijës që ka treguar kujdes për prindërit. Ka jetuar më shumë me ta, ose ka treguar vazhdimisht kujdes.

Në disa fshatra kjo çështje është thujse paradoksale për ta diskutuar për shkak të braktisjes masive dhe mungesës së plotë të dëshirës të të rinjve për t'u rikthyer. Megjithatë, çështja e ikjes dhe rikthimit, apo e pasjes së shtëpisë së dytë, shtëpi për pension, apo thjesht një shtëpi sa për ta pasur si kujtim dhe si vazhdimësi familjare në fshat, janë tema që kanë për ta kushtëzuar çështjen e pronësisë edhe në fshatrat e braktisur apo thujse të braktisur. Fakt është se sapo njëri nga anëtarët e dikurshëm apo ata që jetojnë në fshat fillojnë të negociojnë ndërtimin e një shtëpie të re apo shitjen e pronës, menjëherë shfaqen ‘subjektet e heshtura’ apo të

“padukshme”, pasi lind nevoja për miratim ligjor të atyre që mbartin cilësinë e bashkëpronarit apo të trashëgimitarit. Ndërkohë, ata që gëzojnë kushtin e bashkëpronarit apo të trashëgimitarit për shkak të emigracionit në këto tri dekada, gjenden të shpërndarë, siç është nënvizuar tashmë, në shumë vende të botës. Kësisoj, krahas ndalesave që sillnin rregullat zakonore të kufizimit të lirisë së shitblerjes së tokës jashtë bashkësisë sociale -vëllazëri, lagje, fshat, tashmë është shtuar vështirësia e një akordi të atyre që kanë të drejta të pronësisë mbi tokën dhe shtëpinë, por që janë të shpërndarë në shumë shtete.

Për shkak të ekonomisë së re të turizmit dhe specifikisht të agroturizmit në fshatra, është shfaqur një dimension tjetër që duhet të përlllogaritet, si për vlerën e pronës, ashtu dhe rivalorizimi i të jetuarit në fshat, sidomos gjatë dhe pas pandemisë së COVID-19. Në disa fshatra si: Fishtë, Theth, Roshnik, Valbonë turizmi ka avancuar ndjeshëm, po ashtu edhe vlera e pronës në këta fshatra është rritur deri në dhjetëfish krahasuar dy dekada më parë. Zonë tjetër, e cila kërkon një studim të hollë antropologjik të pronës, është ajo bregdetare, bregliqenore dhe breglumore. Faktor tjetër që lidhet shumë është afërsia me qytetin. Roshniku në Berat apo Shënavlashi në Durrës e shohin jetën e lidhur me qytetin, po aq dhe ekonominë. Shënavlashi, me përjashtim të Manastirit, nuk ofron ende shumë për turizmin. Por, ndërkohë, banorët të tregojnë se shumë turistë të huaj marrin shtëpi me qira në këtë fshat. I njëjtë është dhe rasti i fshatit Çukë në Sarandë. Pra, këta fshatra që formojnë një “kurore” të qyteteve, kanë gjasa që në të ardhmen të fitojnë, gjithnjë e më shumë, këtë specifikë dhe të shndërrohen në pjesë integrale të jetës ekonomike të turizmit dhe qytetit.

5. E përbashkëta, e egra, njeriu

Në vijim të analizimit të ndryshimeve të marrëdhënieve sociale këtu do të paraqiten përmbledhtazi disa të dhëna që flasin për një raport njeri-naturë. Për raportin njeri, shoqëri njerëzore dhe natyrë ka një mori qasjesh antropologjike (shih p.sh. Descola 2004). Do të ceket kultura mbi ujin, gjuetinë, marrja a përvetësimi i të mirave natyrore.

Një çështje që nxjerr në pah korelacionin shkëmbimor në mes njeriut, komunitetit fshatar, shtetit dhe natyrës ka qenë dhe është mënyra e trajtimit ligjor dhe politikat ekonomike mbi kategorinë e klasifikuar si burime natyrore. Sipas legjislacionit shtetëror burimet natyrore janë pronë e shtetit dhe gjeografikisht shtrihen në ato vise ku kanë qenë dikur prona të përbashkëta të fshatit, ose, së paku, janë gëzuar si pronë e përbashkët në kuptimin faktik. Në pronën e përbashkët të fshatit, apo gëzuar si të tillë, gjenden pyjet të cilat përbëjnë mbi gjysmën e sipërfaqes së vendit. Pastaj vijnë burimet minerale dhe ato ujore, për të përmendur vetëm atë që juridikisht do të klasifikohet si “send kryesor” apo kryegjëja. Por, tashmë, jurisprudenca ndërkombëtare ka filluar të dalë tej vështrimeve të ofruara nga e drejta humaniste dhe shumë prej sendeve që janë pjesë e fondit të burimeve natyrore, si lumi, gjallesat e ndryshme në habitate të egra, kanë filluar të marrin atributet e qenies, duke dalë prej kategorisë së “sendit” [lat. *Res*]. Shembuj të tillë vijnë nga drejtësia e Zelandës së Re, ku lumi Whanganui ka marrë cilësitë e qenies së gjallë dhe palës ndërgjyqëse, duke i njohur personalitetin ligjor [Salmond, 2014: 285-6]. Shembull tjetër është njohja kushtetuese në Peru dhe mund të vijohet me shembuj të tjerë. Në rajonin e Ballkanit ka një mori procesesh gjyqësore dhe protesta komunitare, të rrjetëzuara shpeshherë në nivel global, që kanë krijuar një profil të ri publik, si të së mirës publike – në këtë rast të lumit- edhe të drejtave komunitare, por i janë ofruar shumë mundësisë për të konsideruar lumin si një qenie juridike. Deri më tash ka dominuar një vështrim më humanist dhe tehumanist, teksa lumi është parë si burim jetësor për komunitetet njerëzore dhe banorët e faunës dhe florës në habitatet përkatëse. Kjo fushë e së drejtës është shumë dinamike dhe priten ndryshime edhe më të skajshme.

Për ujin, kuptimin dhe domethënien e tij në kulturë dhe natyrë ekziston një përmasë e paanë mundësisë e qasjesh (Strang 2016, 204). Në këtë projekt kërkimor janë mbledhur të dhëna lidhur me çështjen e të jetuarit në brigjet e lumenjve dhe në laguna. Po ashtu, janë vijuar kërkimet mbi raportet sociale, si, fjala vjen, pronësia mbi ujin e pijshëm dhe të lumenjve. Veçojmë se për ujin ka një mori normash që përmbysin hierarkitë sociale si dhe tejkalojnë konfliktet më të përgjakshme, sikurse janë dhe shkak i tyre. Për shembull, radha e pirjes së ujit, fillon prej të

voglit tek i rrituri. Ky rregull mund të ndryshojë vetëm në prani të mysafirit, por edhe ky rast mund të tejkalohet. Uji nuk i ndalet as hasmit, në rast gjakmarrjeje. Por, ndërkohë, kemi plot histori sociale dhe, po ashtu, praktika aktuale të konflikteve për ujin e pijshëm. Konfliktet për ujin e pijshëm vihen re në shumë fshatra, sidomos pas ‘përvetësimit’ që familjet i bëjnë burimeve, dikur të përbashkëta. Praktika e zakonshme e këtij përvetësimi është marrja me anë të tubacioneve, të cilat sigurojnë marrjen e gjithë sasisë së ujit dhe përjashtimin e të tjerëve prej kësaj të drejte. Konflikti zgjidhet shpesh me anë të negociatës në mes familjeve, sipas së drejtës zakonore apo sensit të përgjithshëm, duke iu referuar të drejtës së barazisë në mes familjeve dhe faktit se dikur kishin qenë pronë e përbashkët e fshatit. Mënyrë tjetër e sjelljes është ajo e shmangies së konfliktit, duke e heshtur si çështje. Forma e tretë e sjelljes për këtë çështje është kur secila familje përvetëson një burim, apo grupe familjesh dhe kështu vendoset njëfarë drejtësie faktike në shpërndarjen e pronës me anë të përvetësimit dhe njëfarë konsensusi në heshtje.

Më të humburat nga praktika e përvetësimit të ujit me anë të tubacioneve që kanë realizuar familjet në fshatra të ndryshëm janë kafshët e egra, të cilat humbasin mundësinë për të pirë ujë në këto burime. Një pjesë e banorëve janë të vetëdijshëm dhe shprehin keqardhje për këtë praktikë të padrejtë në raport me kafshët e egra. Zonë tjetër konflikti është krijuar nga politikat privatizuese dhe koncensionare që po aplikohen dy dekadat e fundit nga qeveria. Për këtë është ndërmarrë një projekt kërkimor më vete dhe nuk do të zgjatëm më shumë këtu. Nëse i kthehemi hyrjes së kësaj pune, kujtojmë se në këtë raport njeri-natyre, parë nëpërmjet relacioneve sociale e ekonomike mbi ujin, shohim se ka fituar terreni raporti merr e mos jep, apo përvetëso e shkëputu prej marrëdhënieve të dikurshme sociale, siç, fjala vjen, i krijonte pronësia apo tagret e përbashkëta mbi ujin.

Gjuetia, prerja e druve në pyll dhe mbledhja e bimëve të egra është një akt ku njeriu kërkon të përvetësojë prej natyre, pa pasur më parë një kontribut në pasjen e kësaj të mire, veç aftësisë për të vrarë, kapur në kurth, prerë dhe shkuljes apo këputjes. Ndërkaq, dikur, gjuetia dhe mbledhja e bimësisë dhe të mirave natyrore ka qenë model ekonomik, bashkë me aftësinë e mbledhjes së bimëve dhe zhardhokëve të ndryshëm. Sot ajo njihet pak dhe rregullohet aq sa mundet me zakon vendi dhe me ligj

shtetëror. Në ligjin shtetëror në Shqipëri, veç licensimeve dhe të drejtave të përdorimit që japin organet shtetërore, në Kodin Civil njihet tagri i “pushtimit” si një formë e fitimit të pronësisë. Sipas nenit 188 të Kodit Civil në Republikën e Shqipërisë, “Pronësia mbi sendet e luajtshme të abandonuara, si dhe kafshët e egra, shpendët, peshqit, frutat e egra dhe mbi sendet e tjera të luajtshme të natyrës, fitohet me anë pushtimi, në kushte të caktuara me ligj ose në dispozita të veçanta” (Kodi Civil, RSH, i përditësuar, 2014). Kjo është një e drejtë e përfutur si nga e drejta zakonore vendase, por edhe nga e drejta romake.

Në kulturën tradicionale gjendet një lëndë e pasur për marrëdhëniet njeri-naturë, dhe njeri me sende apo të mira, të cilat konsiderohet që i përkasin kujtdo apo një komuniteti të caktuar. Në të shumtën, kufiri i fshatit përcaktonte dhe përcakton disi edhe sot një hapësirë juridike, ku vendoset se kush ka të drejta dhe detyrime mbi sendet e përbashkëta. Materialet më të sistemuara për këtë çështje janë kanunet e mbledhura dhe të kodifikuara, specifikisht krerët dhe nenet që flasin për gjuetinë dhe peshkimin. Për gjuetinë e peshkut, të shpendëve dhe kafshëve dominojnë këto parime: së pari, të gjithë kanë të drejtën e gjuetisë dhe vetë gjahu shihet si një e mirë e përbashkët dhe e të gjithëve. “E të gjithëve” në kuptimin e një komuniteti (vëllazëri, fshat, krahinë), por edhe në kuptimin e res-universales. Parimi i barazisë kombinohet me mundin - fishekun apo shigjetën. Parimi i dytë kryesor është ai i masës. Njerëzit nuk mund të bëjnë zullum, duke vrarë, prerë dru apo marrë bimë më shumë nga sa kanë nevojë. Kushdo që kalon këtë masë e zë “afti” (Krasniqi 2016). Nëse këto parime nuk zbatoheshin atëherë kishte masa komunitare ose kozmologjike. Masat ndëshkuese ishin: përjashtimi nga e drejta për të peshkuar a gjuajtur për një kohë të caktuar, përfolja për gulshues dhe, si e tillë, çdo fatkeqësi në familjen e gjahtarit apo peshkatarit që e kishte tepruar konsiderohej si ndëshkim hyjnor. Ndëshkimet kozmologjike konsideroheshin sikurse dhe “përfoljet” publike apo të fshehura në komunitet. Për ta “marrë me të mirë”, për t’i marrë leje natyrës apo një qenieje që i ka krijuar ose kujdeset për kafshët, shpendët e bimët, kryheshin lutje e rituale. Në Lagunën e Nartës peshkatarët ende sot nuk kanë dëshirë t’i përshëndesësh teksa shkojnë për peshkim. Pra, kërkohet një heshtje, një si përmortje e mosurim për “punë të mbarë” për peshkatarët.

Prerja e pyjeve lidh pronësinë mbi pronën e përbashkët të traditave dhe ligjeve shtetërore në njërën anë, e besimeve dhe normave morale mbi pyjet, në anën tjetër. Praktika e prerjeve masive ndodhi në fillim të viteve 1990-të, si shkak i kolapsit të shtetit dhe atij ekonomik. Prerjet përfshinë edhe pemëtore të ndryshme. Me këtë tërheqim vëmendjen te një sjellje jo vetëm abuzive, por edhe kolektivisht traumatike. Ky është një prej tregimeve më të shpeshta që njerëzit tregojnë për praktikën e sjelljeve kolektive gjatë viteve të para të tranzicionit. Në këto tri dekada pyjet vijnë të kenë shkatërrimet më masive, kryesisht prej zjarreve. Zjarret shkaktohen për shumë arsye, e një ndër to është edhe ekonomike-kulturore. Në zonat blegtorale, si p.sh. Labëria, çdo verë vihen re lehtësisht zjarret e vëna nga barinjët. Këto zjarre kanë si qëllim djegien e shkurreve, me qëllim që vitin tjetër të ketë hapësira për kullotje. Tashmë në fshatra ka një rikthim të lidhjeve me pyjet e, bashkë me to, edhe një rikthim të disa praktikave më miqësore.

Krahas sjelljes miqësore të udhëhequr nga vetë njerëzit, ka pasur edhe një rikthim të ngadaltë të autoritetit të shtetit në mbrojtje të pyllit. Porse ky autoritet është krejt i brishtë. Brishtësia qëndron te shumë arsye, por faktori kryesor duket se është mënyra se si shteti sillet në praktikë. Njerëzit nuk reshtin së dhëni raste të ndryshme ku institucionet shtetërore përkrahin njerëzit e tyre – të partisë së tyre, apo të fortët e tyre - dhe nuk vijohet në zbatimin e ligjit. Sapo nis praktika shtetërore e përkrahjes së njerëzve të partisë apo klientelës politike, menjëherë bie edhe autoriteti shtetëror. Një tjetër praktikë e mbrojtjes së pyjeve ka qenë rikthimi i disa të drejtave të së drejtës zakonore. Ky rikthim ka ndodhur si praktikë komunitare, por jo si politikë shtetërore. Megjithatë, edhe pse nuk është një rikthim shtetëror, për ato pjesë ku pyjet janë lokalizuar komunalisht se cila pjesë i përket kujt, sheh qartë me sy se pyjet janë zhvilluar. Krahas normave ligjore, aty-këtu shfaqet ende sensi i masës dhe besimet që lidhen me konceptin e ahtit (Krasniqi 2016). Një faktor tjetër që ka ndikuar në përmirësimin e deridikushëm të vegjetacionit në pyje është dhe shpopullimi i vendit. Ikja e shumë fshatarëve prej zonave të caktuara ka bërë që në shumë raste natyra të rigjenerohet. Këto pyje do të ishin rigjeneruar edhe më shumë po të mos kishte abuzues, të cilët shfrytëzojnë pikërisht shpopullimin.

Mbledhja e bimëve dhe të mirave prej natyrës në kohën që jetojmë ka disa përmasa që ndërlidhen ngushtësisht me procese të tjera. Veç një dimensionit historik dhe tradicional, i cili lidhet me dijet që lipsen për mbledhjen e bimëve mjekësore, në komunitetet fshatare ajo përbën në themel një ekonomi ekzistencialiste, për të mos thënë mbijetese. Pra, pak komunitete sigurojnë burime të denja ekonomike. Nga ana tjetër, mbledhja e bimëve mjekësore lidhet me shpërthimin e mjekësisë popullore apo alternative, por, njëherazi, me kërkesën e tregut të prodhimit farmaceutik dhe atij kozmetik. Zinxhiri ekonomik që përfshin mbledhjen dhe gjithë procesin e bimëve mjekësore, kap të gjitha shtresat e shoqërisë, nga më të varfrit dhe deri tek ekonomia miliardere e farmaceutikës. Edhe këtu bëhet bashkë kërkesa për burime natyrore dhe i vetmi proces apo kontribut njerëzor është puna për vjeljen. Ka disa raste, si në fshatrat buzë Prespës, ku është kultivuar rigoni, apo në fushat e Koplikut ku është kultivuar livandë dhe sherebelë, ku ndërthuret “kultura” me natyrën.

Ndër bimët më të kërkuara në treg janë sherebela, agulicja, livanda. Ndërthurja tjetër që ndodh është ajo në mes botës së egër dhe kulturës, teksa territoret ku mbledhen bimët e egra janë pronë e përbashkët e fshatit. Shembuj të tillë gjenden në gjithë Shqipërinë. Konkretisht kemi mbledhur të dhëna në Bjeshkën e Gashit, Sylbicës e Doberdolit (Tropojë), në Bjeshkën e Pashtrikut (Has), në Bjeshkën e Gjallicës (Kukës), në malin e Ostrovicës (Opar, Korçë), në Tomorr (Berat), në viset malore në dy anët e luginës së Vjosës, në zonën përreth liqenit të Prespës, në viset malore të Rrajcës. Meqë jemi te Rrajca, do të ndalemi për të dhënë një shembull të një legjende, e cila ka shumë interes, si për sa i takon kujtesës sociale, që lidhet me përkatësinë sociale, pronësore, po ashtu edhe me lidhjet me natyrën. Sipas legjendës së treguar në fshatin Rrajcë, banorët besojnë se njëherë e një kohë të parët e tyre (ose popullsi tjetër), që e kanë banuar këtë zonë, kanë qenë shumë më të gjatë. Të gjithë pronat i kishin të pandara në mes tyre, të gjithë punonin së bashku dhe gjithçka e ndanin së bashku. Ky mit i ndeshur aty-këtu në Ballkan dhe vende të tjera të botës vjen si jehonë e një bote të përngjashme me “noble savage”, por, ndërkohë, përkon edhe me disa regjime të mundshme që mund të kenë gjalluar shekuj më parë. I njëjti person që tregon me shumë emocion këtë legjendë, nuk paraqet entuziazëm të njëjtë për eksperiencën e kooperativave bujqësore.

Parë me sytë e së drejtës shtetërore, të drejtat mbi ujin, të drejtat e prerjes së pyjeve, gjuetisë e peshkimit, mbledhjes së bimëve medicinale, të drejtat e kullotjes në kullotat alpine janë të rregulluara sipas ligjeve specifike të së drejtës shtetërore. Këtyre ligjeve që adresojnë marrëdhënie konkrete u bashkohet legjislacioni mbi mbrojtjen e mjedisit, legjislacioni kushtetues i sigurisë kombëtare mbi burimet natyrore e, me radhë, duke e shndërruar atë që ishte imagjinuar apo imagjinohet dhe përjetohet ende si pronë e përbashkët e fshatit apo e kujtdo, në subjekt të rregullimit juridik nga ana shtetërore. Ndaj kjo është një fushë tejet komplekse që na flet për marrëdhëniet e njeriut me komunitetin fshatar si anëtar dhe, nga ana tjetër, si qytetar (shtetas) apo kolektivitet në zbatim të ligjit shtetëror. Ndjesia dominante e banorëve për ligjin shtetëror mbi të përbashkëtat është se ligji ose është parazitar, pra i bërë thjesht formalisht, ose është bërë me qëllim që të përfitojnë të fortët apo klientët e qeverisë, por jo bashkësia.

6. Një përmbledhje dhe një propozim drafti teorik

Kur bota socialiste ra, ndryshoi dhe u transformua jeta sociale dhe politike e, bashkë me to, edhe statuset sociale, trajektoret dhe vektorët e shkëmbimit në mes anëtarëve të fshatit, në shkëmbimin e marrëdhënieve simbolike e politike me organet shtetërore dhe raportin me natyrën. Marrëdhënia e fshatit me shtetin dhe e shtetit brenda fshatit, shndërrimet e prejardhura nga ndryshimi i statuseve sociale e politike të anëtarëve të fshatit, de-kolektivizimi, emigracioni dhe raporti me natyrën qenë temat kryesore të parashtruara në këtë punim.

Me sa duket, përplasja dhe shndërrimi më i thellë brenda dhe në mes kulturave është shkaktuar prej përballjes në mes kulturës së dhuratës dhe asaj të përfitimit dhe, akoma më shumë, asaj të pushtimit. Si të thuash, kultura e dhuratës dhe antidhuratës kanë formësuar dialektikën sociale dhe domethënien e dinamikës shoqërore e njerëzore në fshat. Fshati në tranzicion është një bashkësi me plot kriza dhe pasiguri ekzistencialiste, që shpesh merr tiparet e asaj që në teorinë antropologjike njihet si *communitas*. *Communitas* është një gjendje sociale ku bie struktura, të gjithë anëtarët e saj shndërrohen në të barabartë dhe i nënshtrohen një procesi pragkalues (liminal) e ku, përgjatë këtij procesi, të gjithë anëtarët janë të barabartë

(Turner 1969; 1974, Thomassen 2014; Horvath dhe Szokolczai 2020). Kalimi në këtë rast është prej një gjendjeje liminale (totalitariste) në një gjendje tranzicionale për nga demokracia liberale dhe europianizmi. Shkak dhe njëherazi pasqyrim i këtij kushti është se shprehet në dukurinë e destabilizimit të praktikës dhe kuptimit të dhënies e marrjes, pra dhuratës. Të dhënat etnografike të mbledhura flasin shumë për mohimin e dhuratës, antidhuratës, por ka edhe plot të dhëna për “ekzagjerimin” e masës së dhuratës, e të gjitha këto flasin për një destabilizim të kulturës së shkëmbimit.

Në teorinë antropologjike të reciprocitetit, puna e Marcel Mauss-it qëndron si vepra më sintetizuese për lindjen dhe funksionimin e shoqërisë njerëzore. Sipas kësaj teorie, “dhurata” krijoi shoqërinë njerëzore, e kundërta e së cilës ishte një botë që mbante lidhjet primordiale (kupto: jo sociale) dhe gjendjen e luftës. Për shkak të shpirtit të dhuratës, pajisur nga vetë njeriu, njerëzit socialë kanë për detyrë të zbatojnë tri detyrime: të ofrojnë apo japin, të pranojnë dhe të kthejnë dhuratën (Mauss 2020 [1925]). Sipas imagjinatës antropologjike të autorit, dhurata u pajis me shpirt prej dhuruesit (dhënësit) dhe ky shpirt i mbartur në dhuratë kalon në posedim të pranuesit të dhuratës, dhe ky i fundit nuk mundet të mbajë shpirtin e dhuruesit peng në duart e veta, por duhet ta kthejë atje ku ka banesën e tij. Hollë-hollë, është njeriu që pajis dhuratën me shpirt, pastaj dhurata krijon veten dhe tjetrin gjatë qarkullimit të saj, dhe kjo botë qarkulluese e dhuratës formëson shoqin dhe shoqërinë.

Në perspektivën që po parashtrijmë nuk e kemi fjalën për “dhuratën” vetëm në kuptimin që përdoret gjerësisht në shoqëri, e cila, në fakt, shpesh është si e kundërta e asaj që propozohet teorikisht, që dhurata mbart detyrimin për ta kthyer. Shkaku për pasjen e një imazhi që dhurata është një kategori specifike e dhënies dhe marrjes dhe që është e pakushtëzuar, me tri detyrimet e nënvizuara nga Mauss-i, qëndron në zanafillë të kulturës së dhuratës, ku qarkullimi i dhuratës mbulohej me një tis të shenjtë, heshtje dhe evitim të zënies në gojë, me qëllim që të mos prishej rrugëtimi i dhuratës dhe marrëdhënies. Po ashtu, shkaku për kufizim të kuptimit mund ta gjurmojmë në luftën që i është bërë dhuratës nga sisteme të shkëmbimit, dyluftimit të saj me sisteme të tjera shkëmbimi dhe anti-shkëmbimi si: përvetësimi, pushtimi dhe akumulimi. Sahlins propozon

konceptin e reciprocitetit negativ, teksa vendos vjedhjen si praktikën kryesore që shpreh mënyrën se si realizohet (Sahlins 1972). Në vështrimin tonë, në vend të vjedhjes do të duhej vendosur grabitja dhe pushtimi, praktika të cilat ndërpresin reciprocitetin dhe, krahas sferës së të drejtës private, kjo marrëdhënie zë po aq hapësirë në të drejtën publike.

Për të formular më qartë një teori mbi forcën sociale të dhuratës në kushtin liminal post-totalitar hedhim një vështrim mbi teoritë që shohin njëherazi në një vështrim *longue dure* dhe sinkronik.

Karl Polanyi, me teorinë e tij të transformimit të madh, na mundëson të shohim “shndërrimet e mëdha” ndodhur globalisht e sidomos të ndryshimeve prej ekonomisë së dhuratës drejt asaj të tregut dhe shoqërisë së tregut. Ekonomia e dhuratës është parë si një kusht social, ku ekonomia është e lidhur me shoqërinë, ndërsa ekonomia e tregut është çtrupëzuar. Sipas Polanyi-it, toka dhe puna do të ishin komoditete fiktive në modernitet dhe baza për katastrofën që e pret këtë botë (Polanyi 2001; Gudeman 2001; Hann dhe Hart 2009). Duket sikur kësaj pamjeje, thuajse apokaliptike, i bashkohet rënkimi social bashkëkohor në shoqërinë shqiptare, sipas të cilit tashmë në këtë botë nuk ka më njerzillëk, apo s’ka mirënjohje, secili sheh si të përfitojë në shpinë të tjetrit e, si bazë të këtij rënkimi, mund të gjejnë edhe shtrupëzimin e ekonomisë me shoqërinë, ku marrëdhëniet e tokës edhe pse në shumë zona të Shqipërisë u ndanë sipas formulës së zakonit të vendit, prapëseprapë ajo nuk shërben si baza kryesore sociale për komunitetin. Po ashtu, puna dhe burimet ekonomike në fshatin post-socialist shtrihen në një hapësirë dhe pjesëmarrje transnacionale a globale, ku fshatari merr statuse sociale dhe ekonomike të ndryshme.

Një qasje që ndihmon në pasurimin e teorisë së Polanyi-së është ajo e zhvilluar nga antropologjia bashkëkohore. Sipas Gudeman-it, ekonomia e dhuratës nuk është e huaj për atë të tregut, por ato mund të bashkëjetojnë dhe t’i ndajvendosen njëra-tjetrës (Gudeman 1986; shih edhe: Gregory 1982). Këtë e provon më së miri jeta në fshatin post-socialist, ku shihet qartë prania e forcave dhe vlerave sociale që kërkojnë të vijojnë apo restaurojnë kuptimin dhe rolin e “dhënie e marrjes” si dhe të një sistemi vleror mbi tipin ideal të njeriut dhe mënyrës së jetesës. Kjo pamje nuk është njëdimensionale dhe as e njëlllojtë në çdo komunitet fshatar; as nuk mund të tipologjizohet lehtë, teksa procesi mbizotërues ka qenë destabilizimi i

strukturave sociale, vlerave kulturore, vetë procesit të shkëmbimit dhe vetë domethënies kulturore. Kjo pamje, e ardhur nga antropologjia ekonomike, përkon me teorinë e pluralitetit ligjor e social (Moore 2000 [1978]; 2001; Merry 1988). Për shembull, në shoqëritë perandorake dhe ato në kufijtë e tyre, fshati na shfaqet si subjekt juridik e politik më vete, për shumë marrëdhënie. Madje edhe brendapërbrenda fshatit ka njësi autonome, të cilat gjallojnë, herë pas here, edhe në nivele politike, ekonomike e ligjore. Në Europën Juglindore rastet më tipike të zonave që brenda tyre kanë pasur fshatra me një autonomi të theksuar, kanë qenë viset malore dhe njëherazi të thella. Por, përtej këtij imazhi, bashkësitë fshatare perandorake, deri sa përballen me politikat shtetërore moderne, kishin autonomi, kufij territorialë e pronësorë dhe një bazë ligjore (zakonore) mbi të cilën zgjidheshin konfliktet, por edhe si referencë e vlerave ideale njerëzore e komunitare. Shkaqet për këtë tipologji të fshatit mund dhe është mirë të lokalizohen, por një faktor i përbashkët është logjika pragmatike perandorake e qeverimit. Në mesin e shekullin XIX dhe në vijim, fshati në Europën Juglindore u përball me politika modernizuese e kolonializuese, kombëtarizuese apo thjeshtë emancipuese nga ana shtetërore, të cilat prekën strukturën sociale (Wolf 1966; Moore 2000 [1978]; 2001; Bardhoshi 2011). Ky status social e politik i fshatit ka qenë objekt i presioneve të ndryshme që kanë pasur si objektiv ta ndryshojnë statusin social e politik të tij në themel. Përballja më radikale që i ndodhi fshatit në shekullin XX, e ndoshta në gjithë historinë e tij, ishte ajo me socializmat dhe më pas me përpjekjet e tij për t'u përfshirë brenda rrugës tranzicionale drejt Europës. Të gjitha këto përvoja komunitare kanë lënë gjurmë në hapësirën, kujtesën, kulturën, në vetë praktikën e dhënies e marrjes brenda për brenda fshatit dhe raportit me shtetin.

Tani vijmë tek veçanësia e kuptimësisë së proceseve të dhënies dhe marrjes në fshatin post-socialist. Nga sa është parë tashmë në antropologjinë post-socialiste të Europës, trashëgimia socialiste dhe praktika post-socialiste sjell dhe konfirmon njëherazi disa të përbashkëta në mes këtyre shoqërive, sidomos në aspektin ekonomik dhe politik. Njëherazi, hapësira post-socialiste është konfirmuar se nuk prodhoi trajektore të njëjta të socializmave dhe as post-socializmave, dhe nuk kemi përjetime e praktika krejt të njëjta. Shqipëria socialiste ishte vendi më

totalitar në Europën socialiste, pasuar ndoshta nga Rumania. Veç totalitarizmit të saj stalinist, Shqipëria ishte dhe vendi me kontrollin më të lartë të popullsisë, kontroll i cili rezultoi në promovimin e jetës në fshat, ndryshe nga socializma të tjerë që panë urbanizmin si mënyrë të realizimit të botës socialiste. Veçanësi tjetër socialiste e Shqipërisë ishte lufta kundër fesë dhe besimeve fetare. Në kuadër të ekonomisë fshatare, asnjë vend tjetër, veç disa rajoneve të gjëra të Bashkimit Sovjetik, nuk shndërroi të gjithë pronën në socialiste dhe shtetërore, sidomos pas kushtetutës së vitit 1976. Të gjitha këto karakteristika socialiste ishin paraprirë edhe nga një trashëgimi e re shtetërore (1912-1944), që kishte bërë pak për të ndryshuar marrëdhëniet sociale e ekonomike në fshatin shqiptar, trashëguar nga Perandoria Osmane, brenda së cilës kishte fshatra që ishin organizuar në tipologji të ndryshme.

Duke iu rikthyer njeriut që metaforikisht e konsideron veten të birin e “mjepsetjapit” (më jep, të të jap), fshatari tradicional mbartte brenda kuptimin e jetës, i jepte kuptim asaj dhe marrëdhënies sociale, te një mënyrë që shtrihet tej rajonit të Europës Juglindore dhe ka tipare universale, për të cilën duhen kryer sërish studime krahasuese. Por, ajo çka mbetet unike ka të bëjë me përvojën politike dhe sociale të të jetuarit në kushtet e shtetit modern. Për të ardhur te një përfundim paraprak është me vend të kthejmë në vëmendje nevojën për të kuptuar domethënien lokale të proceseve të dhënies dhe marrjes (Parry 1986). Shkak kryesor i këtij singulariteti kulturor është vetë destabilizimi i jetës dhe kuptimeve konstituive shoqërore (komunitares) përgjatë historisë dhe specifikisht periudhës post-socialiste. Në këtë periudhë, përsa i përket kuptimit të marrëdhënieve sociale e kulturore, njeriu bashkëkohor formëson kuptimet e veta, duke krahasuar kohët dhe vendet e, bashkë me to, dhe kuptimet e dhënies e marrjes.

Bibliografi

- Bardhoshi, Nebi dhe Olsi Lelaj. 2018. *Etnografi në diktaturë: Dija, shteti, holokausti ynë*. Tiranë: Akademia e Shkencave.
- Bardhoshi, Nebi. 2011. *Gurtë e kufinit: Kanuni, prona, strukturimi social*. Tiranë: Universiteti European i Tiranës.
- Bauman, Zygmund. 2015. *Holokausti dhe Moderniteti*. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.

- Bobi, Gani. 1997. *Paradoksi kulturor: qasje problemeve të integritimit social-kulturor të shqiptarëve midis dy luftërave botërore*. Prishtinë: Dukagjini.
- De Rapper, Gilles. 2006. “La “biographie”: parenté incontrôlable et souillure politique dans l’Albanie communiste et post-communiste”. *European Journal of Turkish Studies. Social Sciences on Contemporary* 4: en ligne ffhalshs-00165553. <https://shs.hal.science/halshs-00165553v1> (konsultuar për herë të fundit më 26 nëntor 2024)
- Descola, Phillipe, Pálsson, përg. 2004. *Nature and Society: Anthropological Perspectives*. London e New York: Routledge.
- Gellner, Ernest. 2000 [1996]. “Religion and Profane”. Në *Internationale Zeitschrift für Philosophie* përgatitur nga Günter Figal and Enno Rudolph, transkriptuar nga Caroline Schmidt <https://www.eurozine.com/religion-and-the-profane-2/> (konsultuar për herë të fundit më 26 nëntor 2024)
- Gregory, Chris. 1982. *Gifts and Commodities*. London: Academic Press.
- Gudeman, Stephen, 1986. *Economics as Culture: Models and Metaphors of Livelihood*. London: Routledge.
- Gudeman, Stephen. 2001. *The Anthropology of Economy: Community, Market, and Culture*. Massachusetts, Blackwell
- Gudeman, Stephen dhe Chris Hann, përg. 2015. *Oikos and Market: Explorations in Self-Sufficiency after Socialism*, New York: Berghahn.
- Hann, Chris, përg. 1998. *Property Relations: Renewing Anthropological Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hann, Chris, përg. 2003. *The Post-Socialist Agrarian Quest: Property Relations and the Rural Condition*, Münster: Lit Verlag.
- Hann, Chris dhe Keith Hart, përg. 2009. *Market and Society: The Great Transformations Today*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Horvath, Agnes dhe Arpad Szakolczai. 2020. *The Political Sociology and Anthropology of Evil: Tricksterology*. London: Routledge.
- Kapila, Kriti. 2022. *Nullius: The Anthropology of Ownership, Sovereignty, and the Law in India*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Kligman, Gail dhe Katherine Verdery. 2011. *Peasants under Siege: The collectivization of romanian agriculture 1949-1962*. Princeton: Princeton University Press.

- King, Russel, Vullnetari, Julie. 2006. "Orphan pensioners and migrating grandparents: The impact of mass migration on older people in Rural Albania", *Ageing & Society* 26 (5): 783-816.
- King, Russel dhe Julie Vullnetari. 2016. "From Shortage Economy to Second Economy: A Historical Ethnography of Rural Life in Communist Albania", *Journal of Rural Studies* vol. 44: 198-207.
- Krasniqi, Shemsi. 2016. *Ekokultura: Natyra në kulturën popullore shqiptare*, Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve në Kosovë.
- Lelaj, Olsi. 2015. *Nën shenjën e modernitetit*. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.
- Mauss, Marcel. 2020 [1925]. *Dhurata: Forma dhe fryma e shkëmbimit në shoqëritë arkaike*, përkthyer nga Arton Ahmetaj. Prishtinë: Cuneus.
- Merry, Sally Engle. 1988. "Legal Pluralism". *Law & Society Review* 22: 869-896
- Minga, Mikaela. 2020. *Tinguj që rrëfejnë, tinguj që rrëfehen. Elbasani në regjistrimet etnomuzikologjike të LAKSA-së*. Tiran: Akademia e Studimeve Albanologjike
- Moore, Falk, 2000 [1978]. *Law as Process, An Anthropological Approach*. London: Routledge.
- Moore, Sally. 2001. "Certainties Undone: Fifty Turbulent Years of Legal Anthropology, 1949-1999", Huxley Memorial Lecture, *Journal of the Royal Anthropological Institute* vol. 7/1: 95-116.
- Parry, Jonathan, 1986. "The Gift, the Indian Gift and the 'Indian Gift'", *Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* vol. 21 (3): 453-473.
- Polanyi, Karl. 2001 [1944], *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Times*. Boston: Beacon Press.
- Pompejano, Federica. 2022. "Të bëjmë fshatin si qyteti: L'urbanizzazione delle aree rurali nell' Albania Socialista." FAM DOI:10.12838/fam/issn2039-0491/n62-2023/939101 <https://www.famagazine.it/index.php/famagazine/article/view/939/2462> (konsultuar për herë të fundit më 26 nëntor 2024).
- Sahlins, Marshall. 1972. *Stone Age Economics*. Chicago: Aldine de Gruyter.
- Sahlins, Marshall. 2013. *What Kinship Is - And is Not*, Chicago, University Chicago Press.

- Salmond, Anne. 2014. *Tears of Rangī: Water, Power, and People in New Zealand*, HAU-Journal of Ethnographic Theory, Nr. 4, fq. 285-309.
- Schmitt, Jens, Oliver. 2021. *Ballkani në shekullin XX: Një histori post-imperiale*. Prishtinë: Botime Artini.
- Selimi, Yllka. 2007. *Jetë familjare: Fusha Bregdetare të Shqipërisë Veriore*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Strang, Veronica. 2004. *The Meaning of Water*. Oxford: Berg.
- Strang, Veronica. 2016. *Reflecting Nature: Water Beings in History and Imagination*. Në *Waterworlds: Anthropology in Fluid Environments* përgatitur nga K. Hastrup and F. Hastrup: 247-278. New York: Berghahn Books.
- Strathern, Marilyn. 2020. *Relations, An Anthropological Account*. Durham: Duke University Press.
- Thomassen, Bjorn. 2014. *Liminality and the Modern: Living Through the In-Between*, Surrey: Ashgate.
- Turner, Edith. 2012. *Communitas. The Anthropology of Collective Joy*, New York, Palgrave Macmillan.
- Turner, Victor. 1974. *Drama, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human Society*, Cornell University Press.
- Turner, Victor. 1969. *The Ritual as Process: Structure and Anti-structure*. Adline: Transaction.
- Turner, Victor. 1974. "Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbolology", part of the Rice University Studies, Vol. 60, No. 3: 53-92
- Verdery, Katherine, 1996. *What Was Socialism and What Comes Next?* Princeton University Press.
- Vullnetari, Julie. 2012. *Albania on the Movie: Links between Internal and International Migration*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Wolf, Eric. 1966. *Peasants*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Zojzi, Rrok. 2020 [1961]. *Ndamja krabinore e popullit shqiptar*, Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike.

Burime të tjera

- Ligji për Tokën, nr. 7501, miratuar në vitin 1991, Tiranë, Kuvendi Popullor, Shqipëri.

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë [i azhornuar], miratuar me ligj nr. 7850, viti 1994, ndryshuar me ligjet nr. 8536, viti 1999; nr.8781, viti 2001; nr. 17/12, viti 2012; 121 viti 2013, Tiranë, Botime të Qendrës së Botimeve Zyrtare.

Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë, 1946. Tiranë, Mesagjeria e Përgjithshme e Shtypit, Tiranë.

MIKAELA MINGA

PEIZAZHI TINGULLOR I FSHATIT MES TË DJESHMES DHE SË SOTMES: PREMISA PËR NJË RRËFIM ETNOGRAFIK

Abstrakt

Në këtë punim trajtoj disa nga sfidat me të cilat u përballa gjatë punës në terren për projektin *Atlasi etnografik i fshatit shqiptar sot*, i zhvilluar në periudhën 2020-2022. Këto sfida i shqyrtoj përmes faktorit *kohë*, idesë se çdo të thotë të ndjekësh e të mbash kohën gjatë shtjellimit të një pune mjaft dinamike në terren si ajo me projektin e Atlasit. I referohem për këtë një rrafshi teorik dhe analitik që bën bashkë etnomuzikologjinë dhe antropologjinë, idenë e mbajtjes së kohës në muzikë dhe kohës në antropologji. Kjo sa i takon pjesës së parë të artikullit, ndërsa në pjesën e dytë bëj një gjeografi të punës kërkimore dhe shpërndarjes së saj, duke paraqitur disa prej aspekteve që dolën në pah gjatë punës sa i takon praktikave muzikore në fshatin shqiptar sot. Edhe këto paraqiten të lexuara nën faktorin “kohë”, pra duke krahasuar këtë përvojë aktuale me atë të punës etnomuzikologjike në terren para rënies së regjimit diktatorial për të vërejtur transformimet dhe ndryshimet përkatëse.

Fjalë kyçe: Atlasi etnografik i fshatit sot, gjeografia e Shqipërisë, koha, artefakti tingullor, praktikat muzikore.

Abstract

This article is focused on the challenges that I went through during my fieldwork for *Atlasi etnografik i fshatit sot* (*The ethnographic atlas of the village in today Albania*) a research project undertaken from 2020 to 2022. These

challenges have approached through the *time* factor, that is the idea of what does it mean to keep time during such a dynamic process of fieldwork such as that of the Atlas. For that I refer both to theoretical and analytical perspectives coming from ethnomusicology and anthropology, the idea of keeping time in music and anthropology. This is going to be discussed in the first part of the article, while in the second I present some aspects regarding current music practices in the Albanian village today. The latter are also approached through the time factor, that is, by comparing the contemporary practices with the ones that have been documented during ethnomusicological fieldwork before the fall of the dictatorial regime, for observing the changes and transformations.

Keywords: The ethnographic atlas of the village today, Albanian geography, time, sound artefact, music practices.

Ekspedita jonë e parë nisi më 27 korrik 2020. Ishin ditë të nxehta, me temperatura të larta, tipike të verës mesdhetare. Stacioni ynë i parë ishte Rrajca, një fshat i cili, në pamje të parë u duk se shtrihej në pjesën fundore të fushës së Domosdovës, në të majtë të rrugës, që të çon drejt Qafës së Thanës. Por, na rezultoi që kishte një gjeografi më të shtrirë, e cila ngjitej lagje-lagje drejt zonës malore për karshi, rrugë që të çonte pastaj drejt parkut kombëtar të Shebenik-Jabllanicës, afër kufirit me Maqedoninë e Veriut.

Nuk ishte koha edhe aq e përshtatshme për të nisur një ekspeditë. Megjithëse u gjendëm në një zonë relativisht malore, të pasur edhe me burime e rrjedha uji që përshkonin fshatin, ndjehej e nxehta e verës, po ashtu edhe ritmi i ditëve të ngarkuara nga angazhimi i njerëzve me punët verore të fshatit.

Megjithatë, nuk ishte e mundur të gjendej një kohë tjetër, më e përshtatshme.

Ky ka qenë një ndër shënimet e mia të para në bllokun e punës, rreth tri vjet më parë. Kishte trajtat e një mini-reportazhi për stacionin tonë të parë me projektin kërkimor “Atlasi etnografik i fshatit sot”. Nuk më kujtohej se kur isha ulur ta shkruaja, por teksa i rikthehesha për ta lexuar,

diktova një lloj nevoje për të fiksuar përshtypje personale rreth një pune terreni që sapo kishte filluar dhe që do të zgjaste gjatë, rreth dy vjet. Pas këtij vinte një tipologji tjetër shënimesh: shkrime të hedhura me shpejtësinë dhe vrullin që kërkon momenti specifik i terrenit, përshtypje, reflektime të shkurtra mbi çështje të caktuara. Këto të fundit do të kërkonin një tjetër kohë për t'u punuar, rishikuar, konspektuar, krahasuar po ashtu edhe me materiale të tjera që lidheshin me projektin si, fjala vjen, dokumente arkivore, fotografi, regjistrime audio dhe filmime prej terrenit.

Sidoqoftë, momentet e para të fillimit të kësaj pune u karakterizuan nga një lloj gjendjeje disi më e veçantë. Për të gjithë ishte e qartë që kishim të bënim me një projekt kërkimor që kërkonte angazhim të përveçëm, mjaft të shtrirë gjeografikisht; një projekt kolektiv në konceptimin e shpërndarjen e punëve, çka, në fakt, përbën edhe ethosin e punës kërkimore në një Institut si i yni dhe që, më në fund, pas një shkëputjeje disavjeçare, po i jepej mundësia t'i kthehej terrenit në mënyrë sistematike.

Për ta përmbushur kam përshtypjen se të gjithë pjesëmarrësit u vendosën përpara sfidave të caktuara, të cilat, të para tani që kjo punë e ka mbyllur ciklin e vet, nuk mund të konsiderohen edhe aq dytësore; përkundrazi, mund të thuhet se ato ndikojnë në mënyra të ndryshme mënyrat si hyjmë në marrëdhënie me terrenin, varësisht nga kornizat teorike dhe metodologjike përmes të cilave kemi menduar t'i qasemi këtij të fundit. Ndaj, mendoj se është e udhës që sfida të tilla të shestohen dhe, në këtë artikull, dëshiroj të përqendrohem pikërisht te ato që karakterizuan punën time dhe që kishin të bënin gjerësisht me faktorin *kohë*.

Këtë faktor *kohë* e gjeta të pasqyruar në atë përshtypje pak të vetvetishme të hedhur në letër dhe të cituar në hyrje të artikullit në trajtën e një shqetësimi, tensioni ende jo edhe aq të strukturuar, por, sidoqoftë, të pranishëm. Megjithatë, fillova të ndërjegjësohem më shumë rreth tij në çastin kur puna në terren ishte mbyllur, madje kishte kaluar edhe një farë kohe pushimi prej këtij momenti.

“Është vështirë të flasim rreth Kohës dhe arsytet pse ndodh kjo, mund t’ua lëmë filozofëve që t’i shqyrtojnë. Por, nuk është vështirë që të demonstrojmë që të gjithë flasim rrjedhshëm dhe me tepri në Kohë. Koha, ashtu si gjuha dhe paratë, është bartëse kuptimi, një

formë përmes së cilës ne përcaktojmë lidhjet mes Vetes dhe Tjetrit/Tjetrës. (Fabian XXXVII, 2014 [1983])⁶

Duke e gjetur me vend këtë konstatim të Johannes Fabian-it, i cili, nëpërmjet konceptit *kohë*, bën edhe një reflektim kritik mbi vetë objektin e antropologjisë, do të doja të përvijoj këtu pikërisht këto lloj lidhjeje mes vetes dhe tjetrit, duke specifikuar paraprakisht se ky/kjo tjetër nuk ka të bëjë me Tjetrën jo-perëndimore për të cilën diskutonte Fabian-i në kuadër të antropologjisë perëndimore në vitet '70-'80 të shekullit të caktuar dhe as me tjetrën binare, ndryshe nga unë. Në këtë rast, ka të bëjë me atë “*në Kohë*” që, brenda “ekumenit global”, orienton seri kombinimesh e vazhdimësish të prejardhura nga angazhime të drejtpërdrejta apo të ndërmjetësuar tonat (Hannerz 1996, 11) dhe që, në rastin e kërkimit antropologjik në terren, bazohet në forma ndërsujektive komunikimi të cilat i tejkalojnë kufijtë e paracaktuar (Bunzl 2014, XXVI).

Kësisoj, duke u përballur me këtë faktor, do të veçoja:

Së pari, kohën si kalendar pune. Kjo kishte të bënte me një ndarje punësh, që kishin të bënin nga një anë me punën konkrete mbi terrenin dhe në terren, që përbënte pjesën më thelbësore dhe, së dyti, ajo burokratike që lidhej me çështje të organizimi të ekspeditave dhe që, në jo pak raste, kushtëzonte edhe të parin, sa i takon përpilimit sidomos të kalendarit të lëvizjeve dhe qëndrimeve nga një ekspeditë në tjetra. Nuk mund të kishim një kalendar fiks, edhe pse paraprakisht ishin përcaktuar disa stacione.

Gjithsesi, ajo çka e kushtëzoi së tepërmi mundësinë e të pasurit një kalendar normal pune ishte fakti se qysh në krye të herës, kjo kohë terreni u zhvillua tërësisht në kushte të jashtëzakonshme. Kushti i parë kishte të bënte me situatën e krijuar për shkak të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Megjithatë kjo u kapërcye deri diku, duke marrë njëfarë kohe, duke i lënë vendin situatës së pandemisë globale, COVID-19, e cila si edhe dihet, i vuri

⁶ It is difficult to speak about Time and we may leave it to philosophers to ponder the reasons. It is not difficult to show that we speak fluently and profusely, *through* Time. Time, much like language or money, is a carrier of significance, a form through which we define the content of relations between the Self and the Other. (Kur nuk specifikohet ndryshe, të gjitha përkthimet janë të miat.)

të gjithë përballë kushtesh ekzistence të cilat ishin krejt të reja. Izolimi disa mujor bëri që kalendari i fillimit të ekspeditave të spostohej nga periudha e pranverës, drejt asaj të verës së vonë, ndërkohë që puna e nisur do të respektonte masat parandaluese të vendosura në lidhje me situatën.

Njëkohësisht, mund të vërejmë që, duke punuar në kushtet e një situatë pandemike, na u dha mundësia për ta dokumentuar edhe këtë situatë. Megjithëse nuk ishte objekt hulumtimi, ai u kthye në të tillë, si pjesë e realitetit të përditshëm.

Së dyti, koha si presion. Këtu e kam fjalën për menaxhimin sa më efektiv të kohës që kishim në dispozicion gjatë qëndrimit në terren dhe përballjen me ritme të zhdrejta sa i takon lëvizjeve nga një ekspeditë të tjetra, balancimit sa më efektiv të asaj çka ishte planifikuar në kuadrin makro, si dhe befasive e të papriturave që hasnim në kuadrin mikro. Këto të fundit, na detyronin në disa raste edhe që të improvizonim, apo të rishikonim aspekte të caktuara të planit.

Gjithashtu, ky presion lidhej edhe me faktin që secili prej nesh kishte detyrimet e tij jashtë projektit kërkimor, me angazhime të ndryshme, të ndara mes kohës së ekspeditave dhe kohës së punës në Institut. Kjo sillte, si rrjedhojë, një lloj “skizofrenie” në atë çka do të duhet të bënim shpeshherë edhe paralelisht. Madje, edhe këtu po flasim për një situatë të përgjithshme, pasi çdo ekspeditë, çdo vend ku kemi shkuar, ka pasur dinamikat e veta kohore, ritmet e veta. Kjo kohë formësohej në kuadër të periudhës stinore në të cilën do të gjendeshim në një vend të caktuar. Stinët e pranverës dhe të verës, ku dita është e gjatë, na jepnin një kohë më të favorshme pune, të shtrirë gjatë gjithë ditës. Ndërsa, pjesa e vjeshtës, e kufizonte lëvizjen deri në një farë orari, kufizim i cili, gjatë vitit të parë të punës në terren kushtëzohej edhe nga orari i mbylljes si rrjedhojë e masave anti-Covid.

Këtij presioni do të duhet t'i shtojmë edhe kohën tonë personale, intimen që rrjedhimisht erdhi duke ripërmasuar gjatë zhvillimit të këtij projekti.

Së fundi, të gjithë kishim përballë presionin e finalizimit të projektit; të respektimit të kohës në të cilën ai do të duhej të implementohej dhe që, ndonëse pati atë elasticitetin e vet të brendshëm, prapëseprapë e kishte një afat përfundimi, i cili ekzistonte si presion në vetvete.

Së treti, koha e jonë përkundrejt kohës së tyre. Në fakt, me këtë nuk synoj të përvijoj ndarje binare, sesa të flas për atë negociim të vazhdueshëm që duhet të bënim me njerëzit sa i takon gjetjes së një kohë të përbashkët për të folur e biseduar me ta, nën shenjën e atij komunikimi ndërsubjektiv që përmenda më sipër. Kontakti me njerëz të ndryshëm ishte në varësi të kohës që ata/ato kishin për të na kushtuar vëmendje e për t'u angazhuar në bisedë me ne. Në disa raste, kjo ndodhte në trajta spontane komunikimi, si rrjedhojë e një takimi rastësor me njerëz dhe dëshirës së tyre për t'u angazhuar në bisedë me ne. Mund të ndodhte që biseda zgjaste pak, por mund të ndodhte që personi na kushtonte kohën dhe gjithashtu hapësirën e vet (në disa raste, duke na ftuar në klubin e fshatit dhe, në raste të tjera, në mjedisin intim të shtëpisë) me dëshirën për të folur më gjatë me ne. Kishte pastaj kontakte të tjera, takimi me të cilët fiksohej paraprakisht. Për ta bërë një gjë të tillë ndodhte që ata të hiqnin dorë nga punët e përdishmërisë dhe të ishin në dispozicion të kohës sonë. Biseda të tilla të jepnin “luksin” e kohës, pra mundësinë për të qendruar gjatë e për të biseduar shtruar. Kjo kohë bisede, prodhonte një informacion të shtresëzuar sa i takon pikave të pyetësorit, por gjithashtu të jepte mundësinë të ndiqje me kujdes edhe stacione të caktuara ku biseda të çonte të lidhura me jetën dhe përvojën e personit që kishim përpara.

Kjo sillte, **së katërti, kohën si cikël, si periodizim.** Mjaft e pranishme në bashkëbisedimet me njerëzit ishte ndarja midis periudhës diktatoriale si një kohë e shkuar dhe asaj pas-diktatoriale, si një kohë e tashme: kontrasti dhe ballafaqimi mes “asaj kohe” dhe “kësaj kohe”, duke pasur si kufi ndarës fillimin e viteve '90-të, kishte shenjuar ekzistencën e njerëzve në një mënyrë apo një tjetër dhe kjo gjë ishte referenciale në bisedë. Sigurisht, filli interpretativ rreth mënyrës sesi kjo ndarje periudhash i kishte shenjuar kërkon gjithashtu kohën e vet për t'u trajtuar, por ajo që vlen të theksohet këtu është fakti që kjo ndarje ndikonte rrëfimin dhe gjithashtu ritmet e bisedës. Kontrasti ballafaques mes një të shkuare me rend “të sigurt”, me ekonomi shtetërore, ritme pune të detyruar dhe fikse, por me kufizime thelbësore dhe një të tashmeje që mbart pasiguri të shumta, me ekonomi private dhe ritme pune individuale, por edhe me fenomene bashkëshoqëruese si lëvizja e popullsisë, shprishje të konfigurimeve demografike të dikurshme, rrëgjime, ky kontrast, pra, ishte

tregues kuptimplotë sa i takon mënyrës si njerëzit raportohen në raport me kohën, si e periodizojnë atë, si e vendosin veten brenda këtyre dy periudhave dhe si i shtrojnë të gjitha këto gjatë bisedave.

Kjo kohë si cikël nënkupton, së fundi, edhe mbylljen e fazës së parë të këtij projekti kërkimor: ekspeditave në terren, ndërkohë që cikle të tjera pune të lidhura me të kanë filluar dhe janë në proces zhvillimi. Në këto cikle të tjera pune përfshihen edhe mendimet e renditura në këto rreshta.

Megjithatë, nuk do ta kisha ardhur në këtë lloj reflektimi, nëse vetë puna ime, ose, më saktë, qenia ime, nuk do të ishte e stërvitur fort sa i takon procesit të “mbajtjes së kohës”, në rastin tim, kohës muzikore. Pavarësisht hullive teorike e interpretative në të cilat të vendos antropologjia, “mbajtja e kohës” ka të bëjë edhe me atë proces të përbrendësuar nëpërmjet muzikëbërjes. Muzika është tingull i organizuar në kohë dhe çdo muzikant e di rëndësinë e atyre simboleve që vendosen në fillim të partiturës dhe që praktikisht të informojnë për mënyrën si duhet të luash, si duhet t'i interpretosh gjithë shenjat konvencionale që gjenden në partiturë. Kjo lloj ndjeshmërie ka vazhduar të jetë me mua ndërsa kaloja nga procesi i muzikëbërjes aktive drejt studimit sistematik të saj si produkt krijues, interpretues dhe si praktikë social-kulturore. Duke ndjekur si të ishte një shirit mikrofilmi që rikthente ngjarjet, kohët e ngarkuara, ritmet e thyera e deri diku frenetike të lëvizjeve tona në ekspedita, mendoj se pikërisht kjo aftësi e përbrendësuar për të “mbajtur kohën” ndihmoi shumë për të thurur fillin e kërkimit, për të pozicionuar qenien time si etnomuzikologe brenda këtij projekti dhe për ta çuar deri aty ku është sot.

Duke iu referuar këtij procesi të lidhur me “mbajtjen e kohës”, Paul Rainbow na çon tek kuadri i “antropologut të bashkëkohësisë dhe tek antropologjia e bashkëkohësisë. Në librin *Marking time – The anthropology of the contemporary*, ai shqyrton “cluster”-at semantikë që ka shprehja në fjalë dhe veçon tri më të rëndësishmet: I pari, ai që formohet rreth pushimeve, pauzave: thurja e një filli që përshkon pushimet apo ndalesat përgjatë një procesi të orientuar drejt një qëllimi finalizues. Energjia, sipas tij, për të kaluar nga një fazë te tjetra, pas një pushimi, përfaqëson në vetvete një aktivitet. Dhe, duke marrë parasysh funksionin e të ecurit, ecurisë, ky modalitet i mbajtjes së kohës është në më të shumtën e herës një proces reflektiv: reflektim drejt asaj çka shkoi dhe asaj që vjen më pas. Cluster-i i

dyti ka të bëjë me kuptime që janë të natyrës performative, mbajtja e kohës nga muzikanti, por edhe sistemimi i një sekuence të caktuar kohore nga një historian, emërtimi i cilësive kohore që një filozof kërkon të bëjë dhe kështu me radhë. Një rregullim i tillë temporal shoqërohet shpesh edhe nga “kompozimi”, pra krijimtaria. Cluster-i i tretë, aktualisht virtual, është ai i antropologut të bashkëkohësisë, i cili përpiqet të bëjë bashkë elemente nga dy modalitetet e mësipërme (reflektive e performative), të cilave iu shton një praktikë aktive shqyrtimi e kërkimi të caktuar (Rainbow 2008, VII).⁷

Një ndër sugjerimet që jep Rainbow sa i takon punës së këtij antropologu bashkëkohësie është edhe gjetja e formave të bashkëpunimit mes kërkuesve, diçka e cila nuk ka qenë aq karakteristike sipas tij (Ibid. VIII). Ky projekt e implementon një metodë të tillë pune bashkëpunimi, e cila karakterizohet edhe nga diskutime dhe shkëmbime opinionesh kolegjiale në përfundim të ditëve të punës. Nga ana tjetër, kjo metodë pune në terren, rimerr formate ekspeditash të përbashkëta të cilat janë realizuar nga studiues të brezit të mëparshëm të Institutit - atëherë me emrin - i Kulturës Popullore (Shih për shembull: Shuteriqi, Gjergji, Panajoti 1987). Vazhdimësia e kësaj “tradite” pune, në këndvështrimin e një studiuesi i cili është marrë me kuadrin historik të ekspeditave të realizuara nga Instituti gjatë gjysmës së dytë të shekullit XX (Minga 2020), përbën edhe një përvojë rivlerësimi dhe rindërmjetësimi, mes mënyrave si mbledheshin të dhënat etnografike, folklorike dhe etnomuzikologjike në raport me bashkëkohësinë.

⁷ (1) The first grouping forms around pauses: a treading between goal-directed actions. This gathering of energy expended in one task and soon to be directed to another after a pause is of course itself an activity. And given the function of treading—catching one’s breath, keeping one’s head above water—the modality of this first sense of marking time is frequently a reflective one: where should I go next? And how should I get there? (2) A second semantic cluster forms around meanings that are more performative: for example, a keeping of time as a conductor or musician might be expected to do; or an ordering of temporal sequence that a historian might undertake; or the naming of temporal qualities a philosopher might wish to distinguish. Such timely ordering of things is often followed or accompanied by “composing.” (3) A third, at present largely virtual cluster, that of an anthropologist of the contemporary, attempts to take elements from the first two, gather them together, while adding an active practice of inquiry of a distinctive sort.

Thënë kjo, edhe etnomuzikologu hyn këtu brenda kushtit të bashkëkohësisë. E stërvitur me “mbajtjen e kohës” dhe gjithashtu i mësuar me atë “përbërje teorike polifonike” që disiplina e etnomuzikologjisë mbart edhe nga disiplina të tjera (Rice 2017, 64) - ndër të cilat spikat sidomos antropologjia – kjo etnomuzikologe do të japë në vijim disa piketa nga kjo praktikë aktive shqyrtimi e kërkimi në të cilën u gjend e përfshirë për rreth dy vjet.

Fillimisht, do të doja të bëja një gjeografi të shkurtër të lëvizjeve të grupit dhe më pas të miave, përgjatë këtij projekti. Në grup⁸ lëvizjet ishin si më poshtë:

Në vitin 2020 u zhvilluan ekspedita në: Rrajcë (Librazhd, Përrenjas), në Zaroshkë, Pustec/Liqenas (Korça), në Theth, e realizuar përmes një grupi hibrid. Më pas u vijua me Borovën, Rehovën (Kolonja), me Zhulatin, Nivicën (Gjirokastër, Kurvelesh) dhe, në fund, Fishta (Lezha). Gjeografia ishte e shtrirë thuajse në gjithë hapësirën e vendit, por duke u orientuar më shumë drejt fshatrave malore. Ndër këto, kishim disa fshatra minoritare që ishin ato të zonës së Prespës.

Në vitin 2021 u zhvilluan ekspedita në: Shënavlash, Radë, Shetaj (Durrës); në Roshnik, Qafë-Dardhë, Kapinovë (Berat/Skrapar), në Valbonë, ku u punua gjithashtu edhe në Rrogam e Çerem. Më pas u vijua në Hekal, Cakran, Libofshë dhe Pojan (Mallakastër). Këtu ishim në ekspeditë të përbashkët. Gjithsesi, edhe këtu u operua të ndarë në dy grupe dhe fshatrat ku u stacionua më shumë grupi ynë ishin Hekali, Cakrani dhe Libofsha.

Në vitin 2021, trendi i lëvizjeve ishte i përzier, por me mbizotërimin kryesisht të fshtrave fushore e kodrinore.

Ndër modalitetet e punës, ishin edhe ekspeditat individuale. E para e tillë për mua ishte në Zogaj (Shkodër), në fund të vitit 2021. Viti 2022 filloi me një ekspeditë individuale në Drenovë (Korçë) dhe më pas vijoi me dy ekspedita në grup, fillimisht në zonën e Sarandës dhe më pas në krahinën

⁸ Projekti kërkimor u realizua nga dy grupe kryesore studiuësish, të cilët lëviznin në mënyrë të pavarur dhe kishin qysh në krye të herës një gjeografi të ndarë fshatrash në të cilët do të shkonin. Gjithsesi, gjatë punës, pati edhe momente kombinimi të ndryshme, në varësi të rrethanave dhe të kushtëzuara nga situata.

e Matit. Ajo e Sarandës ishte një ekspeditë në të cilën morën pjesë të dyja grupet, por gjithsesi u veprua në mënyrë të ndarë. Fshatrat ku u stacionua grupi ynë ishin: Çukë, Mursi, Shkallë dhe pjesërisht Konispoli e Mesopotami. Kurse nga ekspedita e dytë u përfshinë fshatrat: Skuraj, Bushkash, Gur i Bardhë, duke punuar gjithashtu edhe në Ulëz e Macukull. Ndërkaq, gjatë muajit maj, zhvillova ekspedita individuale në Rehovë, në Gjinar dhe në Libofshë. Këto të fundit kishin si synim rikthimin në vende ku kisha qenë më parë, për t'u thelluar ose për të rimarrë aspekte që i konsideroja të nevojshme.

Edhe për këtë rast, kishim një përzierje të gjeografisë malore të fshatit, me atë fushore e kodrinore, sikundër, edhe për këtë vit u përfshinë në punë kërkimore zona të minoritetit grek dhe rom.

Puna në grup në terren përbënte një përvojë relativisht të re për mua. Kemi pasur raste të ngjashme, të zhvilluara në kuadër të laboratorit të antropologjisë vizuale, por gjithsesi kjo ishte shumë më e shtrirë në kohë dhe hapësirë. Vlen gjithashtu të nënvizohet se pjesa më e madhe e punëve të mia kërkimore ka qenë e përqendruar përgjithësisht tek protagonistë të caktuar të cilët kishin profilin e muzikantit, ose ishin të lidhur me muzikën në një mënyrë të caktuar, si rrjedhojë, edhe me një marrëdhënie më dialogjike me protagonistët të përzgjedhur. Nga kjo pikëpamje, ndërfaqja (the interface) me terrenin në rastin në fjalë erdhi përmes pyetësorit dhe po nëpërmjet tij u synua që të ndiqeshin edhe interesat e mia të ngushta të lidhura me praktikën muzikore, duke ndjekur modelin e ofruar nga Timothy Rice, me njësi të caktuara tematike (Rice 2017, 25-26) që kanë të bëjnë me mënyrat si përvohej në ekspeditë praktika e gjallë muzikore, si vinte folklorit muzikor i institucionalizuar diktatorial në bashkëkohësi, artefakti dhe peizazhi tingullor.

Ajo që u konstatua qysh në krye të herës ishin disa vështirësi dhe rrethana kushtëzuese sa i takon qasjes me njerëzit. Një ndër të parat, kishte të bënte me faktin që, pavarësisht zotësive dhe prirjeve të personave të caktuar, nuk mund ta bësh dikë të këndojë apo interpretojë në të njëjtën mënyrë si e bën të flasë dhe të bashkëbisedojë. Kjo gjë kalon nëpërmjet një procesi psiko-emotiv i cili kërkon kohën e vet për t'u mbarsur dhe gjithashtu mjedisin e përshtatshëm. Ndërsa, në ato hapësira ku është aktiv shumëzërëshi vihej re edhe një rrethanë tjetër kushtëzuese. Pavarësisht,

dëshirës spontane që mund të kishte një person për t'ia marrë këngës, “nevoja për shokë” dilte gjithmonë si një mungesë që performanca të mund të përmbushej. Qoftë një i vetëm, apo grup, situata ka nevojë për një gjendje specifike emotive dhe psikologjike, e cila ngjiz performancën. Me përjashtim të konteksteve rituale në të cilat muzika është pjesë, kjo performancë është rrjedhojë momentesh socializimi, në tavolina muhabeti dhe rakië.

Por, kjo kushtëzohet edhe nga rrethana specifike. Në Rrajcë, për shembull, rastisëm një interpretues mjaft të mirë, të paktën kështu na u prezantua nga shokët e miqtë e tij. Ai ishte i pranishëm dhe u tregua i gatshëm për të na u bashkuar në bisedë, por, me shumë mirësjellje, refuzoi t'ia merrte këngës, sepse ishte në zi për shkak të vdekjes së një të afërmi. Një situatë të ngjashme patëm edhe në Qafë-Dardhë, po ashtu për arsye zie.

Këto rrethana janë me interes për të bërë edhe një krahasim me situatën e ekspeditave para viteve '90-të, kur metoda e punës në ekspeditë synonte mbledhjen e “artefaktit tingullor” (Minga 2020) dhe ku protagonistët vendoseshin para mikrofonit për të “dhënë” produktin. Kishte një pozicion të qartë inferioriteti në marrëdhënien e krijuar mes interpretuesit dhe studiuesit, sikundër kishte edhe struktura specifike lokale, si vatrat e kulturës, të cilat kujdeseshin paraprakisht që njerëz të dalluar në këtë drejtim të lajmëroheshin dhe të vendoseshin në dispozicion të studiuesve. Mjaft domethënës në këtë drejtim janë dy raste të ngjashme nga ekspedita e Jorgo Panajotit në zonën e Korçës, në mesin e viteve '70-të të shekullit të kaluar. Josif Minga, i cili shoqëronte Panajotin gjatë ekspeditave kujton tri këngëtarë, në Vithkuq, Koço Qirjon me gruan e tij dhe në Lozhan, znj. Dashamira Çausi të cilët rastisi të ishin në zi për shkak të humbjes së një të afërmi. Minga përshkruan një moment fillestar stepjeje nga ana e tyre, të cilin ata u munduan ta kalonin duke arsyetuar se bëhej fjalë vetëm për regjistrime dhe se ata nuk po dilnin në skenë për t'i interpretuar. Kësisoj u arrit që ata të bindeshin dhe të interpretonin materialet që dinin përpara magnetofonit. Nga këto, Minga vëren se më të vështirat për t'u interpretuar prej tyre ishin këngët që nuk ishin vaje.⁹

⁹ Josif Minga, bisedë personale. Realizuar në 10. 11. 2022.

Ndërsa, tani situata përvijohet krejt ndryshe dhe komunikimi duhet të ndërmjetësohet ose të negociohet mes palëve, çka kërkonte kujdes. Kuptimplotë për këtë është një rast me rojen që punonte në hyrje të Kepit të Rodonit, në Shetaj. Ishim duke u kthyer prej andej dhe ndërsa kaluam trarin vumë re se ai po luante në fizarmonikë, brenda kabinës së tij. Na tërhoqi ky fakt dhe iu afruam me qëllim që të bënim një bisedë me të dhe për ta dëgjuar duke luajtur. Na tha se këtë gjë e ai bënte për të kaluar kohën. Nga ana tjetër, frika se mos zbulohej në shkelje gjatë orarit të punës, por edhe fakti që afrimi ynë rezultoi pak i befasishëm, duke shkaktuar prishjen e një intimiteti që, me sa duket, ai nuk donte ta ndante me njerëz të tjerë, bënë që të tërhiqej dhe të refuzonte, edhe kur i propozuam një takim të mundshëm pas orarit të punës, në një kohë më të përshtatshme për të.

Gjatë këtyre ekspeditave, artefakti mungoi në më të shumtën e herës, por erdhi gjithsesi në bisedë, si pjesë e pyetjeve që shtronim lidhur me praktikën muzikore. Kështu na u tregua që praktikën tradicionale të interpretimit, pra ato të natyrës inkluzive ishin rrudhur ndjeshëm. Kjo kishte ndodhur për tri arsye kryesore:

- 1) për shkak të largimit të njerëzve,
- 2) për shkak të zbehjes së interesit nga brezat më të rinj në përvetësimin e modeleve tradicionale të kënduarit dhe interpretuarit,
- 3) për shkak të ripërmasimit të formave të muzikëbërjes dhe kontaktit që njerëzit, sidomos të rinjtë kishin me to.

Shembulli kryesor që jepej në përgjithësi thuhet në të gjitha vendet ishte rituali i dasmës, i cili nuk zhvillohet më në konakë, praktikë kjo që kishte mbërritur deri në mesin e viteve '90, por që prej atij momenti kishte filluar të zëvendësohet nga organizimi i tyre jashtë shtëpisë, në lokale. Kjo nënkuptonte edhe një ndryshim të raportit me muzikëbërjen: nga situatat triviale të interpretimit brenda ritit, ku interpretues ishin vetë protagonistët e ritualit të dasmës, kalohet te orkestra (saze, xhez) praktikë e përhapur gjerësisht edhe gjatë periudhës diktatoriale. Megjithatë, në të gjitha rastet ngeleshim brenda kuadrit të instrumenteve akustike (fizarmonikë, dajre, klarinetë). Përkundër, pas viteve '90, depërton pjesa e amplifikimit, muzikës elektronike, për të mbërritur së fundi te aplikimi i DJ-it si varianti më "modern". Për brezin e vjetër, që shkon nga mosha e mesme drejt asaj

të shtyrë, kjo praktikë “moderne” përjetohet si tjetërsuese në drejtim të faktit se nga protagonistë të drejtpërdrejtë të ritualit dhe muzikëbërjes, duke kënduar apo kërcyer valle (fjala është përgjithësisht për vallet e kënduara), tani ata e konsiderojnë veten si spektatorë, të një ngjarjeje ku bëhet “zhurmë e madhe dhe s’ marrim dot një këngë”¹⁰.

Edhe pa praninë e një DJ-i është krejtësisht e mundur që të konsumohet muzikë. Në përgjithësi, natyra multimediale e muzikës (formatet digjitale dhe platformat online, ndër të cilat veçohet Youtube-i, por edhe kanalet muzikore televizive) kanë depërtuar bindshëm qoftë përditshmërinë, ashtu edhe edhe ngjarjet e veçanta, duke transformuar marrëdhënien me dëgjimin dhe konsumimin e muzikës.

Nga ana tjetër, kushti spektakolarizues skenik i folklorit diktatorial gjeti hapësirën e vet brenda kërimit. Kontakti i parë erdhi përmes “mbetjesh arkeologjike” të institucioneve të dikurshme si: vatra apo shtëpi kulture, kinema dhe salla shfaqjesh. Disa prej këtyre kishin struktura aspak modeste. E tillë ishte, për shembull, Shtëpia e Kulturës në Radë që dikur kishte një sallë me një kapacitet rreth 300 vende, detaj që tregojë me njëfarë krenarie nga banorët e fshatit. Po ashtu, salla e shfaqjeve kinematografike në Mursi. Ndonëse e rrënuar dhe e braktisur, ajo ruante ende natyrën e vet imponante, në një qendër fshati të sistemuar rishtaz nga administrata lokale. Në disa raste, si ai i Radës, kishte ndodhur që banorë të fshatit e kishin uzurpuar e përvetësuar hapësirën sipas nevojave individuale. Ndërsa në Drenovë, ndërtesa ishte e mirëmbajtur, madje kishte pasur edhe disa tentativa rijetëzimi, të nxitura pjesërisht nga banorët e fshatit. Këto, ama, kishin qenë të pasukesshme.

Një kontakt i dytë ishte ai me protagonistë të angazhuar brenda infrastrukturës socialiste të folklorit. Hasëm profile të ndryshme, të cilët u prezantuan përmes bisedash ku bëheshin bashkë përvoja artistike me ato jetësore. Këto biseda nxorën gjithashtu në pah dinamika të ndryshme në të cilat kishte kaluar secili prej tyre në periudhën kur kjo veprimtari e institucionalizuar ishte në qendër të vëmendjes shtetërore dhe shndërrimet e ndryshimet në periudhën post-totalitare. Ndër këta protagonistë do të veçonim rastin e valltarit Mithat Alla (lindur më 1950) nga Rrajca. Ai ishte

¹⁰ Koment nga Antest Kodheli (lindur më 1960), Cakran (Fier), më 11.11.2021

pjesëmarrës që në Festivalin Folklorik të vitit 1968. Kishte qenë i pranishëm në të gjitha edicionet, me përjashtim të vitit 1983 kur nuk e morën për shkak të burgosjes së dajës së vet. Alla vazhdonte të ishte aktiv, si interpretues i valles dyshe të Rrajcës me ansamblin “Shoqata e Rrajcës. Krahas Allas, përmendim rastet e Meri Stojanit nga Pusteci, e cila, bashkë me motrën e vet, kishte qenë për pak kohë, valltare në festivalet folklorike.

Në perceptimin e këtyre njerëzve që ishin angazhuar drejtpërdrejt me kuadrin spektakolarizues të folklorit vihej re një vetëdije e qartë për dallimin midis pjesës skenike-ekskluzive dhe asaj rituale-inkluzive. Të gjithë ishin të ndërgjegjshëm që ndonëse mund edhe të interpretoheshin të njëjtat materiale, nuk ishte e njëjta gjë qoftë në nivel interpretimi, ashtu edhe perceptimi. Nga ana tjetër, performanca skenike dhe angazhimi brenda ansambleve lokale ishte shenjues edhe i një prestigji të caktuar që krijonte mundësinë për të lëvizur jashtë vendit, i mundësisë për të rregulluar situatën “biografike” në raport me regjimin.

Ndërsa rasti i Dalip Gjergjit në Radë nxori në pah “nostalgjinë” për një kohe kur ai kishte qenë aktiv si mësues muzike dhe përgjegjës folklori pranë pallatit të kulturës në Radë dhe në gjithë zonën e Manxës, përballë një të tashmeje në të cilën çdo gjë kishte degraduar, duke filluar nga vetë pallati i kulturës që ishte zaptuar.

Në Roshnik, na u dha mundësia që të njiheshim me grupin folklorik të drejtuar nga Fitim Mimani, i cili ishte angazhuar qysh herët me ansamblet folklorike institucionale si interpretues dhe drejtues. Po ashtu, ai kishte qenë aktiv edhe si muzikant në formacionet e sazeve që luanin në dasma. Pas viteve '90-të ai kishte krijuar një shoqate kulturore artistike “Qypërllinjte e trevës së Beratit” dhe ansambli në fjalë ishte pjesë e saj, duke marrë pjesë në aktivitete e festivale të ndryshme të natyrës folkloristike, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ky ishte rasti më i përplotë për të ndjekur një lloj trajektoreje se si ansamblet e dikurshme të institucionalizuara vijonin aktivitetin e tyre si pjesë e një trashëgimie folklorizuese të zhvilluar pas '90, mbështetur pak ose aspak nga politikat shtetërore të trashëgimisë kulturore. Grupi, në fakt, nuk i përkiste fshatit por përbëhej nga interpretues të ndryshëm të zonave rreth e pranë, të cilat, me shumë gjasë, Fitim Mimani i njëjti dhe i kishte përzgjedhur. Për më tepër, disa prej tyre kishin lëvizur me banim në Tiranë, dëshmi kjo e një

gjeografie të shpërndarë të artistëve, të cilët në fakt bëheshin bashkë falë aftësive menaxheriale dhe njëherazi karizmës që kishte Fitim Mimani. Ardhja e të gjithëve aty, atë ditë ishte rezultat i angazhimit që vetë Fitim Mimani pati ndaj grupit tonë dhe dëshirës për të treguar punën e tij disa vjeçare me grupin në fjalë. Roli i tij ishte thelbësor në këtë format organizimi, i cili, mund të themi se funksiononte si një model sipërmarrjeje privat, që rimerrte elemente të ansambleve lokale shtetërore, për t'ia përshtatur skenës folklorizante të periudhës post-diktatoriale.

Gjatë këtyre ekspeditave, u tregua një vëmendje e posaçme ndaj peizazhit tingullor (soundscape), si pjesë e një etnografie tingullore e cila kërkon t'i japë një vëmendje më të madhe tingullit dhe akteve të ndërgjegjshme dëgjimore, pra qëllimit jo vetëm për ta parë kulturën, por edhe për ta dëgjuar. Gjatë qëndrimeve janë regjistruar audio klipe tingullore, me një kohëzgjatje nga 20 deri në 60 sekonda. Synimi ka qenë për të marrë gjurmë tingullore të vendeve të shkelura, në parallel, le të themi, me mapëzimin vizual, përmes fotografisë dhe filmimeve, të realizuar nga anëtarët e tjerë të grupit.

Nga ana tjetër, kjo vëmendje ndaj tingullores na mundëson të vërejmë transformimin e thellë që ka pësuar në këto 30 vite peizazhi tingullor i fshatit. Dhe është pikërisht ky ndryshim nga shumë pikëpamje, rrënjësor që vetiu ripërmason formulën e njohur të Timothy Rice, frymëzuar nga Clifford Geertz (Rice 2017, 6) mbi muzikën si të ndërtuar historikisht, të ruajtur prej shoqërisë dhe të krijuar e përjetuar individualisht.

Bibliografi

- Bunzl, Matti. 2014. "Foreword. Syntheses of a Critical Anthropology". Në *Time and the Other. How anthropology makes its object* nga Johannes Fabian: VII-XXVI. New York: Columbia University Press.
- Fabian, Johannes 2014 [1983]. *Time and the Other. How anthropology makes its object*. New York: Columbia University Press.
- Hannerz, Ulf. 1996. *Transnational Connections: Culture, People, Places*. New York: Routledge.
- Minga, Mikaela. 2020. *Tinguj që rrëfejnë, tinguj që rrëfehen*. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike.

Rainbow, Paul. 2008. *Marking Time. On the anthropology of the contemporary*. New Jersey: Princeton University Press.

Rice, Timothy. 2017. *Modeling ethnomusicology*. New York: Oxford University Press.

Scott, David. 2006. "The "concept of time" and the "being of the clock": Bergson, Einstein, Heidegger, and the interrogation of the temporality of modernism." *Continental Philosophy Review* 39:183–213

Shuteriqi, Dhimitër, Andromaqi Gjergji, Jorgo Panajoti, përg. 1987. *Shpati i sipërm: Gjurmime rreth kulturës popullore*. Tiranë: Akademia e Shkencave.

ERVIN KAÇIU

JETA NË FILL E NJË SHOQËRIE NË IKJE: DISA SHËNIME ETNOGRAFIKE MBI EMIGRIMIN

Abstrakt

Në këtë artikull paraqiten disa gjetje, reflektime dhe përshtypje mbi punën e zhvilluar në terren në kuadër të projektit “Atlasi etnografik i fshatit shqiptar sot”. Kjo është vetëm një punë nistore, e paraqitur përmes shënimeve, shënjimeve dhe reflektimeve ende të palëvruara plotësisht nga materiali i pasur empirik i mbledhur gjatë punës etnografike të shtrirë në dy vite dhe që do të pasohet nga kontribute të tjera më të thelluara në çështje specifike. Prej vetë natyrës së atlasit, hulumtimi në terren përfshin një gamë të gjerë çështjesh që rrokin jetën e njeriut në fshat, në të djeshmen dhe të tashmen, por disa prej tyre përftojnë një valencë specifike dhe bëhen referencë qendrore e narracionit. Një nga dukuritë e një rëndësie aksiale të fshatit sot është emigrimi ndaj dhe në këtë artikull të parë mbi këtë çështje do të ndalem në diskutimin e valëve të ikjes nga fshati, në shkaqet dhe gjithashtu efektet që ka prodhuar.

Fjalë kyçe: Emigrimi, Atlasi etnografik i fshatit shqiptar sot, ikja, e tashmja transnacionale.

Abstract

This article presents several findings, reflections, and impressions from my fieldwork for the research project “The Ethnographic Atlas of the Village in Today Albania”. This is an initial effort, crafted through notes, remarks, and reflections that are yet to be fully developed, based on the rich empirical material gathered during two years of ethnographic work. Eventually, it will be followed by other contributions focused more into

the exploration of specific issues. Due to the particularities of the atlas itself, the field research encompasses a wide range of topics covering human life in the village, either that belonging to the past or the present life. However, there are certain subject matters that acquire specific relevance and become more central to the narrative. Migration is one of the pivotal phenomena in today's village. Accordingly, this first contribution of mine is going to be focused on the discussion and analysis of the waves of emigration from the villages, alongside the causes and the effects that those have produced.

Keywords: Emigration, the Ethnographic Atlas of the Village in Today Albania, fleeing, transnational present.

1. Disa të dhëna mbi hulumtimin në terren

Burimet parësore për mbledhjen e materialit etnografik në terren kanë qenë dokumentimi i të dhënave nëpërmjet përshkrimeve, intervistave dhe bashkëbisedimit me njerëzit. Në terma sasiorë, janë mbledhur rreth 100 orë regjistrime të bisedave në audio, rreth 10 orë video dhe rreth 300 imazhe në foto. Ndërsa burimi dytësor, por mjaft i rëndësishëm të cilin nuk kam mundur ta konsultoj e ta përpunoj plotësisht në funksion të skicimit të profilit etnografik të fshatrave dhe më specifikisht në lidhje me temën që do të trajtojmë në këtë artikull, janë materialet e shkruara, fotografike dhe filmike që gjenden në arkivat e IAKSA-së, si edhe dokumente historik, arkeologjike dhe ato të prejardhura nga masmedia. Studimi u zhvillua në 27 fshatra të vendit, në mënyrë që të rrokej një spektër sa më i gjerë i arealeve etnografike. Më konkretisht harta e vendeve në të cilat është zhvilluar puna e terrenit në grup dhe individuale është: Seferan, Kozarë, Leusë, Mesopotam, Labovë, Lin, Zogaj, Tragjas, Kaninë, Dukat, Libofshë, Ardenicë, Krutje, Cukë, Hekal, Ishull Lezhë, Qelëz, Lajthizë, Shishtavec, Vuno, Zerqan, Lepurak, Kodër Dan, Theth, Devoll, Zvërnec.

Duhet theksuar që pjesën më të madhe të punës e kemi zhvilluar në kohë pandemie Covid-19. Megjithatë, vullneti për të ndërvepruar me njerëz si shprehje e nevojës për të kompensuar mungesën e kontaktit njerëzor, nën ligjësinë e re të distancës sociale të imponuar prej kushtit pandemik,

bjerrej edhe më shpejt se në qytet (asokohe kam takuar më rrallë të afërmit se sa njerëzit në fshat). Habia e njerëzve ndaj këtyre studiuesve që interesoheshin për të gjithë ciklin jetësor të pakohë, për zakone, tradita, kulturë, ekonomi, mënyrë jetese, marrëdhënie me shtetin, me politiken e demokracinë ishte ndjesia e parë që shpërfaqej në këtë kohë pasigurish, ku raporti me të tashmen përcaktohej prej administrimit të rrezikut për të nesërmen e afërt, e ku, për rrjedhojë, muret ndaj tjetrit ishin bërë edhe më të forta. Habia pasohej nga dyshimi, ndërsa koha e kalimit në një marrëdhënie besimi të arsyeshëm varej, veç të tjerash, edhe prej arealit në të cilin gjendeshim. Për shembull në fshatrat e banuara nga pakica greke, në Mesopotam dhe në Mursi, apo nga goranët në Shishtavec, mosbesimi mbante më gjatë e një farë qëndrimi skeptik e i rezervuar shfaqej deri në fund. Megjithatë, në përgjithësi, në fshatra të tjerë, hezitimi zbehej shpejt, sepse thirrja e idealit të mikpritjes zhbënte çdo pengesë të mundshme, përfshi dhe frikën nga pandemia. Një arsye tjetër dhe fort e rëndësishme ishte se takimi me studiuesin sidomos për më të vjetrit, lexohej si një mundësi e mirë për të rrëfyer e për të na besuar copëza kujtimesh të së shkuarës dhe ndjesi e qëndrime mbi të tashmen (me shpresën se ishim personat e duhur për ta regjistruar), sidomos për sa pasardhësit e larguar nga fshati me zvetënimin e marrëdhënies me vendin po humbnin edhe interesin, edhe vullnetin për të përvijuar rolin e mbartësit dhe përçuesit të trashëgimisë. Nëse për mirësjellje shpeshherë i thoja që mos po ju bezdisim (kryesisht pasi kishte kaluar më shumë se një orë bisedë), përgjigja që merrja rëndom ka qenë se na ka marrë malli me na *ardh miq në shpi e me fol me njerëz*.

Përpos pyetësorit të përbashkët, tre kanë qenë çështjet në të cilat jam ndalur më gjatë pasi mori udhë e u kalibrua puna e terrenit si një etnografi shumëdimensionale. Së pari, *tjetri* që është më afër territorit tim kërkimor mbi pakicat dhe veçanërisht mbi pakicën rome dhe pakicën egjiptiane. Si rrjedhojë, edhe disa prej gjetjeve të kësaj ekspedite kërkimore i kam reflektuar në monografinë time, duke marrë parasysh që, edhe në fshat, romët dhe egjiptianët të identifikuar në zhargonin popullor si arixhiu-gabeli apo jevgu, në varësi të variacionit dialektor, shfaqen vazhdimisht si *tjetra*

radikale.¹¹ Kultura e mosbesimit më është shfaqur nga narrativat si një shteg i dytë për të depërtuar më thellë në eksplorimin e kulturës politike në fshat dhe përtej tij, pasi përbënte një mundësi për të rimarrë në analizë edhe disa nga konceptet dhe koordinatat kërkimore të studimeve doktorale. Së treti, ikja apo emigrimi si një dukuri e cila inkuadrohet jo vetëm në portofolin e lëmit kërkimor që, bashkë me diasporën, mëtoj të mbuloj në punën time në Institutin e Antropologjisë; por, edhe si një çështje gravitacionale e, për rrjedhojë, nyje shpjeguese në të kuptuarin e fshatit sot.

2. “Zbrazja” e fshatit

Mjafton t'i qasemi vetëm peizazhit të fshatrave dhe materialitetit të ri për të shquar si shenja të dukshme të bashkëkohësisë tubat e ujit që gjenden kudo në sipërfaqe, dhe telat e internetit që lidhen me çdo shtëpi. Rrjeti hidraulik dhe rrjeti kabllor përcaktojnë regjimin e fshatit sot. E para qëndron si shenjë-njollë apo gjurmë e mospërmbushjes në 30 vite të sigurimit të kushtit bazik të jetës: ujit dhe si e tillë ndërthuret pashmangshmërisht me të dytën (për sa nuk është stabilizuar edhe aksesit në ujë vështirë të flitet për të tjerat). Kjo e fundit është një shenjë që bëhet metaforë e rëndësishme e shpjegimit të habitusit që gjallon në këtë fushë sociale (duke huazuar konceptet e Bourdieu-së) për sa përfton trajtat simbolike të fillit që thur rendin aktual të organizuar rreth administrimit të ikjes. Përmes këtij filli lehtësohet zbrazëtia e prodhuar nga ikja e shumicës, ikje që ka transformuar raportin me kohën dhe hapësirën, qoftë të njerëzve të mbetur, qoftë të atyre që kanë ikur dhe që jetojnë mes lokale dhe transnacionales, mes të shkuarës dhe së tashmes, të një vendi që pohojnë rëndom se është pa të ardhme.

Fshati ngjan si një vend i braktisur dhe në terren dukurinë e kam gjetur të shprehur në tre forma të ndërlidhura mes tyre: si braktisje prej shtetit, që si pasojë e keqfunksionimit jo vetëm nuk ka qenë në mbështetje, por është bërë pengesë për zhvillimin e jetës në fshat; si braktisje graduale e fshatit prej vetë fshatarit që përpos faktorëve të jashtëm që kanë ndikuar,

¹¹ Ervin Kaçiu (në proces botimi). *Një antropologji mbi varfërinë dhe të skajuarit, rasti i romëve në Shqipëri.*

sot artikullohet edhe si vetëreflektim kritik mbi çka mund dhe duhej të bënim më mirë për të mos përfunduar në këtë gjendje; dhe si braktisje totale që është ajo çka rrezikon të ndodhë në të ardhmen e afërt në shumë prej fshatrave.

Gjatë ekspeditës në fshatin Leusë të Përmetit, një fshat i vogël që shtrihet në një kodër në kurriz të qytetit, ku edhe gjelbërimi që gjallonte përrreth dukej që kishte kohë që nuk prekej nga dora e njeriut, na u desh të përshkronim fshatin tre herë në këmbë për të takuar personin e parë. Pasi kaluam në të gjitha rrugicat me kalldrëm të fshatit, që dëshmonin llojin dhe nivelin e zhvillimit në të kaluarën, për të cilin njerëzit na treguan që shquhej si vendi ku jetonte ‘paria e qytetit’, trokitëm në pak prej dyerve që nuk ishin të kyçura dhe shkuam disa herë në kishën e fshatit, me shpresë që do gjenim dikë. Në fund ndoqëm vijën e ujit që lidhte burimin e fshatit me pak ngastra toke të punuara dhe gjetëm një zonjë, e cila në atë moment po vadiste tokën e mes të tjerash na tregoi që jetonte me të birin me aftësi të kufizuara dhe ishte një nga tre familjet e mbetura në fshat. Nisur nga përmasat e largimit nga fshati, rasti në fjalë mund të konsiderohet atipik por prirja është e njëjtë kudo që kemi shkelur.

“Na ka marrë malli me pa një grua me barrë!”, na tha një zotëri në Kozarë. Këtë e pohoi me një shprehje të dukshme keqardhjeje edhe bashkëshortja, ndërkohë që bisedën po e zhvillonim në oborrin e lokalit të tyre modest, si klientët e vetëm, të ulur në një tavolinë që gjendej përbri një pusi naftë. Në shumë fshatra na është treguar që dasma e fundit në fshat ishte zhvilluar para pesë a më shumë vitesh. Kjo e fundit edhe sepse po ndryshojnë zakonet e po zëvendësohen me praktika të reja sociale dhe po pëson shndërrime struktura sociale në tërësi. Aktualisht më shumë njerëz jetojnë jashtë se sa brenda fshatit. Gjenerata e re ka përbrendësuar kulturën e vendeve pritëse, duke e jetuar më së shumti traditën si turist-spektator me vizitat gjithnjë e më të rralla gjatë pushimeve verore. Në fshatin Mursi të Sarandës, megjithëse na u pohua nga disa fermerë që kapitali i siguruar nga plantacionet e agrumeve mundësonte një mirëqënie materiale të lartë, shkolla e fshatit ishte në rrezik mbylljeje prej vitit 2017, si pasojë e numrit të ulët të nxënësve. Mbyllja e shkollave, rigrupimi i nxënësve nga disa fshatra në shkolla e klasa kolektive është një dukuri që e kemi hasur në çdo fshat që kemi vizituar.

Në fshatin Zerqan të Dibrës, nuk kam takuar asnjë individ që të mos e niste narrativën me krenarinë për të shkuarën e fshatit, si kyeqendër e krahinës që prej periudhës së Perandorisë Osmane, se si aty ishte ndërtuar një nga shkollat e para në Shqipëri, se si kishin vijuar edhe gjatë socializmit e në post-socializëm të ishin një qendër e rëndësishme administrative dhe se si shkolla e fshatit nga e cila sipas tyre “kishin dalë shumë intelektualë” ishte në rrezik mbyllje në mungesë të nxënësve. Po me aq zell tregonin për potencialin turistik të fshatit ku përfshiheshin monumente natyre e vende të shenjta, lehtësisht të dallueshme për çdo vizitor, por që rrezikonte të mbetej e pashfrytëzuar si pasojë e largimit në masë të njerëzve e veçanërisht më të rinjve.

Jo vetëm në Zerqan, por kudo vërehej se si zbrazëtia aktuale motivonte mallin për të shkuarën, si një katalizator i zgjimit të nostalgjisë për kohën kur fshati gumëzhinte nga fëmijët e ‘shtëpia ishte plot’, aq sa, përkohësisht, zbehej edhe kujtimi i kafshatës së bukës së misrit që “duhej zbutur me ujë për t’u përtypur”, rrëfim që shfaqet kudo ku kam shkëlur, madje edhe në një prej ish-kooperativave model për rendin socialist si ajo e Krutjes në Myzeqe.

3. Trajektore emigrimi

Emigrimi apo kurbeti siç edhe njihet më së shumti në kujtesën kolektive e në folklorin shqiptar, është një fenomen historik për shoqërinë shqiptare, sikurse edhe trajtohet nga etnologu Mark Tirta (1999). Duke u ndalur vetëm në eksodin post-socialist, në terma statistikore, referuar INSTAT-it, megjithëse e cilësuar prej vetë institucionit si një matje e tërthortë, konstatohet që në vitin 2019 diaspora shqiptare është rritur me 2.6%. Nga i njëjti burim përllogaritet që në vitin 2020, diaspora e re shqiptare në botë ishte rreth 1.68 milion shtetas (INSTAT 2020, 8) Studiuesi Rusell King theksonte në një artikull të vitit 2003, se asnjë vend në botë nuk është prekur nga emigrimi sa rasti i Shqipërisë (King 2003, 284). Megjithëse vështirë të flasim për statistika të sakta, sikurse evidentohet edhe nga shumica e studiuesve të këtij fenomeni, shoqëria shqiptare përbën një nga rastet me shkallën më të lartë të emigrimit në raport me popullatën që jeton në vend, jo vetëm në Europë, por në të gjithë

botën (Vullnetari 2021, 10). Deri në vitin 2011, popullata e Shqipërisë është përgjysmuar si rezultat i emigrimit krahasuar me popullatën e regjistruar në vitin 1989 (World Bank 2011, 54). Marrë parasysh përmasat e fenomenit, sikurse argumenton edhe studiuesja Julie Vullnetari (2012), shumë autorë të fokusuar në çështjet e migracionit dhe zhvillimit, e kanë përkufizuar me epitete specifike rastin shqiptar. Van Hear, e kategorizon si “rendi i ri i migrimit” (1998, 119); King si laborator për studimin e migrimit dhe zhvillimit (2005, 133); ndërsa Calogero Carletto, Benjamin Davis, Marco Stampini dhe Alberto Zezza e cilësojnë si një “vend në lëvizje” (2006, 782).

Në terma kohorë, nisur nga përmasat e popullatës që ka emigruar jashtë vendit dhe/ose migruar brenda vendit, gjatë post-socializmit në Shqipëri, shquhen tre valë kryesore: vala e parë, si pasojë e përmbysjes së regjimit në vitet 1991-1992; e dyta, si pasojë e krizës së shkaktuar nga rënia e firmave piramidale në vitet 1997-1998; dhe e treta, e cilësuar si vala e padukshme, që ka ndodhur gjatë luftës së Kosovës në vitet 1998-99 (King dhe Vullnetari, 2003; Barjaba dhe King, 2005; Danaj et al., 2006; Vullnetari 2012). Megjithatë, duhet theksuar që këto përbëjnë vetëm flukset kryesore të emigrimit masiv. Nga puna e terrenit evidentohet që njerëzit në fshat nuk kanë rreshtur kurrë së migruari përgjatë 32 viteve në drejtim të shteteve të tjera apo në drejtim të zonave urbane të Shqipërisë. Gjithashtu një gjetje tjetër me rëndësi për t’u shënuar është që, megjithëse përmasat e emigrimit të dekadës së fundit janë të konsiderueshme, nga qëmtimi i literaturës ende nuk më rezulton që të kategorizohet si një valë e katërt e eksodit shqiptar postsocialist dhe të studiohet nisur nga kjo premisë. Nga vëzhgimi empirik, rezulton që jo vetëm kemi të bëjmë me një fluks të ri migrator që të krijon përshtypjen se fshatrat po zbrazen plotësisht nga njerëzit, por po shfaqen disa trajta të reja të dukurisë që bëhet e domosdoshme të shquhen dhe analizohen.

Mikro-historitë mbi emigrimin janë të shumta e të shumëllojshme. Në ca raste pikëtakohen si rrugëtime që përngjasojnë e në raste të tjera janë krejtësisht trajektore individuale, unike dhe madje disa prej tyre në kufijtë e të paimagjinueshmes. E tillë është historia që na u tregua nga Nazmiu në fshatin Hekal. Nëntë djem nga fshati ishin nisur të iknin me varka të improvizuara me fuçi në drejtim të Italisë, në një kohë që Nazmiu nuk

mund ta përcaktonte saktësisht, por kujtonte se regjimi nuk ishte rrëzuar ende pasi vijonte të ishte president Ramiz Alia. Na tregoi në detaje se si e kishin ndërtuar varkën me nga 3 fuçi në secilën anë, të salduar me hekura dhe bazamentin e shtruar me dërrasë. Mjetin e improvizuar për lundrim e kishin ngarkuar në një makinë të tipit skoda, të ndërmarrjes së përpunimit të naftës së Ballshit. Herën e parë përpjekja e tyre për lundrim kishte dështuar, gjë që e kishin kuptuar vetëm kur kishin vajtur në grykëderdhjen e Vjosës, sepse aty nuk kishte polici që mund t'i ndalonte. Herën e dytë i ishin drejtuar për ndihmë një personi në Pishë-Poro të Fierit që kishin dëgjuar se zotëronte mjeshtërinë e të ndërtuarit të kësaj tipologjie varkash apo trapi sikurse edhe e emërtonin ndryshe. Mjeshtri si shpërblim nuk i kishte marrë para, por i kishte kërkuar që të merrnin me vete edhe dy miqtë e tij. Këtë radhë, ishin nisur për lundrim nga një vend në Vlorë që nuk mund ta përcaktonte saktësisht, rreth orës 3 të mbasdites. Me vete kishin një busull, ujë dhe ushqime. Uji, për arsye se e kishin futur në një bidon plastik që më parë ishte përdorur për të mbajtur rakinë, nën efektin e diellit kishte përthithur aromën dhe shijen e rakisë, ndaj nuk ndihmonte për të shuar etjen. Na tregoi që në fillim nuk dinin as si të vozitnin me lopata, në mungesë të një përvoje të mëparshme. Gjithashtu shtatë prej djemve nuk e dinin notin mirë e madje për herë të parë po e shihnin detin nga afër. Atë ditë kishin numëruar edhe rreth 15 varka të tjera të ndërtuara me të njëjtën teknologji të cilat po ashtu ishin nisur për Itali. Rrymat detare nuk i kishin lejuar që të avanconin ndaj dhe për disa orë ishin rrotulluar në vend. Pas 3 ditësh lundrim e kishin gjetur veten në det të hapur mes dallgësh dhe nga ku nuk arrinin më ta shihnin tokën. Nazmiu na tha që po të rrinim edhe nja dy ditë kripa do t'i kishte gërryer fuçitë dhe do të ishim fundosur. Ashtu të drobitur dhe me shpresën e venitur se do t'ia dilnin të mbijetonin ishin shpëtuar nga forcat italiane të marinës, të cilët i kishin dhënë ndihmën e parë në anije dhe i kishin dërguar në Brindizi. Nuk po ndalem në të gjitha detajet e rrëfimit të tij, por pas dy javësh kishin mundur të komunikonin me familjarët e t'i lajmëronin që ishin gjallë. I detyruar të kthehej nga Italia për shkak të fëmijëve në moshë të mitur që i kishte lënë në fshat, odiseja e emigrimit ilegal kishte vijuar për një kohë të gjatë në drejtim të Greqisë, përmes kalimit të kufirit në këmbë nga malet.

Ndër rrëfimet më të zakonshme mbi mjetet dhe trajektoret e emigrimit janë anijet në drejtim të Italisë; deri në 15 ditë udhëtim në këmbë për Greqi, në fillimet e viteve 90-të, duke ndjekur shtigje të rrezikshme që të mund t'i shpëtonin ushtrisë shqiptare, ndërsa më vonë ushtrisë e policisë greke, sidomos gjatë aplikimit të politikave që u regjistruan në leksikonin popullor si “fushata fshesa”; gjithashtu, përmes gomoneve e mjeteve të tjera të improvizuara në Vlorë apo Durrës, si rasti i Nazmiut; me dokumenta false përmes ajroporteve, ndërsa më fatlumët me vizë dhe më vonë përmes politikës së bashkimit familjar në vendet pritëse. Shtigjet e ikjes me çdo kusht, të artikuluar si një sakrificë e pashmangshme, si kostoja që duhet paguar për një jetë më të mirë vijnë. Në Seferan na treguan që në pesë vitet e fundit praktika më e përhapur e emigrimit në drejtim të Italisë ishte që individë në moshë të mitur kryesisht djem, pasi vendoseshin për pak ditë te të afërmit, qëndronin afër një stacioni policor për disa orë, në ndonjë rast edhe me ditë derisa të binin në sy të forcave të rendit, në mënyrë që këto të fundit t'i ndalonin e shoqëronin për t'i marrë në pyetje. Ky ishte momenti që duhet të performonin skenarin e përgatitur më parë, ku kryesisht i duhej të thonin që kishin humbur dokumentat dhe kontaktet me të afërmit, që ishin jetimë dhe nuk kishin se ku të shkonin apo se ku të ktheheshin. Si rezultat, shumica ia dilnin që përmes këtij truku të regjistroheshin si të mitur e në bazë të legjislacionit italian të përfitonin lejen e qëndrimit. Ndaj, shumë prej djemve që kishin mbetur në fshat rreth moshës 15-16 vjeç ndërprisnin shkollën për të ndjekur këtë shteg emigrimi.

Natyrisht ka edhe kthime - megjithëse të pakrahasueshme me shkallën e ikjes - si edhe, në më pak raste, këmbëngulje nga të rinjtë për të mos u larguar. Në fshatin Lepurak të Bulqizës, djali i vogël i familjes, i frymëzuar nga modele të suksesshme të agroturizmit, po investonte gjithçka kishte për ta transformuar kullën e trashëguar nga familja dhe tokat përreth në një rast suksesi. Gjithashtu, është me rëndësi të theksohet që nëse bëjmë krahasime, midis fshatrave vërehen dallime në shkallën e ikjes dhe të kthimeve. Në zonën e Myzeqesë, ku ekonomia bujqësore gjeneron më shumë kapital, prirja është që të ikin më pak krahasur me fshatrat në krahina të tjera të Shqipërisë, megjithëse edhe aty ekziston një shkallë e lartë emigrimi dhe prirje e fortë për t'u larguar edhe e të rinjve që kanë mbetur në fshat.

Jo rastësisht, shumicën e të kthyerve i kemi gjetur në zonën e Dumresë dhe Myzeqesë, ku edhe shfaqen më shumë mundësi për të prodhuar mirëqenie përmes tokës; janë rikthyer veçanërisht gjatë krizës ekonomike të Greqisë, duke importuar prej andej dijen dhe kapitalin financiar për ta investuar në bujqësi apo blegtori. Mes tyre kemi njohur sipërmarrës të suksesshëm, që gradualisht e kishin zgjeruar investimin edhe në kultura e teknologji të reja ashtu si edhe mjaft raste dështimi. Megjithatë, shumica shprehin pendesë dhe ndjehen sikur kanë “ngecur në këtë vend”. Të dy tipologjitë pikëtakohen në zhgënjimin prej shtetit, pasi pohojnë që ky i fundit jo vetëm nuk i mbështet si pasojë e formulimit të politikave të gabuara apo keqzbatimit të atyre që janë, por shpeshherë bëhet pengesë. Kërkesat ndaj shtetit janë minimale, si lidhja e energjisë elektrike me serat, rregullimi i sistemit të vaditjes apo sigurimi i një pike grumbullimi, kushtëzime që kanë ndikuar në mpakjen e investimit në rastet e suksesit dhe dështimit në rastet e tjera.

4. Pse po ikim? Vala e fundit e emigrimit

Shkaqet e ikjes nga fshati janë të larmishme; hera-herës krejt individuale, por gjithashtu me përkime kolektive që i justifikojnë përgjithësimet e mundshme në shtjellimin e dukurisë. Studiuesit e emigrimit kanë grupuar disa prej faktorëve kyç që kanë përcaktuar llojin dhe intensitetin e mobilitetit brenda dhe jashtë Shqipërisë në përgjithësi që shpjegohen kryesisht si rezultat i kombinimit të zhvillimeve ekonomike dhe politike në vend përgjatë 32 viteve (King dhe Vullnetari 2003, King 2004; 2005; King dhe Bajraba 2005; Zezza et al. 2005; Vullnetari 2012).

Natyrisht, përpos arsyeve të përgjithshme të emigrimit, duhet nënvizuar fakti që largimi nga zonat rurale manifeston edhe disa veçori specifike krahasuar me zonat urbane. Po ashtu, është me rëndësi të themi që largimi nga fshati, brenda apo jashtë vendit ngjan në disa komponentë edhe me vende të tjera, duke shfaqur njëherazi edhe nuancime specifike që lindin e zhvillohen brenda kontekstit tonë. Mjafton t'i referohemi rastit italian të zbrazjes së fshatrave për të shquar disa prej faktorëve që burojnë prej kushteve strukturore të ngjashme, shkaktuar nga shtigjet transformuese të modernitetit/ve. Antropologu italian Vito Teti (2014),

kur analizon dimensionet e migrimit nga fshatrat italiane veçanërisht në Italinë e jugut, përfshin një diapazon të gjerë faktorësh, si vështirësitë ekonomike, rënien e bujqësisë (pamundësia e fermerëve të vegjël për të konkuruar me industrinë e madhe bujqësore), faktorë mjedisorë, humbjen e identitetit kulturor e deri te modernizimi dhe urbanizimi. Për këtë të fundit shpjegon se si premtimi apo idealizimi i një mënyrë jetese moderne, shërbime më të mira dhe mundësi të ndryshme dhe të larmishme sociale, ka larguar shumë të rinj nga fshatrat. Sipas Teti-t, sa më shumë rriteshin dhe zhvilloheshin qytetet, aq më shumë tërhiqnin individë nga fshatrat që kërkonin arsim, mundësi karriere dhe përvoja kulturore të paarrtshme në zonat rurale.

Mbështetur në vëzhgimin e deritanishëm, në disa prej fshatrave të lartpërmendur në rastin tonë, mund të shquajmë që arsyet e largimit të njerëzve nga fshati, të shtrira në kohë e hapësirë, janë të shumëllojshme dhe disa prej tyre përkojnë me rastin italian: nga përmasa ekonomike e deri në aspiratën e më të rinjve për një stil të ndryshëm jetese, e materializueshme vetëm jashtë fshatit. Gjithsesi, në këtë artikull të parë mbi fenomenin, më duhet të theksoj që po paraqitet vetëm një tablo e përgjithshme, shoqëruar me disa hamendësime përgjithësuese, larg pretendimit për të rrokur të gjitha kthinat e dukurisë dhe aq më pak lëvrimin e një analize krahasuese që implikon një kërkim të thelluar në këtë fushë. Në terma të përgjithshëm, bazuar në çfarë kam gjetur në terren, duke ndjekur shtigje që mund të shpien në kategorizimin e disa shkaqeve të përbashkëta që përsëriten nga informatorë të ndryshëm, mund të skicohet një hartë e shkaqeve politiko-ekonomike ku pikëtakohet shumica. Në këtë rrafsh dominojnë:

a) ikja prej mungesës së mirëqënies materiale si rezultat i keq-administrimit të ekonomisë rurale, ku përfshihet në disa raste pakënaqësia mbi mënyrën e ndarjes së tokës bazuar në ligjin 7501, administrimi i ujit për vaditje, mungesa e stabilimenteve të grumbullimit të produkteve bujqësore e blegtorale, subvencionimi dhe shumë prej faciliteteve të tjera që duheshin garantuar nga shteti;

b) mungesa e infrastrukturës dhe shërbimeve publike si rrugët, shërbimi shëndetësor dhe edukimi jo cilësor;

c) mungesa e besimit të institucionet lokale dhe qendrore, sepse perceptohen si të korruptuara;

d) mungesa e shpresës për të ardhmen. Të motivuar prej këtij kushti objektiv, gjenerata e parë në shumicën e fshatrave, ka emigruar kryesisht në drejtim të Greqisë dhe Italisë, fillimisht me punë sezonale informale në mungesë të dokumentave të qëndrimit dhe më pas, një pjesë e tyre, si emigrantë që kanë mundur të përfitojnë statusin e rezidentit, të pajisur me dokumentat përkatës. Ndërsa gjenerata e dytë është larguar me synimin për t'u vendosur në vendin pritës si emigrant i përhershëm, por të bindur po aq sa edhe e para se një ditë do të kthehen.

Me këtë premisë, mbështetur në shpresën që edhe kushtet e jetesës në tërësi në fshat e në Shqipëri një ditë do të përmirësoheshin, mund të shpjegohet edhe një nga arsyet e investimit në shtëpi me sipërfaqe të madhe (lehtësisht e konstataueshme kudo) të zërit kryesor të remitancave të siguruara në emigrim si kompensim për një prej privimeve kryesore të përjetuara gjatë socializmit: zotërimin e një hapësire banimi të mjaftueshme për të gjithë anëtarët e familjes¹². Kësisoj, si tipar domethënës i dukurisë së dy dekadave të para të post-socializmit mund të shquhet ikja me “kokën pas”, nisur nga vullneti për t'u kthyer një ditë, megjithëse në disa raste, jo domosdoshmërisht në fshat.

Sot, shumica e individëve që kishin planifikuar të largoheshin ose familjarë të të rinjve që ishin në pritje për tu larguar më kanë thënë që as nuk e dëshirojnë dhe as nuk e mendojnë të kthehen për të jetuar në Shqipëri. Të pyetur për arsyet, është me rëndësi të evidentohet shpeshësia dhe shpejtësia me të cilën artikullohet përgjigja: “Këtu nuk ka perspektivë”. Mungesa e perspektivës, që për njerëzit mbart si domethënie mungesën e shpresës se edhe në të ardhmen gjërat mund të përmirësohen, e pamundëson leximin e së tashmes si kohë tranzitive drejt një të ardhme

¹² Në asnjë fshat që kam mundur të vëzhgoj nga afër nuk kam gjetur asnjë rast që të mos ketë shfaqur probleme me hapësirën e pamjaftueshme të banimit në regjimin e kaluar. Ky argument nuk shteron analizën e dukurisë së investimit të remitancave në ndërtimin e shtëpive të mëdha, e për këtë ka nevojë për hulumtim e analizë të hollësishme, por mendoj se është një nga motivet kryesore për orientimin e kapitalit në këtë drejtim. Për raportin me shtëpinë, mënyrën e bërjes dhe konceptet e shtëpisë së përhershme dhe shtëpisë së përkohshme si investim i remitancave shih: Vullnetari 2016, 38-50.

potencialisht të materializueshme në *këtë vend*. Pohimi disfatist germëzohet para së gjithash si mungesë totale besimi se klasa politike në Shqipëri do të kontribuojë ndonjëherë për ta zhvilluar vendin. Ndërsa, nga ana tjetër, si mungesë shprese e besimi se vetë shoqëria shqiptare do të dalë nga ky qerthull, e lëvruar në narrativën e zakonshme të fajësimit të vetes me pohime si: “Ne sbëhemi sepse as nuk duam dhe as nuk dimë”; pra, edhe si mungesë vullneti edhe si mungesë e kompetencës politike. Nisur nga kjo premisë leximore që sugjerohet nga empiria, hamendësoj se arsyeja e largimit të njerëzve nga fshati sot është thelbësisht politike. Kjo nuk përjashton faktin që ka qenë gjithmonë e tillë me një valencë të caktuar dhe as po e shquaj si shenjues me synimin për të përfshirë të gjithë gamën e mundshme të domethënieve teorike mbi konceptin, por sepse janë vetë njerëzit që e lexojnë *ad litteram* problemin si politik. Perifrazimi i narrativës dominuese është që: “Klasa politike nuk ka as vullnet, dhe as arsye për të ndryshuar pozitivisht, ndërsa ne të tjerët, jo vetëm nuk duam por edhe jemi të paaftë politikisht për të ndryshuar gjendjen”. Kjo nuk do të thotë që njerëzit nuk artikulojnë arsye të tjera, por kjo është arsye themelore. Paaftësia jonë për të bërë shtet, përmëshja e një profecie moderne që i ka rezistuar më gjatë çdo valëzimi historik e çdo kohe politike ndër ne. Çdo anomali që deri dje perceptohej si tranzicion tanimë shihet si sistem i stabilizuar, si një materie që ka marrë formën përfundimtare. “Në këtë vend nuk ka vend për të ndershmin, për njeriun që do ta fitoj bukën me djersën e ballit”, aq më pak në fshat ku djersa nuk është vetëm metaforë; “Gjithçka e kanë marrë këta, të gjithë e kanë mendjen me vjedh, më të fortët dhe padrejtët bëjnë ligjin.” Këto janë pohimet që dëgjon rëndom kudo që kam shkelur. Mund të ketë dallime domethënëse mes perceptimit, qëndrimit të individit dhe të vërtetës/vërtetave, por në këtë artikull nuk marr përsipër problematizimin epistemik të kësaj çështje në rrafshin e ekzaminimit dhe filtrimit të këtyre dallimeve potenciale, për sa kemi të bëjmë me besime kolektive që ndikojnë vendimarrjen e njeriut.¹³

¹³ Këtu po ndalem në narrativat dominuese në fshat për sa kohë jam duke iu referuar hulumtimit në terren, por, natyrisht, këto janë perceptime e qëndrime që tejkalojnë kufijtë e fshatit.

Punon shumë dhe jo vetëm përfiton pak në rrafshin material, por tashmë një nga shqetësimet kryesore të artikuluara nga njerëzit është se rëndësia e punës dhe e një jete të ndershme është relativizuar, aq sa nuk mund të shndërrohet edhe në prestigj social. Thënë me fjalë të tjera, fusha sociale ekzistuese e anullon ekzistencën e një habitusi të formësuar në një kohë tjetër dhe kohët hyjnë në konflikt mes tyre duke e bymyer pakënaqësinë shoqërore, duke qenë se themelet dhe muret e strukturës sociale kanë pësuar fraktura. A është e mjaftueshme që kjo arsye të përcaktojë vendimin e individit? Natyrisht që jo, por fusha politike bëhet pika e konvergjencës e të gjitha shkaqeve dhe njëherazi pika nevralgjike që absorbon dhe përçon të gjithë forcën shtytëse të lëvizjes së njëkahshme të individit që tashmë shfaqet i bindur për rrugën pa kthim. Kësisoj, një vegëz konceptuale dhe një kënd i mundshëm leximor që e shoh me rëndësi të rrokët, shtjellohet dhe plotësohet në të ardhmen, si thellim mbi këtë topos, është të trajtuarit e emigrimit të valës së fundit si një çështje substancialisht politike, dhe kjo jo vetëm si shkak, por edhe si një akt domethënës politik i individit, sot në fshat, por me gjasë edhe në qytet. Ikja pa kthim është manifestimi i dorëzimit, por, njëherazi, edhe shfaqje e një përmase të vetëdijes politike, si delegjitimim në heshtje i instancave të pushtetshme dhe sistemit të ndërtuar në post-socializëm, për të cilin akuzohet si arkitekthe klase politike. Qëndrim i ngjizur njëherazi mbi besimin se “ne jemi të paaftë të bëjmë shtet”. Ivaylo Ditchëv, duke e cilësuar ndryshe konceptin e tij të qytetarisë fluide (bazuar në tezën e Bauman mbi shoqërinë fluide) si një strategji rezistence, argumenton se sot “çdo problem mund të zgjidhet përmes ikjes dhe ka gjithmonë një horizont të gjetitit” (2012, 36). Megjithatë, gama e arsyeve të atyre që zgjedhin të qëndrojnë është po aq e gjerë dhe plurale sa edhe e atyre që ikin, ku përfshihet edhe dimensionin politik, por të trajtuarit e emigrimit nga ky kënd ndihmon të kuptuarin e këtij tipari të rëndësishëm të dukurisë, pa të cilin në këndvështrimin tim analiza e dukurisë do të ishte e paplotë.

Përmbledhtazi, për çka diskutova deri më tani, mund të thuhet se trajektorja e emigrimit në Shqipëri kalon nga “nevojat e stomakut” dhe çlirimit prej izolimit të skajshëm në kapërcyell të regjimit, te kërkesa për një jetë më dinjitoze në dekadën e fundit.

Isabel Fonseca (1996) një shkrimtare-studiuuese e cila vizitoi Shqipërinë në vitin 1992 konstatonte me habi se si shqiptarët në përditshmërinë e tyre asokohe flisnin vetëm për mish dhe për t'i ikur me çdo kusht shqiptarit të socializmit në mënyrë që ta gjenin sa më shpejt europën e mohuar. Një zotëri rreth të 70-ve duke këmbëngulur që ta regjistroja këtë moment po më tregonte: “Për shumë kohë nuk kam qenë dakord që fëmijët të iknin se kam dash me i pas këtu, tashi kam fillu me i shty që të ikin e mos të kthehen më se ky vend nuk bëhet, kena me hunger e me pi por nuk kemi shtet e nuk behemi njerëz, shif spitalet shkollat.” Është pikërisht në këtë fazë që unë mendoj se largimi nga Shqipëria përfton një valencë domethënëse politike, shteg që nevojitet të eksplorohet e të përpunohet më thellë në të ardhmen. Pritshmëritë për të ndërtuar një shtet funksional, të lexuara në terma racionalë nga shumica e popullatës janë synuar gjithmonë, por duke qenë të vetëdijshëm që ky transformim kërkon kohë. Pas më shumë se tre dekadash vërehet që njerëzit gjithnjë e më shumë perceptojnë që kjo kohë ka mbaruar, sepse edhe kërkesa e tyre nuk është më mbijetesa, por një jetesë me më shumë dinjitet që ky shtet në gjykimin e tyre nuk mund t’ju a sigurojë.

5. E shkuara, e tashmja transnacionale dhe mungesa e të ardhmes.

Bisedat në fshat rridhnin lirshëm për sa po flisnim për të shkuarën e largët dhe atë socialiste; ndalej me frymëmarrje të gjata e më të thella si reflektim mbi kthinat e së tashmes, ndërsa thuajse heshte (sepse nuk kishte shumë për të thënë), kur diskutohej për të ardhmen. S’mund të flitet për të ardhme në mungesë të fëmijëve, të të rinjve të mbetur që mendojnë si të ikin dhe fëmijëve të lindur në fshat për të cilët prindërit kanë thurur strategjitë e ikjes, në pamundësi që ta imagjinojnë të ardhmen e tyre këtu. Kësisoj, narrativat mbi të ardhmen e fshatit reduktohen në kalkulimin e viteve të mundshëm të jetës së ‘rojtareve të fundit’ të fshatit, burrave e grave të moshës së tretë, të cilët nuk duan ta ‘lëshojnë vendin’. Ky është fragmenti i parë i kohës së fshatit, e ndarë si narrativë temporaliteti, ndërsa prerja e dytë kohore kornizohet prej kompleksitetit të përditshmërisë. Struktura dhe ndarja e punës në fshat, vijon të jetë faktori kryesor i

konceptimit dhe organizimit të kohës, por e tkurrur te domosdoshmëria në kushtet e lokales dhe të përkohshmes, ndërsa një kohë tjetër gjallon tanimë në kontekstin e familjes transnacionale.

Familja transnacionale ka krijuar koordinata të reja të ndarjes së kohës dhe hapësirës.¹⁴ Koha lokale duhet të sinkronizohet me kohën e fëmijëve në emigrim. Na ka ndodhur që në disa raste që biseda është ndërprerë sepse në ato çaste kanë telefonuar të afërmit në emigrim, dhe përgjithësisht na është caktuar një kohë pritje dhe bisede në mjediset private, e koordinuar me oraret e fëmijëve në emigracion. Në raste të tjera na ka ndodhur që bisedën ta shtrijmë përtej kufijve kur bashkëbiseduesi nuk është kujtuar për ndonjë të dhënë specifike dhe ka thirrur në ndihmë ndonjë nga të afërmit në diasporë përmes platformave të komunikimit me internet.

Kur kthehen nga puna, kur e mbarojnë nipat e mbesat kopshtin ose shkollën, kohën e supermarketit apo gatimit, të gjitha janë kalkulime të domosdoshme, në mënyrë që të përmbushet rituali i përditshëm i komunikimit, pa të cilin do të ishte më e vështirë të përballohej vetmia. Po ashtu edhe atyre përtej kufirit iu duhet që, në përditshmëri, të koordinohen dhe të përshtasin kohën e tyre me kohën e prindërve. Prindërit ikin në vendet ku jetojnë fëmijët për arsye shëndetësore, ose me periudha të shkurtra, sidomos gratë, për të ndihmuar në rritjen e nipave apo mbesave ose thjeshtë për vizitë. Kthehen sërish, sepse duhet të ruajnë tokat e truallin me të cilin nuk kanë vetëm një marrëdhënie materiale, por mbi të gjitha shpirtërore, pavarësisht se për shumë prej tyre kërkohet shpeshherë nga fëmijët që të lënë gjithçka dhe të shkojnë të jetojnë andej. Kjo ndërvarësi mbart trajta që i injoron plotësisht kufijtë dhe jo në kuptimin e një globalizmi abstrakt me efekte që duhen matur e deshifruar, por si ndërvarësi që e prek në mënyrë imediate përditshmërinë. Për shembull, asokohe, efekti më negativ i shkaktuar nga pandemia nuk ishte kriza ekonomike, sepse reduktimi i remitancave kishte nisur prej kohësh, por

¹⁴ Familja transnacionale është një nocion i trajtuar gjerësisht nga shumë autorë që kanë bërë kërkime specifike mbi diaspora të ndryshme në botë, por duke u ndalur në rastin shqiptar vlen të përmenden: King dhe Vullnetari 2009; Vathi 2011; Vullnetari 2012. Për rastin e familjes transnacionale të Kosovës e cila vec të tjerash është një referencë e rëndësishme për lëvrimin e analizave krahasuese, shih Kadriu 2017.

pezullimi i lëvizjes së dy kahshme: prindër që nuk shkonin të vizitonin fëmijët apo anasjelltas, si zhbërje e një ritualistike që i jep jetë familjes transnacionale.

Braktisja e fshatit përjetohet me trishtim nga më të vjetrit e për këdo që ka mbetur në fshat, por po aq emigrimi shihet si zgjidhja më racionale dhe kjo shpërfaqet rëndom në lehtësinë me të cilën renditen arsyet për të ikur dhe vështirësinë për të shquar arsyet për të qëndruar.

Kësisoj, jeta në fshat është në fill, në kuptimin që po mbahet në “fije të perit”; në një ekuilibër të brishtë, dhe nyjet që e mbajnë ende të lidhur njeriun me fshatin janë të gjithë format e shkëmbimit që bëjnë të mundur ekzistencën e një familje transnacionale. Madje, tashmë si pasojë e teknologjisë, po përballemi me një “familje virtuale” që duhet përfshirë në radarin e hulumtimit dhe analizës, në aspektin e ndjesive, sjelljeve dhe praktikave të reja që po shfaqen. Kjo vlen po aq edhe në rrafshin e studimit të komuniteteve virtuale të fshatit, të cilat, si pasojë e emigrimit kanë një jetë shumë më të gjallë e të pasur në platformat e rrjeteve sociale si facebook apo instagram sesa në realitet. Thujse çdo fshat ka një faqe të vetën ku njoftohen martesat (gjithnjë e më të rralla), festat e fshatit, njoftime të personave që ndahen nga jeta dhe sidomos narrativa e imazhe që shprehin nostalgjinë për kohën kur fshati ishte plot me njerëz.

Gjithashtu fshati është në fill të mbijetesës, sepse me tkurrjen e gjeneratave të ardhshme, nuk ka kush punon më tokën, nuk ka arsye për të investuar kursimet, përveçse si turist një apo dy herë në vit dhe shumë më pak si kontribut për të ardhmen, ndaj ngelet për t'u parë e vëzhguar në mënyrë sistematike se çfarë do të ndodhë me fshatin dhe nga kush e si do të banohet kjo hapësirë në të ardhmen. Kush ka mbetur, përjashtoj individët që janë angazhuar si fermerë të suksesshëm apo në agroturizëm, të tjerët nuk mundin të angazhohen në punë prej privimeve fizike për shkak të moshës, ndërsa më të rinjtë, sepse nuk janë të motivuar të investojnë energjitë dhe aftësitë e tyre në fshat. Gjenerata e parë e të larguarve “ikën me kokën pas”, të bindur që një ditë do të kthehen, por tashmë sikurse e evidentova më lart, shumë pak e mendojnë kthimin edhe në planet e tyre të pensionimit, sepse duan të qëndrojnë afër fëmijëve të tyre të rritur andej dhe as nuk e konsiderojnë si alternativë Shqipërinë në mungesë të shërbimeve të domosdoshme e specifike për moshën e tretë. Ndërsa

shumica e të rinjve që kishin mbetur në fshat janë larguar dhjetëvjeçarim e fundit, të tjerët presin të mbushin moshën që të largohen, dhe për të mos u kthyer më sikurse e thamë më lart. Nëse trajektorja dhe intensiteti i largimit nga fshati vijon me të njëjtën frekuencë, me gjasa, shumë prej fshatrave do të mbeten vetëm kujtime që do të mbahen gjallë në një farë mënyre nga komunitetet virtuale.

Kësisoj, në përfundim të këtij artikulli, duke qenë se sikurse u parashtrua prej fillimi kemi të bëjmë vetëm me një punë në proces, pikëpyetje të rëndësishme që mbeten për t'u përfshirë në hulumtim e në analizë në të ardhmen lindnin prej nevojës për të deshifruar valën e fundit të emigracionit bazuar në konstatimet, ndjesitë e hamendësimet e parashtruara përgjatë tekstit. E po aq bëhet e domosdoshme të bëhet një etnografi e diasporës së re shqiptare për të kuptuar më shumë rreth ikjes e ardhjes, lokale e transnacionale, të tashmes dhe të ardhmes së mundshme.

Bibliografi

- Barjaba Kosta dhe Rusell King. 2005. *Introducing and theorising Albanian migration*. Në *The new Albanian migration* përgatitur nga Russel King, Nicola Mai dhe Stephanie Schwandner-Sievers: 1-28. Brighton: Sussex Academic Press.
- Carletto, Calogero, Benjamin Davis, Marco Stampini dhe Alberto Zezza. 2006. "A country on the move: International migration in post-communist Albania." *International Migration Review* 40 (4): 767-785.
- Danaj, Sonila, Teuta Grazhdani dhe Arolda Elbasani. 2006. *Return and Readmission. The case of Albania*. Tiranë: International Organization for Migration.
- Ditchev, Ivaylo. 2012. *Qytetari e lëvizshme?* Tiranë: Instituti shqiptar i medias dhe Instituti i dialogut dhe komunikimit.
- Fonseca, Isabel. 1996. *Bury me Standing: The Gypsies and their journey*. New York: Vintage books.
- INSTAT. 2020. *Diaspora e Shqiperise në shifra*.
- Kadriu Lumniqe. 2017. *Pushimet, Familja, Vendlindja në Praktikën e Diasporës Shqiptare të Kosovës*. Prishtinë. Instituti Albanologjik.

- King Rusell dhe Julie Vullnetari. 2003. *Migration and development in Albania*. Brighton: University of Sussex, Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, Working Paper C5.
- King Rusell dhe Julie Vullnetari. 2009. "The intersections of gender and generation in Albanian migration, remittances and transnational care". *Geografiska Annaler. Series B, Human Geography* 91 (1): 19-38.
- King, Rusell. 2003. "Across the sea and over the mountains: Documenting Albanian migration". *Scottish Geographical Journal* 119 (3): 283-309
- King, Rusell. 2004. *Albania: Interrelationships between population, poverty, development, internal and international migration*. Méditerranée 102 (3-4): 37-48.
- King Rusell. 2005. "Albania as a laboratory for the study of migration and development". *Journal of Southern Europe and the Balkans* 7 (2): 133-156
- Teti Vito. 2014. *Pietre di pane. Un'antropologia del restare*. Macerata: Quodlibet.
- Tirta, Mark. 1999. "Migrime të shqiptarëve, të brendshme dhe jashtë atdheut: vitet '40 të shek. XIX - vitet '40 të shek. XX". *Etnografia shqiptare* 18.
- Van Hear, Nicholas. 1998. *New diasporas*. London: UCL Press.
- Vathi Zana. 2011. *The children of Albanian migrants in Europe: Ethnic identity, transnational ties and pathways of integration*. Brighton: University of Sussex, DPhil thesis in migration studies.
- Vullnetari, Julie. 2012. *Albania on the Move Links between Internal and International Migration*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Vullnetari, Julie. 2016. "Home to go': Albanian older parents in transnational social fields. Në *Transnational Migration and Home in Older Age* përgatitur nga Keti Walsh dhe Lena Näre: 38-50. London: Routledge.
- Vullnetari, Julie. 2021. "Can love be transferred? Tracing Albania's history of migration and the meaning of remittances". Në *Remitting, Restoring and Building Contemporary Albania* përgatitur nga Nataša Gregorič Bon dhe Smoki Musaraj: 163-186. Cham: Palgrave Macmillan.
- World Bank. 2011. *Migration and remittances factbook 2011*. Botimi II. Washington, D.C.: World Bank.

EDMIR BALLGJATI

MUZIKA TRADICIONALE NË FSHATIN SHQIPTAR SOT: VËZHGIME DHE GJETJE NGA TERRENI

Abstrakt

Synimi i këtij artikulli është të parashtojë një radhë vëzhgimesh e konsideratash mbi muzikën tradicionale në fshatin shqiptar sot, qëmtuar në ekspeditat në terren të zhvilluara në kuadrin e projektit *Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot 2020-2022*. Fillimisht bëhet një parashtrim i përmbledhur i praktikës së ndjekur në punën në terren dhe përcillen disa të dhëna me natyrë sasiore të përfutuara gjatë saj. Më tej, jepen disa konsiderata metodologjike të cilat prekin kushtëzime, specifikisht mbi punën në lidhje me traditat muzikore të buruara nga situata pandemike, në të cilën u zhvillua projekti, por edhe refleksione të tjera përtej asaj suaze. Në vijim, në përputhje me linjat kërkimore të ndjekura gjatë ekspeditave, bëhet një parashtrim i gjetjeve e vëzhgimeve kryesore, veçanërisht në lidhje me trashëgiminë e sistemit kulturor socialist dhe zhvillimet e periudhës së “tranzicionit” deri sot. Në mbyllje diskutohet mbi rolin e “autentikes” ose “popullore” në kontekstin e praktikës së sotme të prekur thellësisht nga proceset e migrimit dhe emigrimit sikurse edhe nga zhvillimet e mëdha teknologjike që e kanë përshkuar tej e tej ekonominë e saj.

Fjalë kyçe: muzikë tradicionale, ekspeditë në terren, Atlasi Etnografik, fshati, post-socializmi.

Abstract

This article expounds a series of observations and considerations on traditional music in the contemporary Albanian village life, assembled

during fieldwork for the project *Ethnographic Atlas of the Village in Today Albania (2020-2022)*. After a brief exposition of the practice conducted in fieldwork, with a quantitative account of the collected data, I proceed with some methodological considerations concerning the limitations that the pandemic situation, during which the project took place, created on fieldwork and on music traditions, but also other reflections beyond that. Next, I present the main findings and observations in accordance with the research lines followed during the expeditions, especially in relation to the legacy of the socialist cultural system and the developments of the “transition” period to the present. In conclusion, I discuss the role of the “authentic” or the “popular” in the context of today’s music practice, deeply affected as it is by the processes of migration and emigration as well as by the great technological developments that permeate its economy.

Keywords: traditional music, fieldwork, Ethnographic Atlas, village, post-socialism

1. Projekti

Projekti *Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot* ishte një projekt me interes në shumë aspekte. Mbase për herë të parë pas ndryshimeve të vitit 1990, ai krijoi mundësinë për kontakt të zgjeruar dhe punë të organizuar në terren, duke adresuar kështu një problematikë serioze të ndjerë dhe të diskutuar prej kohësh në rrethet e studiuesve. Në këtë kuptim, ai qe më se i mirëpritur. Nga ana tjetër, përmes mundësisë për hulumtim konkret në terren, pavarësisht se jo me metoda statistikore, ai ofroi një platformë mjaft solide për shqyrtimin e transformimeve demografike, ekonomike, sociale dhe kulturore që ka pësuar fshati shqiptar në tridhjetë vite të të ashtuquajturit “tranzicion”, dhe të dhënat e grumbulluara përbëjnë një bazë mjaft të mirë prej nga mund të vijohet puna për kërkime më të thelluara në këtë drejtim.

Ekspeditat u shtrinë në një hark kohor dy-vjeçar: filluan në korrik 2020 për të përfunduar në maj 2022. Si çdo aspekt tjetër, gjatë këtij harku kohor edhe puna në terren u kushtëzua mjaft nga problematika e pandemisë. Megjithatë, në tërësi u arrit të mbulohej “harta” e parashikuar e

ekspeditave, ku secili studiues kreu rreth 20 destinacione, pjesa dërrmuese e të cilëve në grup, ndërsa dy i kam kryer si ekspedita individuale.

Në kuadrin e këtyre 20 destinacioneve, personalisht kam kryer mbi 80 intervista me bartës dhe informantë të ndryshëm, intervista të zhvilluara individualisht ose bashkarisht me anëtarë të tjerë të grupit të punës. Nga këto, rreth 20 janë regjistruar në format zanor, në një total prej rreth 23 orësh regjistrimi. Gjithashtu në funksion dokumentimi janë bërë dhe afro 1000 foto, që kanë në fokus objekte (kulti, kulturore, etj), bartës të caktuar, veshje tradicionale, ndonjë instrument muzikor, por edhe foto të vjetra aktivitësh dhe ansamblesh artistike e muzikore, dokumente të tjera personale njerëzish të angazhuar me veprimtari kulturore etj. Në disa raste, në terren janë siguruar edhe materiale të shkruara (të botuara ose jo) me natyrë historike apo etnografike, me synimin për të krijuar një kontekst sa më të gjerë interpretativ edhe për të dhënat e përfutuara nga intervistat etnografike në terren.

3. Disa reflektime metodologjike

Pavarësisht interesit specifik që ka të bëjë me specialitetin e ngushtë të secilit studiues, puna në terren është orientuar sipas një qasjeje gjithëpërfshirëse, duke synuar të përftohet një tablo sa më e plotë social-kulturore e secilit lokalitet të vizituar, në përputhje me pyetësin e përgatitur paraprakisht për këtë qëllim. Prandaj, vëzhgimet e parashtruara këtu në lidhje me folklorin muzikor ose muzikën tradicionale përgjithësisht, janë vetëm një pjesë e gjetjeve dhe konstatimeve të akumuluar në ekspeditat e zhvilluara. Pyetësi, nga ana tjetër, ka qenë një bosht orientues çështjesh më tepër sesa një strukturë e fiksuar pyetjesh, prandaj edhe puna në terren është zhvilluar kryesisht në formën e bisedave të lira me informantët.

Nga pikëpamja e traditave muzikore, që është dhe interesi specifik i specialitetit të ngushtë personal, puna në terren ka nxjerrë në pah një numër çështjesh me interes. Pikësëpari ka rënë në sy numri relativisht i kufizuar i bartësve aktivë në terren. Në një numër jo të vogël fshatrash (Seferan, Leusë, Vuno, Labovë, Zogaj, Zerqan, Shishtavec, Çukë, Qelëz), jo vetëm nuk janë konstatuar bartës që të jenë aktualisht aktivë në veprimtarinë e

tyre, por as të tjerë që të kenë qenë të angazhuar për ndonjëfarë kohe me traditat muzikore të fshatit apo zonës përkatëse. Arsyeja më themelore në këtë drejtim duket të jetë migrimi dhe emigrimi, i cili ndonëse me fazat e luhatjet e veta, në kompleks, përgjatë tridhjetë viteve të fundit, e ka prekur thellë demografinë e fshatit shqiptar.¹⁵ Siç u shpreh një informant në Drenovë të Korçës, “ne jemi ‘mbeturina’ këtu”! Për shkak të zhvendosjes së bartësve, qoftë edhe duke u kufizuar në dokumentimin e traditës, “terreni” i ekspeditës nuk është më vetëm gjeografia e mbyllur e fshatit specifik, por duhet të zgjerohet edhe në qytetin e afërt,¹⁶ në Tiranë, e pse jo edhe jashtë vendit. Veçanërisht në disa fshatra të jugut të vendit është konstatuar ndjeshëm fenomeni i një numri bartësish të njohur të komunitetit të zhvendosur në Greqi.

Një konstante e punës në terren gjatë projektit ka qenë situata pandemike dhe kufizimet e vendosura për shkak të saj. Ndalimi i grumbullimeve dhe i kremtimeve familjare apo shoqërore (dasma, koncerte etj.) e kanë pamundësuar vëzhgimin dhe dokumentimin e drejtpërdrejtë dhe konkret të praktikave të caktuara muzikore, si për shembull, këngët apo vallet karakteristike që janë në përdorim aktiv. Për më tepër, muzika është një praktikë ekspresive që nuk zhvillohet dot me lehtësinë “rutinore” të mjaft veprimtarive të tjera të përditshme, siç ndodh përgjithësisht, për shembull, me ato ekonomike. Për t’u zhvilluar ajo kërkon të krijohet atmosfera e përshtatshme dhe *kairos*-i ose momenti i qëlluar i vet. Në këtë kuptim, edhe në takimet e bisedat me bartës të caktuar nuk ka qenë gjithnjë e mundur që “t’u merret” ndonjë fragment muzikor, e aq më pak të flitet për regjistrime të qenësishme që mund të vlenin si dokumentim i gjendjes aktuale të traditës muzikore përkatëse.

Në një masë të caktuar, këto mangësi janë plotësuar nga sfera virtuale dhe ajo online e internetit. Herë pas here informantët kanë referuar ndaj regjistrimesh të caktuara të repertorit karakteristik të zonës, qoftë në formën e regjistrimeve informale qoftë si produksione të mirëfillta

¹⁵ Në një vlerësim personal, bazuar mbi bisedat në terren, shkalla e këtij fenomeni mund të afrohet në 50% të popullsisë krahasuar me shifrat e vitit 1990.

¹⁶ Rast tipik, për shembull, përbën bartësi N.K. nga Seferani i Belshit, i zhvendosur në Elbasan, por edhe mjaft raste të tjera të ngjashme.

muzikore. Për vetë shkallën në të cilën tradita tashmë rezulton e ndërmjetësuar nga teknologjia digjitale, gjykojmë se interneti dhe sfera virtuale përgjithësisht duhet të integrohen gjerësisht si pjesë integrale e punës në terren. Këtu nuk është fjala për ta shfrytëzuar atë thjesht si njëfarë zëvendësimi apo plotësimi i punës në arkiv apo bibliotekë në fazën parapërgatitore të ekspeditës, por për ta integruar në punën konkrete gjatë ekspeditës.¹⁷ Nëse praktika etnomuzikologjike tradicionalisht ka patur përparësi punën intensive me një numër të kufizuar informantësh, bartësit muzikantë, interneti praktikisht e kthen çdo anëtar të bashkësisë në një informant potencial mbi muzikën.

Një nga “zbulimet” e punës në terren ka qenë diversiteti etnokulturor në fshatin shqiptar. Lista e minoriteteve të ndeshura në 20 destinacionet e vizituara është domethënëse: greke, arumune, gorane, rome, maqedonase, etj. Ky fakt ka nxjerrë në pah nevojën e njohjes së gjuhës së këtyre komuniteteve për të studiuar si duhet praktikat ekspresive dhe veçanërisht traditat muzikore përkatëse. Megjithë pamundësinë për t’iu përgjigjur kësaj kërkesë në të gjitha rastet, muzika ka qenë sidoqoftë një faktor i rëndësishëm ndërmjetësimi. Duke u perceptuar si një sferë pa ngarkesë politike, ajo ka qenë shpesh një mjet mjaft efikas për zbutjen e skepticizmit të mundshëm fillestar të komunitetit pakicë, duke lehtësuar kështu ndërtimin e besimit mbi bazën e të cilit mbështetet puna etnografike.

Koha rreth katër ditore e qëndrimit në një destinacion mund të konsiderohet si relativisht e shkurtër. Nëse puna në terren kërkohet që tashmë ta kapërcejë thjesht mbledhjen dhe dokumentimin, siç ndodhte në praktikën tipike të folkloristëve muzikorë të themeluar nga Bartok-u (Greve 2016, 6; Slobin 2011, 71), dhe të shkojë drejt kuptimit dhe interpretimit të thelluar të muzikës si përvojë e jetuar (Titon 1997, 87), padyshim që ka nevojë për shtrirje më të madhe të kohës në terren. Mendoj se, në lidhje me muzikën, zgjidhja optimale do të ishte rivizitimi periodik i lokaliteteve më tepër sesa një qëndrim i vetëm me kohëzgjatje më të madhe. Është me interes të nënvizohet se, qoftë edhe në kontaktin e parë

¹⁷ Këtu nuk përjashtohet mundësia e shfrytëzimit edhe *pas* punës konkrete në terren (shih McCollum dhe Herbert 2014, 39), por theksi është tek shfrytëzimi i mundësive që ai jep *in situ*.

me terrenin, ekspeditat më produktive kanë qenë ato të zhvilluara në stinën e verës (rasti i Drenovës, për shembull), kur ka një numër të konsiderueshëm banorësh që kthehen nga emigracioni për pushime, duke gjallëruar përkohësisht jetën e lokalitetit. Përveç shmangies së pengesave që burojnë nga cikli stinor i punës, një periudhë e tillë ka mundësuar edhe kontakt me më shumë bartës muzikorë. Nisur nga qëmtimi fillestar, rivizitimi mund të rakordohet edhe më specifikisht me ndonjë festë të shënuar të fshatit apo zonës.

4. Vëzhgime

Intervistat me bartësit muzikantë janë zhvilluar në formën e bisedave të lira, me fokus në katër drejtime kryesore:

- [1] historia personale e bartësit dhe “karriera” e tij muzikore,
- [2] karakteristikat kryesore të repertorit tradicional [ansamblet, mënyrat e interpretimit, llojet e gjinitë kryesore të lëvruara, afritë apo dallimet me repertorin mbarëkrahinor por edhe me atë të krahinave fqinje, etj.,
- [3] kontekstet tradicionale të gjallimit të repertorit,
- [4] organizimi i jetës muzikore gjatë periudhës socialiste dhe ndryshimet gjatë periudhës së tranzicionit.

Në kuadrin e një krahasimi diakronik, një linjë e ndjekur ka qenë edhe gjurmimi i të dhënave nga ekspedita të mëparshme në zonat përkatëse. Kështu, në Mursi për shembull, janë përftuar të dhëna nga pjesëmarrës si dëgjues në regjistrimet e ekspeditës shqiptaro-gjermane të vitit 1957, pjesërisht edhe nga trashëgimtarë të këngëtarëve të regjistruar. Në Pojan, nga ana tjetër, u qëmtuan disa të dhëna mbi punën e ekspeditës shqiptaro-rumune të vitit 1959 të zhvilluar në atë fshat.

Veçanërisht në lidhje me pikën 4, mund të bëhen lehtësisht disa konstatime. Baza infrastrukturore dhe materiale e rrjetit kapilar të institucioneve kulturore të periudhës socialiste në fshat është plotësisht e humbur ose e shkatërruar. Sot në fshatin shqiptar nuk ka asnjë hapësirë që të funksionojë si qendër zhvillimi veprimtarish kulturore. Të gjitha godinat e qendrave ose vatrave të dikurshme të kulturës ose janë shkatërruar ose janë rrëmbyer-privatizuar me destinacione nga më të ndryshmet.

Edhe baza materiale [instrumente muzikore, veshje e objekte tradicionale] dhe dokumentacioni i tyre [foto, regjistra, etj] ka pësuar një fat të ngjashëm, një pjesë e të cilave mund të gjurmohen akoma në arkivat personale të njerëzve të caktuar që ishin të atashuar dikur pranë atyre institucioneve.

Nëse kjo shpërbërje mund të thuhet se ndodhi menjëherë pas ndryshimeve të vitit 1990, duke krijuar idenë e një bjerrjeje totale të trashëgimisë kulturore të periudhës socialiste, disi më ndryshe duket se ka ngjarë me burimet njerëzore të atyre institucioneve. Në fakt, shumica e bartësve të kontaktuar duket se kanë qenë të angazhuar në një mënyrë apo një tjetër në mekanizmat kulturore të asaj kohe, dhe e kanë vazhduar veprimtarinë në mënyrë private edhe pas ndryshimit të sistemit. Disa kanë vazhduar edhe veprimtari organizative (rastet në Krutje, Kozarë), duke mbajtur apo riorganizuar grupe për shfaqje, festivale të caktuara etj, ndërsa të tjerë kanë ndjekur rrugë më “private” duke iu përgjigjur kërkesave të “tregut”, të tjerë akoma duke i ndërthurur të dyja qasjet. Aktualisht, duket se është mbërritur në një fazë ku edhe kjo bazë njerëzore është drejt mbylljes së ciklit të vet.

Është interesant se ndonëse nocioni i “folklorit të pastër”, “autentik” është i ngulitur fort dhe sillet vazhdimisht në bisedë, ai lidhet vazhdimisht me të kaluarën. Qoftë edhe në zonat jugore ku mbizotëron të kënduarit polifonik, që gjithsesi është më komunitar, më përfshirës, referohet se tashmë njerëzit nuk këndojnë më si dikur.¹⁸ Si arsye për këtë shpesh përmendet se tashmë njerëzit “nuk kanë kohë”, janë “të zënë nga punët” por përmendet gjithashtu edhe emigracioni, fakti se nuk kanë mbetur më njerëz. Në këtë interpretim të dytë, “heshtja” e të kënduarit mund të shihet si një metaforë e peizazhit shpesh të trishtë të fshatit shqiptar sot, të mbizotëruar nga njerëz të moshës së tretë. Natyrisht, shkaqet janë shumë më të gjera se kaq. Moderniteti i vonë dhe veçanërisht zhvillimi teknologjik kanë sjellë ndryshime rrënjësore të qarkullimit dhe konsumimit muzikor edhe në fshatin shqiptar, me rrjedhoja të forta jo vetëm në mënyrën e

¹⁸ Natyrisht kjo duhet kuptuar në mënyrë relative dhe jo në termat e një “shoqërie folklorike” (*folk society*) të idealizuar siç e pati parashtruar atë antropologu Robert Redfield (shih: Redfield 1947).

përjetimit të muzikës tradicionale,¹⁹ por edhe në dendësinë e pranisë së saj,²⁰ në hierarkitë dhe diskurset rreth saj etj. Rrëfimi keqardhës për zbehjen e praktikimit të muzikës tradicionale dëshmon gjithsesi se ajo vazhdon ta ruajë të fortë vlerën simbolike të përfaqësimit për komunitetin, të një shënjesi të dorës së parë të vendësisë, të identitetit dhe përkatësisë lokale.²¹

Është interesante në këtë kontekst se në disa zona (Seferan, Krutje, Kozarë etj.) njoftohet për një prirje të kohëve të fundit që në ceremoninë e dasmës të vishen kostume tradicionale të zonës përkatëse nga një numër i caktuar njerëzish (më së shumti të rinj në moshë), nganjëherë edhe nga vetë nusja.²² Madje ka lindur edhe një ekonomi e vogël në këtë drejtim, pasi kostumet janë prodhime të sotme (dhe jo veshitje të vjetra të trashëguara) dhe merren me qera nga të interesuarit. Në raste të caktuara madje, kjo shpalosje e lidhjes me traditën shkon edhe më tej, duke ftuar muzikantë apo valltarë për ta plotësuar atë fazë të caktuar të ceremonisë edhe me performanca konkrete nga repertori tradicional. Bartësi N.M., për shembull, njofton se grupi folklorik i valles i organizuar prej tij ftohet shpesh në ceremoni të tilla jo vetëm në Kozarë, por edhe në Tiranë apo qytete të tjera ku ka familje të zhvendosura prej këtij lokaliteti.

Një aspekt për t'u nënvizuar është një rrudhje e repertorit tradicional aktiv të folklorit muzikor. Kjo zbulohet jo vetëm nga numri relativisht i kufizuar i titujve të këngëve që informantët e zakonshëm arrijnë të përmendin nga repertori i zonës së tyre, por njoftohet edhe nga vetë bartësit muzikantë. Dëshmi domethënëse në këtë drejtim, për shembull, sjell lahutari N.N. nga fshati Vermosh, i cili përmend rapsodë të mëparshëm të cilët kanë ditur deri në 100 këngë, shumicën prej të cilave sot nuk i di askush. Kjo mund të lidhet me faktin e lartpërmendur se

¹⁹ Tashmë kryesisht në mënyrë të ndërmjetësuar nga teknologjia dhe jo në format e gjalla me pjesëmarrje personale (aktive ose jo).

²⁰ Muzika tradicionale tashmë jo vetëm që nuk është zotëruese hegjemone e peizazhit tingullor lokal, por ajo nuk përbën tipikisht as repertorin me dëgjueshmërinë më të madhe krahasuar me flukset e “jashtme”, qofshin këto të rangut kombëtar por jashtë lokalitetit apo krahinës, qoftë edhe të rangut ndërkombëtar.

²¹ Është për t'u nënvizuar se nganjëherë kjo vjen edhe e artikuluar në mënyrë të ndërgjegjshme si në kundërshti me forcat centripetale të modernitetit.

²² Natyrisht jo gjatë gjithë ceremonisë, por vetëm në një fazë të caktuar.

folklori muzikor sot nuk e zotëron më të gjithë peizazhin tingullor,²³ por pa dyshim ka në veprim edhe faktorë të tjerë.

Tërheqja e institucioneve shtetërore nga mbështetja e veprimtarive kulturore ndjehet më shumë se kudo në fshat. Kjo është një nga pikat ku ndjehet më fort një nostalgji për periudhën e socializmit. Kujtesa për aktivitetet kulturore, shfaqjet apo festivalet, të lidhura para së gjithash me muzikën folklorike, sillen në bisedë si një nga aspektet më të mira të asaj kohe, në kontrast të fortë me të sotmen. Interesante është se shpesh nuk bëhet një diferencim i vetëdijshëm ndërmjet folklorit tradicional të zhvilluar në kontekstet familjare dhe informale dhe atij skenik, të mbështetur nga institucionet shtetërore të dikurshme. Të ngacmuar mbi ndërhyrjet dhe ideologjizimin të cilit folklori iu nënshtrua në atë kohë, informantët shfaqin një gamë qëndrimesh. Disa nuk janë shumë të vetëdijshëm për dallimin dhe ndërhyrjet, disa i relativizojnë, duke theksuar se gjithsesi ruhej baza tradicionale, ndërsa të tjerë reagojnë ndaj ndërhyrjeve të caktuara tekstuale që u vijnë ndër mend, por pa ndryshuar qëndrimin vlerësues mbi veprimtarinë artistike e kulturore të kohës në tërësi.

Një shembull interesant është ai që sjell këngëtari S.G. nga fshati Drenovë i Korçës. Nga njëra anë ai shpreh keqardhjen se gjatë asaj periudhe, komunitetit arumun (të cilit ai i përket) nuk iu lejua që të këndonte në gjuhën e vet amtare.²⁴ Nga ana tjetër, i pyetur mbi pritjen e Festivalit Folklorik të Gjirokastrës nga komuniteti i fshatit në tërësi (jo thjesht nga muzikantët), ai shprehet se ndiqej me vëmendje dhe entuziazëm të madh nga të gjithë.

Në pjesën më të madhe të informantëve muzikantë të kontaktuar, shqetësimi mbase kryesor mbetet një lloj bindjeje se janë brezi i fundit që do ta mbajnë traditën, mosbesimi se ajo do të vazhdohet nga brezi i ri, i cili vlerësohet se ka shije, synime dhe interesa krejt të tjera. Bartësi N.M. në Kozarë, për shembull, e përmend si një arritje të veçantë personale faktin që grupin folklorik që ia del të mbajë në këmbë e ka ndërtuar kryesisht me të rinj, duke arritur siç thotë ai “t’u heqë rrokun, që e kanë në celular, dhe

²³ Informanti K.H., në Belsh, për shembull, njofton për një raport 20% me 80% në disfavor të repertorit lokal në dasmat tipike ku ai luan si muzikant.

²⁴ Sipas tij, tekstet e këngëve përktheheshin në shqip, dhe këndoheshin në atë mënyrë.

t'u ngulitë traditën". Bartësi 87-vjeçar N.N., në Vermosh, nga ana tjetër, shpreh keqardhjen për bjerrjen që sjell në këtë proces fenomeni i emigrimit. Siç shprehet ai, "Djalin e djalit, sa e pata këtu, jam mundue me ia futë në gjak, edhe çiftelinë, edhe me këndua, edhe me i kërcye çiftelisë... Sa ka ikë n'Itali, janë fashitë tana."

Mbase nisur edhe nga kujtesa e strukturës institucionale të periudhës së kaluar, të gjithë informantët muzikantë theksojnë nevojën për mbështetje institucionale në këtë proces (duke referuar në mënyrë të përgjithshme shtetin, por nganjëherë edhe pushtetin lokal). Rastet e një aktivizmi kulturor, ku të zhvillohen rrugë të tjera të transmetimit dhe mbajtjes së traditës, janë relativisht të pakta. Duket se në themel të tyre qëndrojnë dy faktorë kryesorë.

Një faktor me peshë ka të bëjë me identitetin. Vërehet se në disa fshatra ku bashkësia i përket një pakice të caktuar kombëtare, ka një prirje më të dukshme për të organizuar veprimtari apo shoqata kulturore me qëllim ruajtjen dhe promovimin e traditës. Mund të përmendet këtu një shoqatë dhe grupi përkatës i valles i ngritur nga disa vajza të minoritetit grek në Livadhja, CD i prodhuar me këngë arumune nga një grup këngëtarësh nga Drenova, apo edhe raste të tjera.

Një faktor tjetër mund të konsiderohet narrativa e lashtësisë. Sidomos në zonat e Malësisë në veri të vendit, për shembull, narrativa e lashtësisë është shumë më e pranishme në tërësinë e sistemit të vlerave të komunitetit, çka dhe lidhet me një lidhje e identifikim më të fortë me traditat e zakonet lokale përgjithësisht, dhe me folklorin muzikor në mënyrë specifike. Padyshim, një rol me rëndësi në këtë drejtim luan edhe aktivizmi individual i bartësit specifik.

Gjatë tranzicionit, një numër bartësish i është përshtatur mekanizmave të ekonomisë së tregut, shpesh duke e zgjeruar veprimtarinë mbi bazë zonale ose krahinore. Në jo pak raste, ata janë zhvendosur edhe në qytete për të maksimalizuar mundësitë e tyre.²⁵ Një frazë që referohet shpesh është se ata kanë përparësinë se luajnë edhe repertore të tjera të zonave apo

²⁵ Nënvizojmë me këtë rast, se ekspeditat më produktive nga pikëpamja e materialit muzikor kanë qenë ato të zhvilluara në fshatra në afërsi të qyteteve.

krahinave përreth, por ndërkohë zotërojnë repertorin specifik të fshatit apo zonës së tyre, të cilin nuk e luan dot askush tjetër.

Në këtë linjë është për t'u parë edhe shfrytëzimi gjithnjë e më i gjerë i mundësive të promovimit që ofron teknologjia. N.N. (në Kozarë), për shembull, tregon se përmes reklamimit të grupit të tij folklorik në rrjetin Facebook, ai ka marrë ftesa dhe ka shkuar në festivale folklorike jo vetëm në rajon (Kosovë, Maqedoni) por edhe më gjerë (Poloni, Turqi, etj).

Në raste të tjera, bartës të caktuar kanë shkuar edhe drejt një karriere muzikore në kuptimin komercial, duke prodhuar regjistrime dhe videoklipe sa me këngë tradicionale aq edhe me krijime të tjera në frymë të ngjashme. Mund të thuhet, pra, se ka një proces në vijim e sipër të fshirjes së linjave dalluese ndërmjet folklorit muzikor në kuptimin tradicional dhe muzikës popullore, në kuptimin që i jepet këtij termi në anglisht (*popular music*), si muzikë e prodhuar për konsum të gjerë nga “industria muzikore”.

Nuk mund të thuhet me siguri se çfarë rrjedhojash do të ketë kjo ndërthurje faktorësh nga pikëpamja stilistike, muzikore në planin afatgjatë. Gjasat janë që dallimet e imëta të dokumentuara në praktikat muzikore qoftë edhe në nivel fshati po i lënë vend gradualisht njëfarë shkrirjeje me bazë zonale. Megjithatë, kjo mbetet për t'u hulumtuar në mënyrë më të thelluar dhe të diferencuar sipas zonave specifike.

Së fundmi, këtu duhet të nënvizohet një faktor i rëndësishëm. Bisedat dhe intervistat e zhvilluara gjatë punës në terren nuk kanë mbuluar dot të gjitha shtresat e bashkësive. Më e spikatura ndër këto mangësi është kontakti i zgjeruar me përfaqësuese të gjinisë femërore. Kjo është arsyeja përse gjatë ekspeditave ka qenë shumë e vështirë që të hulumtohet repertori tradicional i femrave, i cili është aq i rëndësishëm sidomos në ceremonialin e dasmës, por edhe në sfera të tjera. Po kështu i pakët ka qenë kontakti me brezin e ri, për të marrë në mënyrë të drejtpërdrejtë perspektivën dhe perceptimin e tyre mbi problematikat që lidhen me folklorin dhe trashëgiminë muzikore. Shpresojmë që këto kufizime do të kapërcehen në punën e mëtejshme, duke plotësuar e thelluar gjetjet e parashtruara këtu.

Bibliografi

- Greve, Martin. 2016. "Writing Against Europe: On the Necessary Decline of Ethnomusicology". *Ethnomusicology Translations*, no. 3: 1-13.
- McCollum, Jonathan dhe David G. Herbert, përg. 2014. *Theory and Method in Historical Ethnomusicology*. London: Lexington Books.
- Redfield, Robert. 1947. "The Folk Society". *American Journal of Sociology*, vol. 53, no. 4: 293-308.
- Slobin, Mark. 2011. *Folk Music. A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Titon, Jeff Todd. 1997. "Knowing Fieldwork". Në *Shadows in the field. New perspectives for fieldwork in ethnomusicology* përgatitur nga Gregory F. Barz dhe Timothy J. Cooley, 87-100. Oxford: Oxford University Press.

PORTOFOLIO ME FOTOGRAFI

Përgatitur nga Olsi Lelaj dhe Mikaela Minga

Dera e mbyllur, Labovë e Kryqit. Shtator 2020. Foto nga Olsi Lelaj.

Gur varri, Theth. Qershor 2020. Foto nga Olsi Lelaj.

Lapidar, Krutje. Prill 2021. Foto nga Olsi Lelaj.

Lojë fëmijesh, Lin. Shtator 2021. Foto nga Olsi Lelaj.

Modernitete, Libofshë. Mars 2021. Foto nga Olsi Lelaj.

Peshkatari, Zogaj. Tetor 2020. Foto nga Olsi Lelaj.

Shenjtorët e Manastirit të Shën Marisë, Kostar. Shtator 2020. Foto nga Olsi Lelaj.

Te Bilali, Detaj, Zogaj. Dhjetor 2021. Foto nga Mikaela Minga.

Varrezë, Gur i Bardhë. Prill 2022. Foto nga Mikaela Minga.

Xhamia në Gur të Bardhë, Detaj. Prill 2022. Foto nga Mikaela Minga.

Oborr, Rrajcë. Gusht 2020. Foto nga Mikaela Minga.

Bushkash. Prill 2022. Foto nga Mikaela Minga.

Cakran. Nëntor 2021. Foto nga Mikaela Minga.

Liqenas-Pustec. Gusht 2020. Foto nga Mikaela Minga.

Memoriali i masakrës së Borovës. Shtator 2020. Foto nga Mikaela Minga.

Muzeu etnografik, Theth. Gusht 2020. Foto nga Mikaela Minga.

Pus nafte, Klos-Hekal. Nentor 2021. Foto nga Mikaela Minga.

Shkalla e Skënderbeut, Rrajcë. Gusht 2020. Foto nga Mikaela Minga.

Përmbajtja

Dy fjalë...

OLSI LELAJ

Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot: Sfidat e një projekti

NEBI BARDHOSHI

Ndryshime dhe shndërrime të marrëdhënieve sociale
në fshatin bashkëkohor në Shqipëri

MIKAELA MINGA

Peizazhi tingullor i fshatit mes të djeshmes
dhe së sotmes: Premisa për një rrëfim etnografik

ERVIN KAÇIU

Jeta në fill e një shoqërie në ikje: Disa shënime etnografike
mbi emigrimin

EDMIR BALLGJATI

Muzika tradicionale në fshatin shqiptar sot: Vëzhgime
dhe gjetje nga terreni

- PORTOFOLIO ME FOTOGRAFI

Përgatitur nga Olsi Lelaj dhe Mikaela Minga

ISSN 2617-9768

ISSN 2706-5995 (online)